

INFORME DE RESULTADOS PROYECTO 32 BITS

“Androcentrismo, discursos de odio y sesgos de género en los videojuegos online en Castilla-La Mancha”

“Proyecto 32 BITS -Androcentrismo, discursos de odio y sesgos de género en los videojuegos online en Castilla-La Mancha(SBPLY/21/180501/000262), Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y Unión Europea. FEDER”

 **Universidad de
Castilla-La Mancha**

Castilla-La Mancha

 UNIÓN EUROPEA
**Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)**
Una manera de hacer Europa

INFORME DE RESULTADOS

Proyecto **32 BITS: Androcentrismo,**
discursos de **Odio** y sesgos de **género** en los
videojuegos online en **Castilla-La Mancha**

2

Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

Castilla-La Mancha

El proyecto *32 BITS: Androcentrismo, discursos de odio y sesgos de género en los videojuegos online en Castilla-La Mancha* (SBPLY/21/180501/000262) ha sido realizado por un equipo investigador liderado por la Universidad de Castilla-La Mancha integrado por las siguientes personas:

Roberto Moreno-López; Patricia Fernández-De Castro; Beatriz Esteban-Ramiro; M. Orlanda Díaz-García; Elias M. Said-Hung (UNIR); Patricia Fernández-Montaño (UNIR) Y César Arroyo López (INEEYS).

Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente informe sin su adecuada citación:

Moreno-López, R., Fernández-De Castro, P., Esteban-Ramiro, B., Díaz-García, M. O., Said-Hung, E., Fernández-Montaño, P., y Arroyo-López, C. (2025). *32 BITS: Androcentrismo, discursos de odio y sesgos de género en los videojuegos online en Castilla-La Mancha. Informe final de resultados.* <https://doi.10.5281/zenodo.15101025>

Índice de Contenido

1.	INTRODUCCIÓN:	10
1.1	MARCO POSIBILITADOR DEL DESARROLLO DEL PROYECTO	10
1.2	FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO	11
2.	DISEÑO Y METODOLOGÍA	18
2.1	FINALIDAD Y OBJETIVOS:	18
2.2	METODOLOGÍA	19
2.2. a)	FASE CUANTITATIVA	19
2.2. B)	FASE CUALITATIVA	21
2.2.1	CATEGORÍAS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN:	22
2.2.2.	CONSIDERACIONES ÉTICAS	23
3.	RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	26
3.1	RESULTADOS DE LA FASE CUANTITATIVA- ENCUESTAS	26
3.1.1	PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES.	27
3.1.2	PERFIL DE JUEGO: EXPERIENCIA, FRECUENCIA, HÁBITOS Y TIPOS DE JUEGO	32
3.1.3	LA IDENTIDAD EN LOS VIDEOJUEGOS ON LINE: OCULTACIÓN DE IDENTIDAD. ESTRATEGIAS DE OCULTAMIENTO Y ANONIMATO.	34
3.1.4	LA PRESENCIA DE DISCURSOS DE ODO EN VIDEOJUEGOS.	40
3.1.5	PERCEPCION DE LA VIOLENCIA Y SEXISMO EN LOS VIDEOJUEGOS ONLINE.	49
3.1.6	LA TOXICIDAD EN EL JUEGO: TIPOS DE VIOLENCIA Y HOSTIGAMIENTO	60
3.1.7	PRINCIPALES IMPACTOS PERSONALES Y SOCIALES DE LAS CONDUCTAS VIOLENTAS	62
3.1.8	REACCIÓN ANTE EL ODO Y LAS VIOLENCIAS.	64
3.2	RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA- ENTREVISTAS Y GRUPOS DE DISCUSIÓN	74
3.2.1.	<i>Objetivos cualitativos</i>	74
3.2.2.	<i>Justificación metodológica</i>	74
3.2.3.	Participantes	75
3.2.4.	<i>Procedimiento entrevistas y grupos</i>	76
3.2.5.	Procedimiento de análisis.....	78
3.2.6.	<i>Resultados y discusión</i>	79
3.2.6.1.	<i>Hábitos y experiencias de juego</i>	81
3.2.6.2.	<i>Manifestaciones de violencia: odio y sexismo hacia las mujeres video jugadoras online</i>	82

3.2.6.3. Factores contribuyentes	83
3.2.6.4 <i>Medidas y acciones</i>	85
3.3 ANÁLISIS DE LAS PLATAFORMAS Y JUEGOS ONLINE Y SUS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.....	87
League of Legends	88
Valorant	92
Fornite	96
EA Sports FIFA 23-24	100
Elden Ring	103
God of War: Ragnarök	106
Mario Kart 8 Deluxe	110
Just Dance 2023 Edition / Just Dance 2024 Edition	113
Minecraft	116
Animal Crossing: New Horizons	120
4 CONCLUSIONES	125
5 RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS	133
6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	140

Índice de Tablas

Tabla 1: Distribución de la muestra por sexo/género	28
Tabla 2: Nacionalidad participantes	28
Tabla 3: Distribución de la muestra por grupo de edad	29
Tabla 4: Distribución de la muestra por provincia	29
Tabla 5: Orientación sexual	30
Tabla 6: Distribución de la muestra por ideología política	30
Tabla 7: Miembros en el hogar	31
Tabla 8: Nivel de estudios de la persona que aporta más dinero al hogar	31
Tabla 9: Situación laboral de la persona que aporta más dinero al hogar	32
Tabla 10: Distribución de respuestas sobre si las demás personas saben el género del jugador en videojuegos multijugador online	35
Tabla 11: Frecuencia con la que los jugadores utilizan otras características personales para ocultar su identidad	36
Tabla 12: Características de identidad ocultadas en videojuegos	37
Tabla 13: ¿has conocido a mujeres que hayan hecho cosas para ocultar que son mujeres (con su avatar, nickname, modulador de voz, micrófono, etc.)?	38
Tabla 14: Formas en que las ocultan su identidad en videojuegos multijugador online	39
Tabla 15: Métodos utilizados por mujeres para ocultar su género en partidas multijugador online	39
Tabla 16: Frecuencia con la que se ve a otras personas enviar imágenes o chistes sobre agresiones sexuales contra las mujeres.	51
Tabla 17: Frecuencia con la que se ve a otras personas echar a alguien de una partida, chat o foro por el hecho de ser mujer	52
Tabla 18: Frecuencia con la que se ve a otras personas metiéndose con alguien por su ideología feminista	53
Tabla 19: Frecuencia con la que se reciben imágenes o chistes sobre agresiones sexuales contra las mujeres.	53
Tabla 20: Frecuencia con la que han echado de una partida, chat o foro a una mujer por el hecho de serlo (solo mujeres).	54
Tabla 21: Frecuencia con la que se han metido contigo por tu ideología feminista	54
Tabla 22: Frecuencia con la que has enviado imágenes o chistes sobre agresiones sexuales contra las mujeres.	55
Tabla 23: Frecuencia con la que has echado a alguien de una partida, chat o foro por el hecho de ser mujer	55
Tabla 24: Frecuencia con la que te has metido con alguien por su ideología feminista	56
Tabla 25: Solicitud de ayuda después de haber sufrido alguna situación de odio o violencia en juegos online	66
Tabla 26: Participantes y técnicas	75
Tabla 27: Configuraciones narrativas por temáticas principales y ejes	86

Índice de Figuras

Figura 1: Bloques temáticos cuestionario	20
Figura 2: Categorías de investigación	22
Figura 3: Tipos de videojuegos online jugados	32
Figura 4: Percepción de con quiénes juegan según sexo	34
Figura 5: Frecuencia de observación de mensajes ofensivos en partidas online multijugador en los últimos 12 meses	41
Figura 6: Frecuencia de recepción personal de mensajes ofensivos en partidas online multijugador en los últimos 12 meses	42
Figura 7: Frecuencia de envío de mensajes ofensivos a otros jugadores en partidas online multijugador en los últimos 12 meses	43
Figura 8: Grupos objeto de mensajes ofensivos en partidas online multijugador	45
Figura 9: Religiones objeto de mensajes ofensivos en videojuegos online	46
Figura 10: Razas/étnias objeto de mensajes ofensivos en videojuegos online	47
Figura 11: Ideologías objetivo de mensajes ofensivos en videojuegos online	47
Figura 12: Orientaciones objetivo de mensajes ofensivos en videojuegos online	48
Figura 13: Percepción respecto de la idea de que muchos videojuegos son sexistas, discriminatorios y/o muestran una imagen estereotipada de las mujeres	57
Figura 14: Razones por las que se considera que muchos videojuegos son sexistas, discriminatorios y/o muestran una imagen estereotipada de las mujeres	58
Figura 15: Percepción sobre la presencia del sexismo en general	59
Figura 16: Tipos de violencia sufridos personalmente en las partidas multijugador online	61
Figura 17: Consecuencias personales y sociales -hombres-	63
Figura 18: Consecuencias personales y sociales -mujeres-	64
Figura 19: Jugadoras/es que abandonan el juego tras alguna situación de odio o violencia	65
Figura 20: Denuncias de conductas violentas en el juego	66
Figura 21: Niveles de satisfacción con los sistemas de denuncia propios de los videojuegos	67
Figura 22: Motivos por lo que no se denuncia	69
Figura 23: Propuestas para reducir o eliminar las situaciones de violencia (total participantes)	71
Figura 24: Propuestas para reducir las situaciones de violencia (por sexo)	72
Figura 25: Temas y subtemas identificados en los discursos	80
Figura 26: Estrategia integral para un Ecosistema que enfrente las violencias y el odio en los videojuegos	133

INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN:

1.1 MARCO POSIBILITADOR DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto **32BITS – Androcentrismo, discursos de odio y sesgos de género a través de los videojuegos online en Castilla – La Mancha** se ha llevado a cabo por un equipo de investigación liderado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y ha contado con investigadores/as colaboradores/as de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y la colaboración de una asociación-Instituto Internacional de Estudios en Educación y Sociedad (INEEYS).

Esta investigación ha sido posible gracias a la financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al amparo de la *Resolución de 01/09/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por lo que se convocaron ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)* habiendo sido concedida una ayuda para la realización del proyecto. *Con fecha 28 de septiembre de 2022 el órgano instructor dictó la propuesta de resolución definitiva asignando la referencia de proyecto SBPLY/21/180501/000262 con cargo a la aplicación presupuestaria 76.01.541B.72201. Se alinea con La Estrategia de especialización inteligente de CLM – RIS3. Factores transversales: Personas, la educación e innovación social y TIC.*

El proyecto se ha desarrollado durante el periodo comprendido entre los meses de **septiembre de 2022 y enero de 2025**.

La investigación ha pretendido profundizar en el conocimiento de las realidades y experiencias de las mujeres que juegan en plataformas multijugador, así como de la población joven en general, en relación con las interacciones en espacios predominantemente masculinos, con un enfoque en posibles manifestaciones de odio y ciber violencia experimentadas en el contexto de los videojuegos multijugador en línea (MMOs).

Desde esta óptica, el planteamiento del proyecto en el contexto de Castilla-La Mancha toma como marco normativo de referencia la **Ley 4/2018 de 8 de octubre, para una sociedad libre de violencia de Género en Castilla-La Mancha** en la que concretamente se recoge de manera específica como manifestaciones de la violencia de género:

-Art. 4. h): Las manifestaciones de violencia ejercida a través del uso de las tecnologías y de los medios sociales: cualquier lesión de la dignidad, integridad, intimidación y libertad de las mujeres que se produce a través de las tecnologías de la información y la comunicación, ya sea a través del acoso, la extorsión, la divulgación de imágenes privadas o cualquier conducta que banalice, justifique o aliente la violencia hacia las mujeres, incluyendo la que se produce en las primeras relaciones afectivas entre jóvenes y adolescentes.

De esta manera, el proyecto se alinea directamente con los postulados de la Ley 4/2018 entendiéndolo que las manifestaciones de las violencias de género son muy amplias y que actúan en diferentes ámbitos, no solo en el que concierne a las relaciones de pareja.

En este marco se pretende contribuir a generar conocimiento en el ámbito castellanomanchego sobre las realidades y experiencias de mujeres en un ámbito masculinizado, y poner el foco en posibles manifestaciones de violencia de género experimentadas en el contexto de los videojuegos multijugador on-line aplicando la perspectiva de género en el análisis. Se propone, por tanto, un acercamiento al conocimiento de las manifestaciones de la violencia machista, en su sentido amplio, teniendo en cuenta escenarios poco explorados actualmente. Este enfoque obedece a la necesidad de generar nuevas estrategias adaptadas a las realidades de las personas jóvenes. Si no hacemos esfuerzos por conocer y analizar los espacios y manifestaciones donde se perpetúa la violencia y los comportamientos machistas, nos será más complejo incidir en esta problemática de manera integral. Es importante, por tanto, recoger las experiencias de las jóvenes que se enfrentan a estas situaciones, como un ámbito importante en el que se generan y sobre todo minimizan o invisibilizan este tipo de comportamientos.

11

1.2 FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

El reconocimiento de la dignidad y la igualdad como elementos constitutivos y centrales en la **Declaración Universal de Derechos Humanos**, de la que se derivan el resto de los artículos, constituye uno de los puntos de inflexión más importantes de la historia reciente. Por un lado, estos principios destacan por su carácter universal e inherente a todos los seres humanos (Al Hussein, 2015); por otro, han impulsado transformaciones profundas en la estructura fundamental de los estados contemporáneos. Dicho reconocimiento se ha consolidado en textos de derecho internacional y en las constituciones de numerosos países modernos (Habermas, 2010), extendiéndose a múltiples ámbitos y estableciéndose como un paradigma ético que orienta la valoración del desarrollo moral de los estados (Martínez- Bullé-Goyri, 2013).

En este contexto, la Europa actual se cimienta en una base sólida de derechos humanos, expresada a través de marcos legales y administrativos que buscan garantizar su efectividad. No obstante, estos instrumentos legales resultan por sí solos insuficientes para eliminar las manifestaciones intolerantes y violentas que persisten en nuestras sociedades, manifestaciones que hoy se materializan de diversas formas violentas y de odio. Por ello, es fundamental no solo fortalecer el compromiso institucional en la persecución de quienes cometen delitos de odio, sino también garantizar la provisión de servicios integrales que permitan a las víctimas recuperarse plenamente de dichos hechos.

El término "**delitos de odio**" se emplea para referirse, de manera general, a aquellos actos delictivos motivados por prejuicios o discriminación. En este sentido, tanto la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) como la Unión Europea (por ejemplo, en la *Resolución sobre la población romaní de 2005* y la *Decisión Marco del Consejo 2008/913/JAI*) han subrayado que la motivación del delito —especialmente cuando se fundamenta en el racismo o la xenofobia— es el criterio esencial para el desarrollo legislativo en cada Estado. Se entiende, además, que el "**odio**" abarca aquellas expresiones públicas que incitan a la violencia, la difusión de materiales escritos o visuales y la negación de genocidios o crímenes de lesa humanidad. De esta manera, la violencia de odio se manifiesta como la consecuencia de estos incidentes y delitos, afectando de manera negativa la salud física y mental de las personas agredidas, tanto a corto como a largo plazo (Gil-Borrelli et al., 2018, 2020). Esta definición, al situarse en el ámbito de la atención médica, resulta especialmente relevante, ya que reconoce el impacto tangible que tiene sobre el bienestar físico y psicológico de las víctimas, así como sobre su comportamiento y el de la comunidad a la que pertenecen. El impacto de la violencia de odio es muy relevante en este contexto, considerando que tiene repercusiones físicas y psicológicas, así como cambios en el comportamiento de la persona e incluso un efecto sobre el grupo al que pertenece la víctima y la comunidad en la que este grupo se integra.

Por otro lado, el auge de las redes sociales en nuestras sociedades, no solo ha implicado la transformación de los referentes comunicativos tradicionales, desde el punto de vista general, sino una cada vez más necesaria toma de consciencia del reto que deben asumir los actores y agentes científicos en un uso de este tipo de escenarios digitales, para garantizar la visibilidad del conocimiento generado desde la academia, a través de la diseminación activa de los resultados generados en los diferentes procesos de investigación y actividades de destinados a la cultura o educación científica de la sociedad.

Este reto se ha venido abordando, no solo, desde el estudio destinado a comprender el uso y medidas que se han venido llevando a cabo para la promoción de este tipo de escenarios de comunicación digital en diferentes campos del saber científico, y actores relacionados con estos (Martínez-Guerrero, 2018; Sánchez-Santamaría & Aliaga, 2018; De Filippo, Silva & Borges, 2019); sino también, desde el desarrollo de acciones destinadas a la formación de la cultura de la investigación dirigida a fomentar la conexión del mundo de la investigación con las prácticas educativas y el desarrollo de nuestras sociedades. Todo ello, enmarcado desde inicio del siglo XXI, ante el auge de movimientos como el Open Access y Open Science que destacan las potencialidades que traen consigo la cada vez más interconexión en internet para el desarrollo de nuestras sociedades, desde la promoción de una cultura o educación científica basada en la innovación, la colaboración, la transparencia y el acceso abierto de saberes tanto a nivel académico como a lo largo de toda la sociedad (Ramírez-Montoya & García-Peñalvo, 2017; Mirowski, 2018).

Con relación a ello, los **escenarios en los que se producen los procesos de interacción y relación interpersonal han cambiado**. La esfera virtual se torna como un espacio importante de relación, en el que se producen y re-producen diferentes cuestiones conectadas con las relaciones, y como ya está siendo estudiado, reúne determinadas características que fomentan las prácticas violentas y el odio a través de diferentes canales, en muchas ocasiones usando el anonimato que la propia red permite, así como la impunidad de muchos actos violentos producidos en estos entornos. Uno de estos espacios de interacción poco estudiado en profundidad, es el relacionado con los **videojuegos online**. En la actualidad, tal y como señala el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2018, “el videojuego es el principal motor del entretenimiento global y representa una industria que ha sido capaz de generar 134.900 millones de dólares en 2018, creciendo un 10,9%”, según la compañía Newzoo. En España, según el anuario 2023 de la Asociación Española del Videojuego (AEVI, 2023) la industria facturó 2.339 millones de euros mostrando datos de crecimiento exponencial en los últimos años.

Los juegos multijugador online en España forman parte del habitual escenario del ocio para las personas jóvenes de todas las edades desde hace años. Se estima que el 86% de los jóvenes entre 15 a 24 años juega a videojuegos (AEVI, 2024). Su penetración en la sociedad a través de las generaciones más jóvenes es una realidad, aproximadamente 3 de cada 4 adolescentes y jóvenes juega a videojuegos en España (Calderón-Gómez & Gómez-Miguel, 2022).

En los MMOs, los jugadores discuten las variaciones de toxicidad entre comunidades. Diversos estudios han evidenciado que la tensión entre jugadores y las conductas antisociales se expresa mediante insultos y lenguaje ofensivo en los videojuegos en línea (Kwak & Blackburn, 2015; Tang et al., 2020). Estos comportamientos engloban discursos de odio basados en atributos como el sexo, la raza o la orientación sexual, lo que incrementa los riesgos en dichos entornos. Además, investigaciones etnográficas, como la de Shaw (2014), revelan que la representación social del género junto con otras características influye en las experiencias de los usuarios y contribuye a generar desigualdad y exclusión.

El acceso a las plataformas online de juegos y su disfrute, aunque tradicionalmente ha estado dominado y copado por los hombres, se ha ido revirtiendo y en los últimos años, de los aproximadamente 20 millones de usuarios de videojuegos que existen en España (AEVI, 2023), el 49% son mujeres. En efecto, la actividad de jugar con videojuegos y consolas se configura como una práctica habitual entre los jóvenes de 15 a 29 años, quienes recurren a ella con bastante o mucha frecuencia (41,5%), según el informe “Jóvenes, ocio y tic una mirada a la estructura vital de la juventud desde los referentes del tiempo libre y las tecnologías (INJUVE, 2020)”.

No obstante, tanto el diseño como las experiencias de juego están por lo general, diseñadas aplicando un enfoque **androcéntrico**. Es un entorno masculinizado y se torna interesante conocer cómo están diseñados estos entornos. Sobre qué sesgos de género podrían estar actuando y cuáles son las experiencias de las personas jugadoras en ellos. Como en muchos otros ámbitos de la vida de las mujeres, en los juegos online se dan y con bastante asiduidad experiencias machistas, con acoso, violencia verbal, amenazas y hostigamientos, a los que las mujeres deben enfrentarse, independientemente de que tengan un perfil desconocido o sean gamers reconocidas. Además, el diseño de la experiencia de estos juegos adolece de forma general, de perspectiva de género siendo este un elemento que no debe obviarse en los acercamientos que se realicen sobre el tema.

La posibilidad de interactuar en línea con personas de distintas partes del mundo se ha convertido en un ámbito de gran atractivo para numerosos jóvenes. Los videojuegos multijugador-masivos en línea (MMOs) brindan la oportunidad de jugar, cooperar, competir y comunicarse en entornos virtuales (Raith et al., 2021). Autoras como Kafai et al. (2008) y Taylor (2008) han señalado que estos mundos virtuales y los juegos casuales han logrado captar la atención de una audiencia femenina más amplia. Estos espacios digitales generan comunidades y redes sociales que influyen en la construcción de valores y comportamientos, aunque también son susceptibles al ciberodio (Costa et al., 2021). No obstante, la falta de medidas de seguridad adecuadas en estos entornos expone a los jóvenes a riesgos,

como la violación de la privacidad, así como a la violencia y el acoso en línea (Aghazadeh et al., 2018; Tang et al., 2020).

Sabemos que el entorno de videojuegos on line, es usado mayoritariamente por chicos varones y que muchas mujeres jóvenes afirman haber tenido experiencias violentas una vez acceden. En la gran mayoría de los casos, partiendo de la hipótesis de que en estos contextos podría existir un clima de hostigamiento generalizado (según los juegos), muchas mujeres deciden no incluirse en estas prácticas directamente, pese a esto, los datos generales muestran una creciente presencia de mujeres como video jugadoras.

El aumento de mujeres en los videojuegos ha sido percibido como una amenaza por parte de muchos gamers masculinos (Bustos-Ortega et al., 2024), lo que genera discriminación y rechazo hacia ellas (Amores, 2023; Tang et al., 2020). Esta exclusión también afecta a las mujeres en áreas de diseño, programación y creación de contenido (Aghazadeh et al., 2018; Isaaman & Tolaine-Sage, 2022) y además no ha supuesto por otro lado un cambio o la eliminación de los estereotipos de género en la representación de estas como objeto sexual, cuidadora o princesa que debe ser salvada, como indican los más recientes estudios (Santana, 2020). Las mujeres jugadoras enfrentan discursos de odio basados en estereotipos de género y violencia sexista, como insultos sobre su físico, hipersexualización y ataques directos, lo que limita su experiencia de juego y refuerza la idea de que los videojuegos son un espacio masculino (Fox & Tang, 2017; Jagayat & Choma, 2021). Esta hostilidad se ha normalizado como parte de la experiencia de juego, menospreciando las consecuencias para las jugadoras (Vergel et al., 2023).

15

En este marco, este proyecto pretendía **generar conocimiento en el ámbito específico castellanomanchego**. Así se centró, en las realidades y experiencias de personas jugadoras de plataformas online, en relación con los detalles que configuran un espacio de relación masculinizado, y se puso el foco en posibles manifestaciones de odio y violencias experimentadas en el contexto de los videojuegos multijugador on-line aplicando la **perspectiva de género en el análisis**.

Se propuso un acercamiento al conocimiento de las manifestaciones de violencia de odio y de la violencia machista, en su sentido amplio, teniendo en cuenta escenarios poco explorados actualmente. Este enfoque obedece a la necesidad de generar nuevas estrategias adaptadas a las realidades de las personas jóvenes. Es importante, por tanto, recoger las experiencias de las jóvenes que se enfrentan a

estas situaciones, como un ámbito importante en el que se generan y sobre todo minimizan o invisibilizan este tipo de comportamientos.

DISEÑO Y METODOLOGÍA

2. DISEÑO Y METODOLOGÍA

2.1 FINALIDAD Y OBJETIVOS:

La investigación ha profundizado en la comprensión de las realidades y experiencias de las personas participantes en las plataformas de videojuegos online poniendo el foco en las manifestaciones de odio y la violencia existente en los videojuegos multijugador en línea. Se centra en la realidad de personas jóvenes castellanomanchegas de entre 16 y 29 años. En el análisis aplicó la perspectiva de género.

Los objetivos planteados fueron los siguientes:

Objetivo general:

- OG: Explorar los impactos que los juegos online y multijugador generan en la juventud de Castilla - La Mancha, prestando especial interés en la existencia de discursos de odio y sesgos de género.

18

Objetivos específicos:

- OE.1 Determinar las 3 principales plataformas de videojuegos online y multijugador a las que las jóvenes de la región destinan su tiempo libre y de ocio.
- OE.2 Analizar los discursos de odio y hostigamiento online contra personas diversas, especialmente con el sesgo de género, para determinar su especificidad en relación con la tipología de violencia, características, clase de videojuego y características sociodemográficas como la edad, sexo, etc.

OE.3 Determinar posibles efectos de carácter psico-social que este tipo de conductas generan, en especial a mujeres que juegan a videojuegos multijugador online.

- OE. 4 identificar las medidas que establecen las 3 principales plataformas y las empresas para evitar este tipo de comportamientos, su uso y su efectividad.

- OE.5 Ofrecer una panorámica de recomendaciones para el trabajo en futuras acciones de sensibilización con jóvenes para la prevención y de la lucha contra el hostigamiento y la violencia hacia las mujeres en el ámbito de los videojuegos online.

2.2 METODOLOGÍA

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se utilizó un diseño de investigación de metodología mixta combinando procedimientos cuantitativos y cualitativos que permitiera una aproximación triangulada de la realidad estudiada. El estudio fue cuasiexperimental y de naturaleza descriptiva en los análisis.

A continuación, se detallan las fases y técnicas empleadas en cada una de las fases.

2.2. a) FASE CUANTITATIVA

19

Objetivo:

Esta fase se orientó a la obtención de datos cuantificables que permitieran caracterizar y describir la percepción de las personas jóvenes en las cinco provincias de la región con relación a sus experiencias en los videojuegos, preferencias, experiencias de odio, violencia y sexismo etc. Todo ello con la combinación de recogida de variables sociodemográficas. Con ella se recogió información que permitía completar los objetivos específicos: 1,2,3 y 4.

Instrumento y procedimiento:

Se utilizó la técnica de encuesta para la recolección de los datos de manera amplia. Este estudio fue el resultado de una investigación cuasi-experimental y cuantitativa. Para ello se diseñó un cuestionario estructurado Adhoc como instrumento principal integrado por 51 preguntas¹ estructuradas en nueve bloques temáticos organizados según se expone en la Figura 1:

¹ Las preguntas se estructuraron a través de un cuestionario de tipo condicional o con salto según dos tipos de itinerarios en función de las respuestas iniciales: personas que afirmaron jugar a videojuegos online y personas que afirmaron presenciar a menudo partidas de videojuegos online considerando la percepción de ambas preguntas adaptándolo a cada perfil, para quienes manifestaron no jugar en primera persona había un salto en aquellas categorías que aluden a tipo de violencia vivida, consecuencias experimentadas, reacciones...

Figura 1: Bloques temáticos cuestionario

Bloque de preguntas y contenidos	Fundamentación teórica. Extraídas / basadas en estudios previos
<ul style="list-style-type: none"> • Perfil sociodemográfico (ocho preguntas). 	<ul style="list-style-type: none"> • CIS (Instituto Nacional de Estadística)
<ul style="list-style-type: none"> • Hábitos de juego en los videojuegos online (seis preguntas-con salto-) 	<ul style="list-style-type: none"> • Asociación Española de Videojuegos (AEVI, 2022).
<ul style="list-style-type: none"> • Presencia de discurso de odio, incitación y victimización (nueve preguntas -con salto-), 	<ul style="list-style-type: none"> • Basadas en las investigaciones de Hawdon, Oksanen y Räsänen (2017), Wachs y Wright (2018), Wachs et al. (2022), y Wright, Wachs y Guadix (2021).
<ul style="list-style-type: none"> • Tipología de violencias (una pregunta) 	<ul style="list-style-type: none"> • Basada en Arroyo-Gómez et al, 2021
<ul style="list-style-type: none"> • Consecuencias psicosociales de haber experimentado violencia (dos preguntas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Basada en Arroyo-Gómez et al, 2021)
<ul style="list-style-type: none"> • Respuestas ante las situaciones violentas (dos preguntas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Basada en Arroyo-Gómez et al, 2021
<ul style="list-style-type: none"> • Estrategias de ocultación de identidad (siete preguntas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Basadas en estudios de Santana (2020) & Hawdon, Oksanen y Räsänen (2017).
<ul style="list-style-type: none"> • Desinhibición tóxica online (cuatro preguntas), 	<ul style="list-style-type: none"> • Según la propuesta de Udris (2014) Online Disinhibition Scale.
<ul style="list-style-type: none"> • Sexismo y violencia contra las mujeres (doce preguntas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Basados en Donoso, Rubio y Vilà (2018). Cuestionario de violencia de género 2.0 & Santana (2020)

Fuente: Elaboración propia

El cuestionario fue autoadministrado con apoyo, fue suministrado a través de un enlace online (enlace o QR). Se realizaba una visita al centro colaborador y se explicaba al grupo de forma genérica el interés de la investigación (sin explicar la profundización en los sesgos de género de forma explícita para no influir en las respuestas). El tiempo de cumplimentación medio fue de 15 minutos. Se les ofrecía la posibilidad de contactar con el equipo investigador para ampliar la información

del estudio o revocar su consentimiento en la participación. Previo a la visita se le había facilitado al centro la hoja informativa con todas las implicaciones del estudio. La recolección de datos se llevó a cabo entre enero y octubre de 2024.

Muestra: Se recolectaron inicialmente 1.4241 casos, de los cuales se obtuvo una muestra válida final de N=1049 participantes teniendo en cuenta para los análisis solo aquellos casos que manifestaban experiencia en videojuegos online y se descartaron aquellas respuestas de casos que afirmaban no jugar ni tener experiencia con videojuegos online. Todas las personas participantes tenían edades comprendidas entre los 16 y los 29 años. La muestra se amplía en detalle en el apartado de resultados.

Para conformar la muestra de participantes que cumplimentaran los cuestionarios, se llevó a cabo un muestreo intencional estratificado teniendo en cuenta que se recogería información de las 5 provincias castellanomanchegas. Para ello se inició un procedimiento de contacto con centros educativos de toda la región que incluyó Institutos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de las 5 provincias y Educación de Adultos (en menor medida, participó un solo centro de estas características) así como varias facultades de la Universidad de Castilla- La Mancha en Toledo, Talavera de la Reina, Ciudad Real, Albacete y Cuenca y la Universidad de Alcalá de Henares en Guadalajara. Se les contactaba inicialmente vía e-mail proporcionando información del estudio, procedimiento etc. y se les proporcionaba resolución del comité ético y hojas informativas. Después de varios contactos (vía e-mail o telefónica) se concertaba la fecha para realizar visita y distribuir el cuestionario.

21

2.2. B) FASE CUALITATIVA

Objetivo:

Esta fase tuvo como finalidad profundizar en las experiencias y percepciones de las mujeres jóvenes, aportando matices y un mayor entendimiento de las realidades subyacentes identificadas en la fase cuantitativa. Las técnicas implementadas en esta fase contribuyeron a la extracción de información para el cumplimiento de los objetivos específicos 2, 3 y 4.

Instrumentos y procedimiento

Para llevar a cabo la fase cualitativa se utilizaron las técnicas de entrevista en profundidad y grupo de discusión. Estos instrumentos permitieron explorar de

manera detallada y contextualizada las experiencias, percepciones y significados que las participantes habían tenido en su experiencia como videojugadoras online.

Entrevistas en Profundidad: Se llevaron a cabo 15 entrevistas en profundidad dirigidas a mujeres, lo que permitió explorar de manera detallada sus experiencias, percepciones y motivaciones personales en un ambiente de confianza.

Grupos de Discusión: Se organizaron 5 grupos de discusión (1 en Albacete, 1 en Cuenca, 1 en Ciudad Real y 2 en Toledo), en los cuales se facilitó el intercambio de ideas y experiencias, permitiendo captar la diversidad de perspectivas sobre el tema de estudio.

Ambas técnicas se utilizaron para complementar los datos obtenidos a través de métodos cuantitativos, permitiendo una triangulación de la información que fortalece la validez de los resultados. Mientras que la entrevista en profundidad ofrecía una mirada individual y contextualizada, los grupos de discusión permitieron observar la construcción grupal, así como las interacciones percibidas en los contextos de juegos. Se introdujeron dos grupos de discusión mixtos con el fin de comprobar si los discursos de las mujeres jugadoras eran percibidos de la misma manera por los chicos jugadores.

22

En el apartado de resultados se detalla con mayor amplitud el perfil de las personas participantes. Todas las participantes de esta fase tenían una edad comprendida entre los 18 y los 29 años.

2.2.1 CATEGORÍAS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN:

Previo al desarrollo de los instrumentos de recogida de datos que se han descrito se establecieron una serie de categorías de análisis que vertebrarían todo el estudio en sus diferentes fases y que contenían las principales temáticas que fueron abordadas durante toda la investigación, tanto en la fase de investigación cuantitativa como en la cualitativa. Las categorías estudiadas se recogen en el siguiente la figura 2:

Figura 2: Categorías de investigación

CATEGORÍAS	Subcategorías/ variables
DATOS SOCIOEMOGRÁFICOS	Edad; sexo/género; provincia residencia; creencia política (escala de ubicación ideológica)

	CIS); Nivel socioeconómico (clase CIS); Nivel estudios; Nacionalidad; orientación sexual
EXPERIENCIA/HÁBITOS EN EL JUEGO	Frecuencia; hábitos, tipos de juego; nombres de juegos.
DISCURSOS DE ODIO	presencia de discursos de odio; incitación al odio; victimización por odio
OCULTACIÓN DE IDENTIDAD	Existencia/no de ocultación; Tipos de estrategias de ocultamiento; motivos.
PRESENCIA DE SEXISMO Y MISOGINIA	Presencia; incitación; victimización comportamientos sexistas.
PERCEPCION DE LA VIOLENCIA ONLINE	Vivencia de experiencias de acoso y/o violencia; vivencia de haber visto experiencias de acosos y/o violencia en otras compañeras; tipos de violencia/hostigamiento
CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES	impacto: personal y social de haber experimentado odio y/o violencias, sexismo.
REACCIÓN ANTE LAS VIOLENCIAS:	Percepciones de posibilidades de acción ante las vivencias. Reacciones y respuestas ante las vivencias
MEDIDAS QUE ESTABLECEN LAS PLATAFORMAS/ EMPRESAS	Tipos Conocimiento Efectividad
PROPUESTAS DE AFRONTAMIENTO/ MEDIDAS QUE SE PROPONEN PARA OFRECER RESPUESTAS Y APOYO ANTE ESTAS SITUACIONES	Tipos: punitivas, represoras, sensibilización-educativas

Fuente: Elaboración propia

2.2.2. CONSIDERACIONES ÉTICAS

El proyecto contó con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad de Castilla-La Mancha (documento de resolución favorable que se adjunta en Anexo 1), garantizando el cumplimiento de estándares éticos en el marco de las ciencias sociales y la confidencialidad de la información proporcionada por los participantes. Se contactó con las delegaciones provinciales de las 5 provincias para la realización del procedimiento. Se elaboraron una serie de documentos que permitían ofrecer las garantías necesarias a las personas/ centros participantes:

- Hoja informativa para centros educativos, se solicita su colaboración, detalla la investigación y sus objetivos, la metodología, potenciales resultados y la protección de datos y consideraciones éticas.
- Hoja informativa para participante, información sobre la investigación, tratamiento de la información y datos personales, así como los potenciales resultados además de consentimiento de participación.

RESULTADOS

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 RESULTADOS DE LA FASE CUANTITATIVA- ENCUESTAS

INTRODUCCIÓN Y PRECISIONES METODOLÓGICAS

Se recolectaron inicialmente 1.4241 casos, de los cuales se obtuvo una muestra válida final de N=1049 participantes teniendo en cuenta para los análisis solo aquellos casos que manifestaban experiencia en videojuegos online. Dentro de las personas que jugaban a videojuegos o decían presenciar los juegos se fueron tomando diferentes sub-perfiles para algunas de las categorías como se detallará en los análisis (solo jugadores/as; jugadoras mujeres; jugadores hombres etc.).

TIPO DE ANÁLISIS:

El análisis de los datos se realizó mediante métodos descriptivos, orientados a ofrecer una visión global y comprensible de las características de la muestra y las respuestas obtenidas. Se aplicaron medidas estadísticas básicas que permiten resumir la información y detectar patrones o tendencias en los datos usando los siguientes análisis estadísticos:

- **Estadísticas de Distribución**
 - *Porcentajes y Frecuencias:*

Se calcularon porcentajes y frecuencias para cada variable categórica, facilitando la identificación de la distribución de respuestas entre las distintas categorías. Esto permitió observar, por ejemplo, la proporción de participantes que optaron por cada alternativa en preguntas cerradas.

- **Análisis de Escalas Tipo Likert**

Para los ítems del cuestionario que completaban escalas tipo Likert, se procedió a calcular:

- *Medias:*

La media aritmética se utilizó como medida central para identificar la tendencia general de las respuestas en cada ítem evaluado.

- *Desviación Estándar (SD):*

La desviación estándar se empleó para cuantificar la dispersión o variabilidad de las respuestas con relación a la media, ofreciendo información sobre el grado de consenso o divergencia entre los participantes.

El análisis de los datos se realizó mediante **estadística descriptiva**, considerando **medias, medianas y desviaciones estándar**, desglosadas por sexo/género.

Además, se incluyeron análisis de **percentiles 25 y 75**, que permiten una interpretación más precisa de la distribución de los datos. El percentil 25 (Q1) representa el punto por debajo del cual se sitúa el 25% de los valores más bajos de la muestra, mientras que el percentil 75 (Q3) indica el punto por debajo del cual se encuentran el 75% de los valores. Estos percentiles son útiles para detectar asimetrías en la distribución de las respuestas y analizar si ciertos grupos de jugadores tienden a reportar con mayor o menor frecuencia experiencias de acoso y violencia.

Este enfoque descriptivo, mediante el uso de porcentajes, frecuencias, medias, medianas y desviaciones estándar, proporcionó una base para interpretar los datos recogidos y establecer comparaciones entre las variables de interés dentro del estudio.

27

A continuación, se van describiendo los resultados de la información obtenida en los cuestionarios teniendo en cuentas las categorías de investigación inicialmente planteadas. Para cada bloque se irá ofreciendo una descripción detallada de los principales hallazgos realizando un análisis comparativo atendiendo al cruce de variable entre sexo/género² y el ítem o categoría estudiada. El interés central del informe es estudiar las diferencias entre mujeres y hombres jugadores/as de videojuegos online.

3.1.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES.

La muestra está conformada por personas jóvenes de entre los 16 y los 29 años. Presenta una distribución equilibrada por sexo/género con una representación de mujeres del 53.6%, seguida por hombres 44.7%, y con una pequeña representación

² Es importante matizar que en este informe no se utiliza el concepto sexo de manera indistinta a género. Se pidió a la muestra que se autoidentificaran con la variable género para tener en cuenta personas que se definen como no binarias o que preferían no contestar a ello (estas dos últimas opciones juntas solo suponen el 1.8%). Se pidió a las personas que identificaran su género como hombre; mujer; otras opciones o prefiero no contestar. El fin principal de este informe es analizar la situación de las mujeres jugadoras en comparativa con los hombres, pero en ciertas variables relacionadas con el odio encontramos algunos análisis interesantes también para las personas no autoidentificadas como mujeres ni como hombres.

de personas que seleccionaron "otras opciones" 1.0% o prefirieron no contestar 0.8% (1,8%).

Esta distribución, aunque predominantemente binaria 98.3% entre hombres y mujeres, refleja un esfuerzo por incluir diversas identidades de género. Permite explorar potenciales diferencias en experiencias y perspectivas según el género en el contexto del estudio (Tabla 1).

Tabla 1: Distribución de la muestra por sexo/género

Género	%
Mujer	53.6
Hombre	44.7
Otras opciones	1.0
Prefiero no contestar	0.8

Fuente: Elaboración propia

La muestra está compuesta predominantemente por personas con nacionalidad española 94.6%, con una pequeña representación de otras nacionalidades 5.4%. Esto sugiere que el estudio tiene un enfoque principalmente regional. (Tabla 2).

Tabla 2: Nacionalidad participantes

Nacionalidad	%
Española	94.6
Otras	5.4
Total	100.0

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la edad, la Tabla 3 muestra que la mayoría de los participantes pertenece al grupo etario entre 16 y 24 años representando el 86.0% de la muestra. Los menores de 16 años constituyen el 8.6%, mientras que los grupos de 25-29 años y mayores de 29 años representan el 3.0% y 2.5% respectivamente. Esta distribución indica que el enfoque del estudio hacia una población joven, lo que debe considerarse al interpretar los resultados y su aplicabilidad a otros grupos etarios menos representados en la muestra. La representación hacia la población joven sugiere un enfoque específico del estudio en temas relevantes para adolescentes y adultos jóvenes.

Tabla 3: Distribución de la muestra por grupo de edad

Grupo de edad	%
16-24	86.0
Menos de 16	8.6
25-29	3.0
Más de 29	2.5

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 4 muestra una distribución de la muestra entre las cinco provincias de Castilla-La Mancha, con una clara predominancia de Toledo y una representación menor de Cuenca teniendo en cuenta la estratificación de población general en cada provincia. El diseño muestral se aproxima a la estructura poblacional de la región, teniendo en cuenta que cada provincia esté representada de manera aproximada en la muestra en función de su tamaño relativo dentro de Castilla-La Mancha.

Tabla 4: Distribución de la muestra por provincia

Provincia	%
Toledo	36.3
Guadalajara	18.5
Albacete	18.2
Ciudad Real	17.3
Cuenca	9.7

Fuente: Elaboración propia

El análisis de la orientación sexual Tabla 5 revela una predominancia de individuos con orientación sexual heterosexual, representando el 81.7% n = 857 de la muestra. Sin embargo, el estudio también refleja una diversidad sexual significativa: un 11.8% n = 124 se identifica como homosexual o bisexual, mientras que el 6.5% n = 68 se asocia con otras orientaciones sexuales. Esta distribución, con casi una quinta parte de los participantes 18.3% identificándose con orientaciones sexuales diversas, proporciona una representación relevante de la diversidad sexual en la muestra lo que permite realizar algunos análisis al respecto.

Tabla 5: Orientación sexual

Orientación sexual	%
Heterosexual	81.7
Homosexual o/y bisexual	11.8
Otros	6.5

Fuente: Elaboración propia

Siguiendo con el análisis de las características sociodemográficas se les pidió información a acerca de su posicionamiento político, y después en lo relativo a alguna información sobre la composición de sus hogares, tomando como referencia las preguntas del CIS (Instituto Nacional de Estadística-INE).

La Tabla 6 muestra una distribución variada de ideologías políticas entre los participantes, con una ligera inclinación hacia la izquierda 28.7%, seguida de cerca por la derecha 26.4%. La presencia significativa de personas que no declaran su ideología 24.2% y de aquellos que se identifican con el centro 20.7% añade complejidad al panorama político de la muestra.

Tabla 6: Distribución de la muestra por ideología política

Ideología política	%
Izquierda	28.7
Derecha	26.4
NS/NC	24.2
Centro	20.7

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al estudio de las características sociodemográficas de los hogares en los que se insertan las personas participantes vemos como en la Tabla 7 se aprecia distribución variada en el tamaño de los hogares

El análisis de la composición de los hogares revela una predominancia de familias nucleares tradicionales, con el 48.4% de los hogares compuestos por 4 miembros. Esta estructura familiar mayoritaria coexiste con una diversidad significativa: el 36.2% de los hogares tiene menos de 4 miembros, sugiriendo la presencia de parejas sin hijos, familias monoparentales o individuos que viven solos, mientras que el 15.3% cuenta con más de 4 miembros, indicando familias numerosas o estructuras extendidas.

Tabla 7: Miembros en el hogar

Miembros del hogar	%
4	48.4
<4	36.2
>4	15.3

Fuente: Elaboración propia

Esta información ofrece un acercamiento para comprender el contexto familiar en el que se desarrollan las actividades de juego, y puede ser relevante para analizar patrones de consumo, comportamientos de juego y dinámicas familiares relacionados con los videojuegos.

En lo relativo al nivel de estudios de la persona que más dinero aporta en el entorno familiar, en la Tabla 8 se refleja una muestra diversa en términos educativos, con un predominio de personas con estudios secundarios 33.7% y universitarios 29.6%. Además, la presencia significativa de personas con estudios primarios 25.7% y otros niveles educativos 10.9% asegura una representación más amplia y equilibrada dentro del análisis general del estudio.

Tabla 8: Nivel de estudios de la persona que aporta más dinero al hogar

Nivel de estudios	%
Secundarios	33.7
Universitarios	29.6
Primarios	25.7
Otros	10.9

Fuente: Elaboración propia

Siguiendo con el análisis de las características particulares de los hogares que conforman la muestra los resultados muestran tal y como vemos en la Tabla 9 una clara predominancia del empleo formal, tanto por cuenta ajena como propia, como principal fuente de ingresos en los hogares analizados. Sin embargo, también se observa una diversidad de situaciones laborales que contribuyen al sostenimiento económico familiar, incluyendo a jubilados/as, estudiantes y personas desempleadas.

En este caso la distribución es diversa: el trabajo por cuenta ajena predomina con un 48.9%, seguido del trabajo por cuenta propia con un 31.6%, lo que indica que el empleo asalariado y el emprendimiento son las fuentes primarias de ingresos. El resto de los aportantes se distribuyen entre otras situaciones no especificadas 10.5%, jubilados o pensionistas, desempleados 2.9% en total, estudiantes 1.7%, y personas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado 0.5%.

Tabla 9: Situación laboral de la persona que aporta más dinero al hogar

Situación laboral	%
Trabaja por cuenta ajena	48.9
Trabaja por cuenta propia	31.6
Otra	10.5
Jubilado/a o pensionista	3.9
Parado/a, ha trabajado anteriormente	2.3
Estudiante	1.7
Parado/a, busca su primer empleo	0.6
Trabajo doméstico no remunerado	0.5

Fuente: Elaboración propia

Una vez perfilada de forma detalla la muestra se exponen los resultados que dan información sobre las categorías centrales de investigación que responden a los objetivos. Para el análisis de las categorías se ha optado por ofrecer los datos de manera comparativa teniendo en cuenta la variable sexo (y género al haber incluido una tercera opción) de manera que se pueda ofrecer una radiografía general de las diferencias informadas. Como se señalaba al inicio, no se usa de manera indistinta los términos sexo/género se refleja así dado que se permitió a las participantes elegir una opción no binaria. Pese a ello el objetivo central de este trabajo es realizar un análisis en función del sexo: hombre/ mujer, aunque se amplía a la identificación por género en algunas preguntas.

3.1.2 PERFIL DE JUEGO: EXPERIENCIA, FRECUENCIA, HÁBITOS Y TIPOS DE JUEGO

El análisis de preferencias de videojuegos online multijugador por sexo revela diferencias notables: los juegos de acción dominan, especialmente entre hombres, mientras que la estrategia tiene una distribución más equilibrada. Los hombres prefieren acción, FPS y deportes, las mujeres se inclinan por juegos familiares y de aventura. La estrategia y las carreras muestran menor brecha de género, reflejando patrones de socialización y preferencias de juego distintas entre géneros tal y como vemos en la Figura 3.

Figura 3:Tipos de videojuegos online jugados

Nota. Los porcentajes no suman 100% porque los participantes podían seleccionar múltiples opciones.

Fuente: Elaboración propia

Estos datos reflejan diferencias significativas en las preferencias de juego entre géneros, con algunas categorías mostrando brechas más pronunciadas que otras. Estas diferencias podrían estar influenciadas por factores socioculturales y por la forma en que se diseñan y comercializan los juegos para diferentes audiencias.

El análisis en torno a la percepción de con quiénes juegan más teniendo en cuenta el sexo de las personas jugadoras, se formuló a través de la pregunta: *En las partidas multijugador online, el resto de los jugadores son...* (Respuestas: *Hombres/Mujeres/Más o menos la misma cantidad de hombres y mujeres/ No estoy seguro/a/ No sé qué decir*), revela un claro predominio entre los varones, con el 62.6% de los encuestados/as identificando a los hombres como el grupo mayoritario. Esta percepción es más fuerte entre hombres 71.1% y el grupo "Otros"

72.2% que entre mujeres 53.6%. La incertidumbre sobre la composición de sexo es notable 18.6%, siendo ligeramente mayor entre mujeres y "Otros". Solo el 11.7% percibe un equilibrio, con las mujeres más propensas a esta percepción. La percepción de mayoría de mujeres es mínima 2.6% y reportada únicamente por mujeres y "Otros". Estas diferencias en la percepción reflejan posibles sesgos de género en la participación y visibilidad en juegos online multijugador. Figura 4.

Figura 4: Percepción de con quiénes juegan según sexo

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados sugieren una percepción generalizada de que los hombres dominan numéricamente en los entornos de juego multijugador online, aunque esta percepción varía según el género del encuestado. Las mujeres tienden a percibir una composición de género más equilibrada que los hombres, lo que podría reflejar diferencias en las experiencias de juego o en la conciencia de la diversidad de género en estos entornos.

3.1.3 LA IDENTIDAD EN LOS VIDEOJUEGOS ON LINE: OCULTACIÓN DE IDENTIDAD. ESTRATEGIAS DE OCULTAMIENTO Y ANONIMATO.

Se consultó a los participantes sobre si, durante las partidas online, jugaban con personas que conocían previamente, con desconocidos o con una combinación de ambos. Los resultados que podemos ver en la Tabla 10 muestran diferencias notables según el sexo/género del jugador respecto a la percepción de si las demás personas conocen su género en videojuegos multijugador online:

Los hombres tienden a reportar con mayor frecuencia que su género es conocido "sí, siempre" o "sí, en muchos juegos". Esto podría estar relacionado con una mayor visibilidad o menor necesidad percibida de ocultar su identidad en estos entornos. Las mujeres: Aunque también reportan que su género es conocido, tienden a situarse más frecuentemente en categorías intermedias como "sí, en algunos juegos" o "sí, pocas veces". Esto podría reflejar estrategias para evitar revelar su identidad debido al posible acoso o discriminación en estos espacios.

El grupo de las personas de otros géneros muestra una tendencia distinta, con un porcentaje significativamente mayor indicando que las demás personas nunca saben su género 35.3%. Esto podría estar vinculado a una menor representación o a esfuerzos activos para mantener el anonimato.

Tabla 10: Distribución de respuestas sobre si las demás personas saben el género del jugador en videojuegos multijugador online

Respuesta	Total	Hombre	Mujer	Otros
Sí, siempre	22.8%	24.8%	20.3%	23.5%
Sí, en muchos juegos	16.9%	20.0%	13.4%	11.8%
Sí, en algunos juegos	18.8%	17.0%	21.1%	17.6%
Sí, pocas veces	15.6%	14.4%	17.4%	5.9%
No, nunca	16.3%	14.9%	17.1%	35.3%
No sé qué decir	9.1%	8.5%	10.3%	0.0%
Prefiero no contestar	0.5%	0.5%	0.3%	5.9%

Fuente: Elaboración propia

En este sentido los datos sugieren que la visibilidad del género en los videojuegos multijugador online varía considerablemente según el género del jugador, lo cual puede estar influido por factores como normas sociales, dinámicas de discriminación y estrategias individuales para gestionar la identidad en línea.

El análisis de la frecuencia con la que los jugadores ocultan su identidad en videojuegos multijugador online revela que el 45.2% del total nunca lo hace, siendo esta respuesta más común entre hombres 50.9% que entre mujeres 38.9% y

personas de otros géneros 29.4%. Sin embargo, un 10.8% n = 87 indica ocultar su identidad "muy a menudo", tendencia más frecuente en mujeres 12.0% y personas de otros géneros 29.4% que en hombres 9.2%. Las respuestas intermedias muestran variaciones según género: los hombres tienden a frecuencias bajas, mientras que las mujeres y personas de otros géneros se concentran en valores medios-altos o extremos.

Estas diferencias reflejan estrategias adaptativas frente a dinámicas sociales en entornos virtuales, donde las mujeres y personas de otros géneros podrían enfrentar mayores riesgos de acoso o discriminación, motivándolas a ocultar su identidad con mayor frecuencia.

Por otro lado, la Tabla 11 presenta datos sobre la frecuencia con la que los jugadores utilizan otras características personales para ocultar su identidad real en videojuegos multijugador online. El análisis de la frecuencia con la que los jugadores utilizan otras características para ocultar su identidad en videojuegos multijugador online revela que el 57.0% nunca lo hace, siendo esta respuesta más común entre hombres 63.5% que entre mujeres 48.9% y personas de otros géneros 58.8%.

Las respuestas intermedias muestran variaciones según sexo: los hombres tienden a frecuencias bajas, mientras que las mujeres presentan una distribución más uniforme en frecuencias intermedias.

Tabla 11: Frecuencia con la que los jugadores utilizan otras características personales para ocultar su identidad

Frecuencia	Total	Hombre	Mujer	Otros
Nunca 1	57.0%	63.5%	48.9%	58.8%
2	7.6%	7.3%	8.0%	5.9%
3	6.8%	4.4%	10.3%	0.0%
4	3.9%	2.5%	5.7%	0.0%
5	7.0%	7.6%	5.7%	17.6%
6	3.2%	3.0%	3.7%	0.0%
7	3.6%	3.2%	4.3%	0.0%
8	3.5%	2.8%	4.6%	0.0%
9	1,1%	0,9%	1,4%	0,0%
Muy a menudo 10	6,2%	4,8%	7,4%	17,6%

Fuente: Elaboración propia

Estas diferencias sugieren que los hombres sienten menos necesidad de modificar su presentación en línea, mientras que las mujeres y personas de otros géneros adoptan estrategias más variadas para gestionar su identidad, posiblemente

debido a diferentes percepciones de riesgo o experiencias de discriminación en entornos de juego.

Si observamos ahora el análisis de las características de identidad que los jugadores ocultan en videojuegos vemos diferencias significativas por género, tal y como se muestra en la Tabla 12. El sexo es la característica más ocultada 31.6%, con una marcada diferencia entre mujeres 45.8% y hombres 15.1%. La nacionalidad es la segunda característica más ocultada 24.1%, con porcentajes similares entre sexos. La orientación sexual es más ocultada por hombres 18.9% que por mujeres 15.6%. Las características menos ocultadas son la discapacidad 5.8% y el grupo étnico 9.0%.

Tabla 12: Características de identidad ocultadas en videojuegos

Característica ocultada	Total	Hombre	Mujer	Otros
Mi sexo	31.6%	15.1%	45.8%	42.9%
Mi nacionalidad	24.1%	23.9%	24.6%	14.3%
Mi orientación sexual	16.8%	18.9%	15.6%	0.0%
Mi religión	13.6%	17.6%	10.6%	0.0%
Mi raza	11.6%	15.7%	8.4%	0.0%
Mi grupo étnico	9.0%	12.6%	6.1%	0.0%
Mi discapacidad	5.8%	9.4%	2.8%	0.0%
Otras	31.6%	35.2%	27.4%	57.1%
Prefiero no responder	21.4%	25.8%	17.9%	14.3%

Nota. Los porcentajes representan la proporción de participantes que indicaron ocultar cada característica. Los participantes podían seleccionar múltiples opciones, por lo que los porcentajes no suman 100%.

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados sugieren que los jugadores, especialmente las mujeres y las personas de géneros no binarios, utilizan estrategias de ocultación de identidad como mecanismo de protección en entornos de juego online. Esto podría estar relacionado con la prevalencia de comportamientos discriminatorios o de acoso en estos espacios.

El análisis de la percepción sobre la ocultación del género femenino en juegos multijugador online a través de la pregunta: ***En las partidas multijugador online, ¿has conocido a mujeres que hayan hecho cosas para ocultar que son mujeres (con su avatar, nickname, modulador de voz, micrófono, etc.)?***, revela diferencias significativas entre géneros. El 45.8% de los participantes cree que las mujeres nunca ocultan su género, siendo esta percepción más común entre

hombres 50.0% que entre mujeres 41.0%. Sin embargo, el 15.8% reconoce que ocurre en algunos juegos, con mayor reconocimiento por parte de las mujeres 18.1% que de los hombres 14.1%. Las mujeres muestran una percepción más variada y mayor incertidumbre 15.9% responde "No sé qué decir" frente al 6.4% de hombres. Aproximadamente el 43% de los participantes reconoce algún grado de ocultación del género femenino. Estas diferencias sugieren una discrepancia en la percepción de la experiencia de juego entre géneros, posiblemente relacionada con diferentes experiencias de acoso o discriminación en entornos de juego online (Tabla 13).

Tabla 13: ¿has conocido a mujeres que hayan hecho cosas para ocultar que son mujeres (con su avatar, nickname, modulador de voz, micrófono, etc.)?

Frecuencia de ocultación	Total	Hombre	Mujer	Otros
Sí, siempre	1.9%	2.4%	1.1%	5.6%
Sí, en muchos juegos	11.2%	10.8%	11.6%	11.1%
Sí, en algunos juegos	15.8%	14.1%	18.1%	11.1%
Sí, pocas veces	14.5%	16.3%	12.4%	11.1%
No, nunca	45.8%	50.0%	41.0%	38.9%
No sé qué decir	10.9%	6.4%	15.9%	22.2%

Nota. Porcentajes calculados sobre el total de cada columna.

Fuente: Elaboración propia

Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar las perspectivas de diferentes géneros al estudiar las dinámicas sociales en entornos de juego online, y sugieren la necesidad de mayor concienciación sobre las experiencias de las jugadoras en estos espacios.

En lo relativo a los métodos de ocultación de identidad en videojuegos multijugador online para jugadores y jugadoras que decían haberlo hecho, en la Tabla 14 podemos ver que los análisis revelan que el nickname es el más común 76.0%, seguido por el avatar 59.7% y la desactivación del micrófono 53.6%. Las mujeres tienden a utilizar más el nickname 78.1% y el avatar 67.0% en comparación con los hombres, mientras que estos últimos muestran una mayor tendencia a desactivar el micrófono 59.1% vs 48.2% en mujeres. El uso generalizado de estas estrategias, especialmente entre las mujeres, sugiere una persistencia de problemas de discriminación y acoso en entornos de juego online, subrayando la necesidad de crear espacios más inclusivos y seguros para todos los jugadores.

Tabla 14: Formas en que las ocultan su identidad en videojuegos multijugador online

Método de ocultación	Total	Hombre	Mujer	Otros
A través de su nickname	76.0%	73.7%	78.1%	71.4%
No	24.0%	26.3%	21.9%	28.6%
A través de su avatar	59.7%	52.0%	67.0%	42.9%
No	40.3%	48.0%	33.0%	57.1%
Utilizan un modulador de voz	10.3%	9.1%	11.2%	14.3%
No	89.7%	90.9%	88.8%	85.7%
Desactivan el micrófono	53.6%	59.1%	48.2%	71.4%
No	46.4%	40.9%	51.8%	28.6%
Otra forma	1.9%	3.5%	0.4%	-
No	98.1%	96.5%	99.6%	100.0%

Fuente: Elaboración propia

39

Continuando con el análisis, se les pregunta en aquellos casos en los que habían afirmado ver que otras mujeres ocultaban su sexo durante las partidas, sobre los métodos más comunes que han visto usar para esta ocultación por estas mujeres. Tal y como vemos en la tabla 15, el análisis de los métodos utilizados por las mujeres para ocultar su género revela que el nickname es el más común 68.3%, seguido por la desactivación del micrófono 54.9%, y el uso de avatares neutros 50.0%. Métodos más complejos como los moduladores de voz son raramente utilizados 1.2%.

Tabla 15: Métodos utilizados por mujeres para ocultar su género en partidas multijugador online

Método de ocultación	%
A través de mi nickname	68.3
Desactivo el micrófono	54.9
A través de mi avatar	50.0
No sé qué decir	7.3
Utilizo un modulador de voz	1.2
Otra	1.2
Prefiero no contestar	1.2

Fuente: Elaboración propia

Los datos ofrecidos en la Tabla 15 revelan que las mujeres emplean activamente diversas estrategias para ocultar su género en entornos de juego online, lo que refleja los desafíos persistentes que enfrentan en estos espacios. Esto destaca la necesidad de iniciativas para mejorar la cultura de los videojuegos y promover un ambiente más respetuoso e inclusivo para todos los jugadores.

3.1.4 LA PRESENCIA DE DISCURSOS DE ODIO EN VIDEOJUEGOS.

Los videojuegos multijugador en línea se han convertido en espacios clave de interacción social, reuniendo comunidades diversas a nivel global. Sin embargo, estos entornos también favorecen la proliferación de discursos de odio, dirigidos especialmente hacia individuos por razón de sexo, raza, religión, origen u otras características identitarias. La combinación de anonimato, competitividad y la falta de regulación efectiva en las plataformas de juego crea un contexto donde estas expresiones discriminatorias se normalizan y perpetúan.

En este bloque se analiza percepción a cerca del odio en los videojuegos en línea a través de cuatro dimensiones clave:

1. **Percepción general del discurso de odio**, evaluando la frecuencia con la que los jugadores se enfrentan a expresiones discriminatorias por razón de género, raza, religión u origen.
2. **Incitación al odio**, explorando el papel de quienes promueven activamente estas expresiones dentro de las interacciones en el juego.
3. **Victimización por discurso de odio**, examinando las experiencias de quienes han sido blanco de estos comportamientos discriminatorios.
4. **Grupos objetivo de mensajes ofensivos**. Se describen los principales motivos de odio que las personas jugadoras dicen haber presenciado.

A continuación, se presentan los principales resultados al respecto.

a) Percepción general de discursos de odio

La Figura 5 muestra la frecuencia con la que los encuestados/as observaron mensajes ofensivos en partidas online multijugador en los últimos 12 meses, desglosada por género. Estos datos indican que los mensajes ofensivos son una ocurrencia común en los entornos de juego online multijugador, con variaciones significativas en la percepción y experiencia según el género del jugador. El análisis de la frecuencia de observación de mensajes ofensivos en partidas online multijugador revela diferencias significativas entre géneros. Los hombres reportan

una mayor frecuencia, con un 23.1% indicando observarlos "muy a menudo" (nivel 10) y solo un 10.1% nunca haberlos observado. En contraste, las mujeres tienden a reportar una menor frecuencia, con un 26.5% indicando nunca haberlos observado y solo un 7.9% observándolos "muy a menudo". El grupo "Otros" muestra la polarización más extrema, con un 27.8% reportando observarlos "muy a menudo" y un 22.2% nunca haberlos observado. En general, el 15.8% del total de encuestados/as reporta observar mensajes ofensivos "muy a menudo", mientras que el 18.4% indica no haberlos observado nunca.

Figura 5: Frecuencia de observación de mensajes ofensivos en partidas online multijugador en los últimos 12 meses

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados sugieren que los mensajes ofensivos son una ocurrencia común en los entornos de juego online multijugador, con variaciones significativas en la percepción y experiencia según el género del jugador.

Las diferencias observadas podrían reflejar distintos patrones de juego, niveles de participación en ciertos tipos de juegos, o diferencias en la sensibilidad y

reconocimiento de comportamientos ofensivos entre los diferentes grupos de género.

b) Victimización por odio

La Figura 6 muestra la frecuencia con la que los encuestados/as recibieron personalmente, de forma directa, mensajes ofensivos en partidas online multijugador en los últimos 12 meses, desglosada por sexo/género. Estos datos sugieren que, aunque los mensajes ofensivos son una realidad en los entornos de juego online multijugador, la experiencia personal varía significativamente según el género y otros factores individuales. Es importante considerar estas diferencias al abordar la problemática de la toxicidad en los videojuegos online. Las mujeres reportan la menor frecuencia, con un 56.3% indicando no haberlos recibido nunca y solo un 1.1% recibéndolos "muy a menudo". Los hombres tienden a reportar una mayor frecuencia, con un 36.9% que nunca los ha recibido y un 6.7% recibéndolos "muy a menudo". El grupo "Otros" muestra la mayor polarización, con un 35.3% que nunca los ha recibido y un 17.6% recibéndolos "muy a menudo". En general, el 45.3% de los encuestados/as nunca ha recibido mensajes ofensivos personalmente, mientras que solo el 4.5% los recibe "muy a menudo".

Figura 6: Frecuencia de recepción personal de mensajes ofensivos en partidas online multijugador en los últimos 12 meses

Fuente: Elaboración propia

Estos datos contrastan con la percepción general de hostilidad hacia las mujeres en entornos de juego online, sugiriendo que la toxicidad percibida podría ser mayor que la experimentada directamente. Las diferencias observadas podrían relacionarse con patrones de juego distintos, niveles de participación en juegos competitivos o estrategias de ocultación de género empleadas por las jugadoras. Esta información además contrasta con los resultados que veremos a continuación sobre los motivos principales por los que jugadores y jugadoras han visto mensajes de odio, entre los que se incluye de manera predominante “hacia las mujeres” indicado por los propios hombres también.

c) Incitación al odio-perpetradores

En cuanto al análisis de aquellas personas que afirman haber lanzado mensajes con contenido de odio de forma directa vemos como la Figura 7 muestra la frecuencia con la que los encuestados/as enviaron mensajes ofensivos a otros jugadores en partidas online multijugador en los últimos 12 meses, desglosada por género. Estos datos indican que, aunque el envío de mensajes ofensivos es una realidad en los entornos de juego online multijugador, la mayoría de los jugadores no participa activamente en este comportamiento. Sin embargo, existe una minoría significativa que contribuye a la toxicidad en estos espacios, con diferencias notables entre sexo/géneros. En torno a un 20% del total afirma haberlo hecho en frecuencias entre el 5 y el 10 acumuladas. Las mujeres reportan la menor frecuencia, con un 76.3% indicando nunca haberlos enviado y solo un 1.1% enviándolos "muy a menudo". Los hombres tienden a reportar una mayor frecuencia, con un 44.5% que nunca los ha enviado y un 8.7% enviándolos "muy a menudo". El grupo "Otros" muestra la mayor polarización, con un 52.9% que nunca los ha enviado y un 11.8% enviándolos "muy a menudo". En general, el 58.5% de los encuestados/as nunca ha enviado mensajes ofensivos, mientras que el 5.5% los envía "muy a menudo". Estos datos sugieren que, aunque el envío de mensajes ofensivos es una realidad en los entornos de juego online, la mayoría de los jugadores dice no participar activamente en este comportamiento, pero observamos porcentajes acumulados entre el 5 y el 10 de la escala nada desdeñables.

Figura 7: Frecuencia de envío de mensajes ofensivos a otros jugadores en partidas online multijugador en los últimos 12 meses

Fuente: Elaboración propia

d) Grupos objetivo de mensajes ofensivos -Motivación del odio

En la Figura 8 se muestra los grupos objetivo de mensajes ofensivos en partidas online multijugador. Estos datos reflejan que los ataques basados en raza, nacionalidad, género y orientación sexual son percibidos como los más frecuentes en entornos de juego online. La percepción varía significativamente según el género del encuestado, con el grupo "Otros" mostrando la mayor sensibilidad a estos comportamientos ofensivos. Según se desprende de los resultados presentados el análisis de los grupos objetivo de mensajes ofensivos en las partidas revela que las personas de distintas razas son el grupo más atacado 49.5%, seguido por extranjeros 47.6%, mujeres 45.1% y personas con distintas orientaciones o identidades sexuales 44.3%.

Se observan diferencias significativas en la percepción según el género del encuestado: los hombres perciben más ataques hacia extranjeros y personas de distintas razas, mientras que las mujeres perciben menos ataques en general, excepto hacia su propio género. El grupo "Otros" muestra los porcentajes más altos

de percepción de ataques en casi todas las categorías. Los grupos menos atacados según la percepción son las personas de distintas religiones 23.5% e ideologías 24.9%.

Figura 8: Grupos objeto de mensajes ofensivos en partidas online multijugador

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al análisis dentro de cada una de las categorías por las que se considera haber visto odio, se fue preguntando de manera específica hacia quienes iba dirigido ese odio por grupos dentro de cada categoría.

En la Figura 9, vemos como en lo relativo al odio por motivo religioso estos datos reflejan que el islam es percibido como la religión más atacada en videojuegos online, seguido por el judaísmo. El análisis de las religiones objeto de mensajes ofensivos en videojuegos online revela que el islam es percibido como la más atacada (86.0%), seguido por el judaísmo (49.7%). El cristianismo y catolicismo reciben comparativamente menos ataques (16.8% y 15.6% respectivamente). La percepción de ataques varía significativamente según el género, con los hombres y el grupo "Otros" reportando mayores niveles de ofensas religiosas en general. Esto podría indicar diferentes niveles de sensibilidad o exposición a contenido ofensivo entre los géneros en entornos de juego online.

Figura 9: Religiones objeto de mensajes ofensivos en videojuegos online

Fuente: Elaboración propia

La Figura 10 muestra el desglose poniendo a las razas objetivo de mensajes ofensivos en videojuegos online. El análisis revela que las personas negras son percibidas como el grupo más atacado (82.28%), seguido por los árabes (62.43%) y los gitanos (48.94%). Se observan diferencias significativas por sexo/ género: los hombres reportan mayores porcentajes de ataques contra todas las razas, especialmente contra personas negras (85.52%) y árabes (68.33%). Las mujeres perciben menos ataques en general, con porcentajes notablemente más bajos para gitanos (34.46%) y personas con rasgos orientales (27.03%). El grupo "Otros" muestra los porcentajes más altos en casi todas las categorías, percibiendo un 100% de ataques contra personas negras.

Figura 10: Razas/etnias objeto de mensajes ofensivos en videojuegos online

47

Fuente: Elaboración propia

La Figura 11 muestra el análisis en torno a las ideologías objetivo de mensajes ofensivos. Revela que las personas feministas son percibidas como el grupo más atacado (67.37%), seguido por personas de izquierdas o progresistas (59.47%) e independentistas (51.58%). Se observan diferencias significativas por sexo: los hombres reportan mayores porcentajes de ataques contra todas las ideologías, especialmente contra feministas (74.02%) e izquierdistas (66.93%). Las mujeres perciben menos ataques en general, con porcentajes notablemente más bajos para independentistas (32.14%) y personas de derechas (25.00%).

Figura 11: Ideologías objetivo de mensajes ofensivos en videojuegos online

Fuente: Elaboración propia

El análisis de las orientaciones o identidades sexuales objetivo de mensajes ofensivos, que podemos ver en la Figura 12, revela que los gays son percibidos como el grupo más atacado (88.76%), seguido por las personas transexuales (63.02%). Las lesbianas y bisexuales reciben comparativamente menos ataques (38.17% y 32.84% respectivamente). Se observan diferencias por género: los hombres reportan mayores porcentajes de ataques contra casi todas las orientaciones/identidades, especialmente contra gays (92.86%) y personas transexuales (65.31%). Las mujeres perciben menos ataques en general, con porcentajes notablemente más bajos para bisexuales (27.07%).

Figura 12: Orientaciones objetivo de mensajes ofensivos en videojuegos online

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados reflejan la persistencia de problemas de discriminación por orientación e identidad sexual en entornos de juego online. La alta percepción de ataques contra gays y personas transexuales coincide con estudios recientes que señalan un aumento del odio y el extremismo en juegos online.

3.1.5 PERCEPCION DE LA VIOLENCIA Y SEXISMO EN LOS VIDEOJUEGOS ONLINE.

El entorno de los videojuegos en línea, especialmente en los multijugadores masivos (MMO), ha sido señalado como un espacio donde se reproducen dinámicas de exclusión y ciberviolencia de género. La interacción en estos espacios no solo implica una competencia lúdica, sino que también se ve atravesada por manifestaciones de acoso, violencia sexista y actitudes hostiles, dirigidas en gran parte hacia las jugadoras. La percepción de estas dinámicas es fundamental para comprender cómo se construyen y perpetúan estas formas de violencia, así como para identificar los mecanismos que las normalizan.

Este análisis en este apartado aborda la percepción del acoso y la violencia sexista en el juego desde tres dimensiones clave:

1. **Experiencia directa de acoso y/o violencia**, evaluando el porcentaje de jugadoras que han sido víctimas de estas conductas dentro del entorno de juego.
2. **Presencia de violencia hacia otras jugadoras**, analizando cuántas participantes han presenciado agresiones dirigidas a otras compañeras de juego, lo que permite entender la magnitud del problema desde una perspectiva colectiva.
3. **Perfil del agresor**, explorando cuántos jugadores admiten haber perpetrado conductas violentas, proporcionando información sobre la autopercepción de la violencia e impunidad en estos espacios.

Además, en este bloque se examina la percepción de androcentrismo en los videojuegos, centrándose en el reconocimiento de estos espacios como sexistas y en la identificación de estereotipos de género en los juegos. Se analizan dos dimensiones centrales:

- **Percepción del sexismo en la imagen y representación de los videojuegos**, evaluando la presencia de roles tradicionales y dinámicas que refuercen desigualdades de género.
- **Identificación de la presencia general de sexismo en los videojuegos**, midiendo en qué medida los jugadores consideran que estas problemáticas son una constante en la industria y la comunidad.

50

En este apartado para analizar la percepción y experiencias de acoso y violencia sexista en los videojuegos en línea, se llevó a cabo un análisis mediante estadística descriptiva, considerando medias, medianas y desviaciones estándar, desglosadas por género. Este enfoque permitió identificar diferencias significativas en la percepción y experiencia de la violencia en función del género de los participantes, proporcionando una visión detallada sobre la magnitud y la frecuencia de las conductas reportadas. El análisis de los datos se realizó mediante **estadística descriptiva**, considerando **medias, medianas y desviaciones estándar** que permiten una interpretación más precisa de la distribución de los datos desglosadas por género/sexo. Este enfoque permitió identificar diferencias significativas en la percepción y experiencia de la violencia en función del género de los participantes, proporcionando una visión detallada sobre la magnitud y la frecuencia de las conductas reportadas.

Además, se incluyeron análisis de **percentiles 25 y 75**, que permiten una interpretación más precisa de la distribución de los datos. El percentil 25 (Q1)

representa el punto por debajo del cual se sitúa el 25% de los valores más bajos de la muestra, mientras que el percentil 75 (Q3) indica el punto por debajo del cual se encuentran el 75% de los valores. Estos percentiles son útiles para detectar asimetrías en la distribución de las respuestas y analizar si ciertos grupos de jugadores tienden a reportar con mayor o menor frecuencia experiencias de acoso y violencia.

Las preguntas del cuestionario incluían respuesta sobre una escala Likert de frecuencia. Esta escala medía la regularidad con la que los participantes habían presenciado o experimentado una serie de afirmaciones relacionadas con la violencia y el sexismo en el entorno del juego, con valores que iban desde 1 (nunca) hasta 10 (muy a menudo).

Para todas las preguntas que indagan sobre experiencia directa en violencia, de la muestra inicial (N=1.049) se tiene en cuenta un total de 803 participantes indicaron ser jugadores/as habituales de videojuegos online, de los cuales 436 eran hombres, 350 mujeres y 17 se identificaron como “otros” respecto al género.

En la siguiente sección, se presentan los resultados obtenidos para este bloque de análisis, destacando las tendencias generales y las diferencias entre hombres y mujeres en la percepción y vivencia del acoso, el sexismo y la toxicidad en los videojuegos online.

51

3.1.5.1: Percepción con respecto a las vivencias de acoso y/o violencia sexista durante el juego.

- a) Vivencia de haber presenciado experiencias de acoso y/o violencia en otras compañeras

Aunque existe la **percepción de que se envían imágenes o chistes sobre agresiones sexuales contra las mujeres** en los juegos videojuegos online, la mayoría de los encuestados/as (hombres y mujeres) indican ver este comportamiento con poca frecuencia (mediana de 2). No obstante, en quienes se autoidentifican con “otros” respecto al género, se observa una mayor frecuencia en promedio (media de 4,00 y percentil 75 de 7), lo que sugiere que son testigos de estos incidentes con más regularidad. Si bien, hemos de tomar en consideración que el tamaño de la muestra en este último grupo limita obtener conclusiones definitivas en este estudio (Tabla 16).

Tabla 16: Frecuencia con la que se ve a otras personas enviar imágenes o chistes sobre agresiones sexuales contra las mujeres.

	Hombre	Mujer	Otros
Media	3,41	3,43	4,00
Desviación estándar	2,94	2,84	3,40
Mediana	2,00	2,00	2,50
Percentil 25	1,00	1,00	1,00
Percentil 75	5,00	5,00	7,00
Escala 1 (nunca)-10(muy a menudo)			

Fuente: Elaboración propia

El análisis de la frecuencia con la que los/as encuestados/as **observan que a alguien se le expulsa de una partida, chat o foro en videojuegos online por el hecho de ser mujer** muestra que las mujeres perciben este tipo de discriminación con mayor frecuencia que los hombres (media mujeres: 2,92 /media hombres: 2,59) y los hombres tienden a percibir estos eventos con menor frecuencia, con una mediana de 1. Si atendemos a los percentiles, podemos ver que el percentil 75 de los hombres es 3 y el de las mujeres 5, lo que significa que un 25% de ellas percibe estas expulsiones con una frecuencia mucho mayor (Tabla 17).

Tabla 17: Frecuencia con la que se ve a otras personas echar a alguien de una partida, chat o foro por el hecho de ser mujer

52

	Hombre	Mujer	Otros
Media	2,59	2,92	2,39
Desviación estándar	2,58	2,40	2,28
Mediana	1,00	2,00	1,00
Percentil 25	1,00	1,00	1,00
Percentil 75	3,00	5,00	4,00
Escala 1 (nunca)-10(muy a menudo)			

Fuente: Elaboración propia

Aunque hay variabilidad dentro de cada grupo, las personas que se autoidentifican con “otros” respecto al género tienden a alcanzar una mayor frecuencia de **ver a otras personas metiéndose con alguien por su ideología feminista**, seguidas por los hombres y luego las mujeres, ambos con una tendencia más moderada que el primer grupo. En definitiva, los hombres ven estos ataques con mayor frecuencia que las mujeres, pero son las personas de otros géneros quienes tienen la media más alta. Atendiendo al valor de las medias, que son relativamente altas (cerca de 4), podemos decir que no es raro presenciar este tipo de ataques en los videojuegos online, aunque la alta desviación estándar nos indica que las experiencias varían mucho según la persona (Tabla 18).

Tabla 18: Frecuencia con la que se ve a otras personas metiéndose con alguien por su ideología feminista

	Hombre	Mujer	Otros
Media	4,18	3,79	4,56
Desviación estándar	3,21	2,91	3,47
Mediana	3,00	3,00	4,00
Percentil 25	1,00	1,00	1,00
Percentil 75	7,00	6,00	8,00
Escala 1 (nunca)-10(muy a menudo)			

Fuente: Elaboración propia

b) Vivencia directa de experiencias de acoso y/o violencia

Si nos centramos en la vivencia directa de experiencias de acoso y/o violencia, vemos que, en el análisis de la **frecuencia con la que se reciben imágenes o chistes sobre agresiones sexuales contra las mujeres**, aunque los hombres y las mujeres, en su mayoría, no han sido objeto de este tipo de acoso, hay un porcentaje pequeño que ha recibido acoso y/o violencia con más frecuencia. Las mujeres reportan una frecuencia ligeramente menor que los hombres, pero igualmente baja. No obstante, algunas mujeres indican haber sido objeto de este tipo de ataques más a menudo. Así, la variabilidad en este grupo (desviación estándar=2,38) es bastante alta, lo que muestra que algunas mujeres han experimentado este tipo de acoso con mayor frecuencia que otras.

Tanto si se ha presenciado como si se recibió en primera persona, la variabilidad es considerable en todos los grupos, lo que indica que las experiencias son bastante diversas (Tabla 19).

Tabla 19: Frecuencia con la que se reciben imágenes o chistes sobre agresiones sexuales contra las mujeres.

	Hombre	Mujer	Otros
Media	2,64	2,46	2,29
Desviación estándar	2,52	2,38	1,93
Mediana	1,00	1,00	1,00
Percentil 25	1,00	1,00	1,00
Percentil 75	4,00	3,00	4,00

Escala 1 (nunca)-10(muy a menudo)

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la experiencia personal de las mujeres, la mayoría de las jugadoras nunca han sido **expulsadas por el hecho de ser mujeres** (media=2; mediana=1), aunque un grupo reducido ha experimentado esta situación al menos en algunas ocasiones. Así, el **25% de las encuestadas** nunca lo han experimentado (percentil 25%=1), pero la gran mayoría indica que rara vez han sido expulsadas (percentil 75%=2) (Tabla 20).

Tabla 20: Frecuencia con la que han echado de una partida, chat o foro a una mujer por el hecho de serlo (solo mujeres).

	Mujer
Media	2,00
Desviación estándar	1,86
Mediana	1,00
Percentil 25	1,00
Percentil 75	2,00

Escala 1 (nunca)-10(muy a menudo)

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la **frecuencia con la que se han metido con los/as encuestados/as por su ideología feminista**, las mujeres y las personas de otros géneros señalan haber sido atacadas por su ideología feminista con más frecuencia que los hombres, siendo las mujeres las que lo han experimentado con mayor frecuencia (media=2,43). Pese a que la frecuencia, en general, es baja, algunas mujeres y personas que se identifican con “otros sexos” han sido atacadas con mucha frecuencia, tal y como indica la desviación estándar de ambos grupos (Tabla 21).

Tabla 21: Frecuencia con la que se han metido contigo por tu ideología feminista

	Hombre	Mujer	Otros
Media	1,57	2,43	2,35
Desviación estándar	1,54	2,40	2,55
Mediana	1,00	1,00	1,00
Percentil 25	1,00	1,00	1,00
Percentil 75	1,00	3,00	3,00

Escala 1 (nunca)-10(muy a menudo)

Fuente: Elaboración propia

c) Haber perpetrado violencia -Agresores/as

Para finalizar con el análisis de las percepciones sobre la violencia en los videojuegos online, se preguntó a los/as encuestados/as acerca de su **participación activa en la comisión de este tipo de agresiones.**

Como se observa en la Tabla 22, los hombres señalan haber enviado imágenes o chistes sobre agresiones sexuales con mayor frecuencia que las mujeres y las personas de otros géneros (media hombres=2,03; media mujeres=1,29), aunque la mayoría de los/as encuestados/as nunca ha enviado este tipo de contenido. Si bien, la desviación estándar más alta en hombres indica que algunos lo han hecho con mucha frecuencia, mientras que otros nunca lo han hecho (Tabla 22).

Tabla 22: Frecuencia con la que has enviado imágenes o chistes sobre agresiones sexuales contra las mujeres.

	Hombre	Mujer	Otros
Media	2,03	1,29	1,82
Desviación estándar	2,19	1,19	1,88
Mediana	1,00	1,00	1,00
Percentil 25	1,00	1,00	1,00
Percentil 75	2,00	1,00	1,00

Escala 1 (nunca)-10(muy a menudo)

Fuente: Elaboración propia

La mayoría de los/as participantes, independientemente del género, indican que rara vez han **echado a alguien de una partida, chat o foro por el hecho de ser mujer** (mediana= 1,00). Sin embargo, la variabilidad de las respuestas es mayor en los hombres (desviación estándar=1,84) y en quienes se identifican con otro género (desviación estándar=2,20) que en el grupo de las mujeres (desviación estándar=0,91). De este modo, podemos observar que algunos hombres indican haber echado a alguien por este motivo con mucha más frecuencia que otros, mientras que las respuestas de las mujeres son más consistentes y menos dispersas (Tabla 23).

Tabla 23: Frecuencia con la que has echado a alguien de una partida, chat o foro por el hecho de ser mujer

	Hombre	Mujer	Otros
Media	1,57	1,19	1,71
Desviación estándar	1,84	0,91	2,20
Mediana	1,00	1,00	1,00
Percentil 25	1,00	1,00	1,00
Percentil 75	1,00	1,00	1,00
Escala 1 (nunca)-10(muy a menudo)			

Fuente: Elaboración propia

En general, atendiendo a las medias que se muestran en la Tabla 24, la frecuencia de **meterse con alguien por su ideología feminista** en videojuegos online es baja. Sin embargo, los hombres tienen una mayor tendencia a hacerlo que las mujeres (media hombres=2,41; media mujeres=1,33), pero son aquellos/as se identifican con otros géneros quienes muestran la media más alta (2,94).

Tabla 24: Frecuencia con la que te has metido con alguien por su ideología feminista

	Hombre	Mujer	Otros
Media	2,41	1,33	2,94
Desviación estándar	2,70	1,12	3,25
Mediana	1,00	1,00	1,00
Percentil 25	1,00	1,00	1,00
Percentil 75	2,00	1,00	4,00
Escala 1 (nunca)-10(muy a menudo)			

Fuente: Elaboración propia

3.1.5.2: Androcentrismo: Identificación de videojuegos como espacios sexistas y estereotipados

- a) Percepción de presencia de sexismo e imagen estereotipada en los videojuegos

La diferencia entre la mediana de hombres (4) y mujeres (7) confirma que las mujeres tienen una **percepción más fuerte de sexismo en los videojuegos** en comparación con los hombres. También la media de las mujeres (6,20) está por encima de la de los hombres (4,35), estando ellas significativamente más cercanas al acuerdo y ellos al desacuerdo. Si bien hay una alta dispersión de respuestas en todos los grupos (desviación estándar por encima de 3), una gran proporción de

mujeres tiene una opinión muy clara sobre el sexismo en los videojuegos (Percentil 75=10), mientras que el 75% de los hombres dieron respuestas de 1 o más, lo que indica una diferencia importante en percepción.

Las personas que se identifican con “otros” en la categoría género tienen una tendencia más cercana a la de los hombres, aunque, como decimos, con pocos datos para hacer una interpretación sólida (Figura 13).

Figura 13: Percepción respecto de la idea de que muchos videojuegos son sexistas, discriminatorios y/o muestran una imagen estereotipada de las mujeres

Fuente: Elaboración propia (Escala 1(Totalmente desacuerdo)-10(Totalmente de acuerdo))

En la pregunta anterior (Figura 13), un 46,3% del total de encuestados/as contestó entre los valores de 5 o más de la escala, considerando, así, que muchos videojuegos son sexistas, discriminatorios y/o muestran una imagen estereotipada de las mujeres. Se indagó sobre las **razones de indicar tal percepción sobre los videojuegos** (Figura 14). La hipersexualización es el aspecto más señalado como motivo. El 82,9% del total considera que los videojuegos presentan **personajes femeninos hipersexualizados**, siendo más elevada esta respuesta entre las mujeres (87,5%) que entre los hombres (74,7%).

La falta de protagonismo femenino y los roles dependientes también son preocupaciones relevantes. El 50.2% del total considera que los personajes femeninos suelen ser retratados como dependientes. También en este caso hay más mujeres (58,1%) que hombres (36,7%) que perciben esta imagen de los personajes femeninos. Y el 38,6% del total percibe que los videojuegos muestran

violencia contra las mujeres, siendo también mayor el porcentaje de mujeres (44,9%) que de hombres (28,5%).

Además, el 28,5% cree que los videojuegos no incluyen suficientes personajes femeninos o que estos no tienen protagonismo (mujeres=32,5%; hombres=20,9%).

Quienes más indecisos se mostraron con las respuestas o arguyeron otras razones de las presentadas fueron los hombres. Así, un 6,1% del total indicó no sabe qué decir, con un porcentaje de 9,5% de los hombres frente a un 4,2% de las mujeres. Solo el 2,3% del total menciona otras razones, siendo los hombres quienes más añadieron comentarios adicionales (5,1%) (Figura 14).

Figura 14: Razones por las que se considera que muchos videojuegos son sexistas, discriminatorios y/o muestran una imagen estereotipada de las mujeres

Fuente: Elaboración propia

3.1.5.3: Presencia de sexismo general- percepciones

Preguntadas sobre la **percepción de sexismo de una manera más general**, se observó que las mujeres tienen una percepción más alta de la violencia en videojuegos, tanto en términos de exposición como de la frecuencia con la que los hombres la ejercen.

Concretamente respecto a la percepción de una mayor exposición de las mujeres a la violencia en videojuegos online, el cálculo de las medias de mujeres y hombres ofrece una diferencia bastante significativa, siendo la de los hombres de 4,95 y la de las mujeres de 6,43 (en una escala 1=Totalmente desacuerdo-10=Totalmente de acuerdo). En cualquier caso, la media del total respecto de la percepción de una mayor exposición de las mujeres a ese tipo de violencia es elevada, estando en 5,69.

En general, hay acuerdo con la afirmación de que los hombres ejercen la violencia con más frecuencia que las mujeres en los videojuegos online (media=6,43), pero las mujeres tienen una percepción ligeramente más alta (media hombres=6,04; media mujeres=6,84).

Por otra parte, las mujeres tienden a considerar que la violencia online en videojuegos es comparable con otros tipos de violencia, mientras que los hombres están menos de acuerdo (media mujeres=5,18; media hombres=4,37). Así, puede afirmarse que la media del total de participantes es neutral respecto a esta afirmación (4,77). Sin embargo, cuando se indagó sobre si consideraba que los agresores online lo eran también en la vida real, hay diferencias significativas entre mujeres y hombres. Aunque la media del total de participantes está en 5,01, las mujeres (media=6,05) parecen asociar más la violencia online con la violencia en la vida real en comparación con los hombres (media=3,97).

Finalmente, los/las encuestados/as creen que **no existen** mecanismos adecuados en las Instituciones españolas para abordar la violencia en videojuegos online (media total= 3,73; media mujeres=3,80; media hombres=3,69) (Figura 15).

Figura 15: Percepción sobre la presencia del sexismo en general

Fuente: Elaboración propia. (Medias. Escala 1 (Totalmente desacuerdo)-10(Totalmente de acuerdo))

3.1.6 LA TOXICIDAD EN EL JUEGO: TIPOS DE VIOLENCIA Y HOSTIGAMIENTO

Para la parte de la muestra que expresó ser jugador habitual en primera persona (N= 803) se les preguntó por **tipos de violencia** sufridos personalmente en las partidas multijugador online. La mayoría ha experimentado algún tipo de comportamiento negativo, tan sólo el 27,6% de los/as encuestados/as indicó que no ha sufrido ningún tipo de maltrato en juegos online. Aunque los datos se incluyen en la Figura 16, dado el número mínimo del grupo “otros”, en el análisis desglosado por género, nos centramos en los grupos de mujeres y hombres.

Los comportamientos que más frecuentemente han padecido son: a) Insultos (48,4% del total, con más frecuencia en hombres (61,7%) que en mujeres (31,4%); b) Desprestigio/Infravaloración ("No sabes jugar") (36,1% del total, con un 41,5% de los hombres y 28,3% de mujeres); c) Bromas sexistas/machistas (28,9% del total, en esta ocasión con un 33,1% de las mujeres y 24,5% de los hombres); d) Amenazas (22,2% del total, siendo mucho más alto el porcentaje de hombres, 34,2% que el de mujeres, con 7,7%); e) Solicitar redes sociales (24,7% del total, siendo 35,1 el porcentaje de mujeres y 16,7% de los hombres); y f) Expulsión del juego por denuncia falsa (19,4% del total, respuesta a la que han contestado el 25,9% de los hombres y 10,6% de mujeres).

Entre los comportamientos menos señalados se incluye: a) la vigilancia en otras redes (1,6% del total, siendo mínimas las diferencias entre mujeres (1,4%) y hombres (1,8%); b) la suplantación de identidad (4,2% total, 5,3% de hombres y 3,1% de mujeres); y c) acceso no autorizado a datos personales (3,7% total, 4,4% de hombres y 2,6% de mujeres).

De este modo, respecto a las diferencias por género, Los hombres señalan recibir más insultos (61,7%) y expulsión por denuncia falsa (25,9%), mientras que las mujeres experimentan más bromas sexistas (33,1%), acoso sexual (8,9%) y solicitudes de redes sociales (35,1%). Pese a las limitaciones, es interesante apuntar que las personas de otro género presentan mayores tasas en expulsión por denuncia falsa (35,3%), violencia sexual (17,6%) y acoso sexual (23,5%) que mujeres y hombres (Figura 16).

Figura 16: Tipos de violencia sufridos personalmente en las partidas multijugador online

Fuente: Elaboración propia

3.1.7 PRINCIPALES IMPACTOS PERSONALES Y SOCIALES DE LAS CONDUCTAS VIOLENTAS

Se indagó sobre las **consecuencias padecidas como resultado de haber vivido alguna situación de violencia**. Los datos sugieren que las experiencias de odio o violencia tienen un impacto emocional notable, especialmente en mujeres. Pese a que un 45% de la muestra afirmó no haber experimentado ninguna de las consecuencias mencionadas (hombres=49,4%; mujeres=39,7%), las respuestas indican que un porcentaje significativo de personas ha experimentado diversas consecuencias debido a situaciones de odio o violencia.

En general, entre las consecuencias más apuntadas está la ira (30,6%), el estrés (14,9%), ansiedad/nerviosismo (12,3%), baja autoestima (11,2%) o ansiedad social (8,3%). Si bien las mujeres muestran una mayor proporción en síntomas de estrés (mujeres=19,6%; hombres=11,4%), ansiedad (mujeres=19,6%; hombres=6,6%), baja autoestima (mujeres=14,7%; hombres=8,4% y ansiedad social (mujeres=16,1%; hombres=3%) en comparación con los hombres, éstos indican manifestar más emociones relacionadas con la ira que las mujeres (mujeres=26,8%; hombres=32,5%), aunque esta es también la consecuencia más presente entre las mujeres. En definitiva, las mujeres presentan mayores niveles en relación con la mayoría de las consecuencias emocionales y psicológicas como resultado de las conductas violentas sufridas durante el juego. Los hombres, sin embargo, tienden a manifestar más ira y, en general, manifiestan tener menos efectos negativos derivados de estas experiencias (Figura 17).

63

En definitiva, el análisis sugiere que las mujeres son más vulnerables a los efectos emocionales y psicológicos de estas situaciones, mientras que los hombres pueden expresar su malestar a través de la ira o minimizar los efectos percibidos.

Figura 17: Consecuencias personales y sociales -hombres-

Fuente: Elaboración propia

Figura 18: Consecuencias personales y sociales -mujeres-

Fuente: Elaboración propia

3.1.8 REACCIÓN ANTE EL ODIOS Y LAS VIOLENCIAS.

64

3.1.8.1. Reacciones ante las vivencias de violencia general.

Los datos parecen mostrar que las experiencias de odio o violencia pueden tener un impacto mayor en las jugadoras y que los hombres están más dispuestos a seguir jugando a pesar de las experiencias negativas.

Las mujeres encuestadas que decían ser jugadoras y que indicaron haber vivido situaciones violentas durante el juego (n=569, de los cuales 332 hombres, 224 mujeres y 13 “otros”) son más propensas a **abandonar los juegos multijugador online debido a experiencias de odio o violencia**.

El 20,5% de las mujeres dejó de jugar después de haber sufrido alguna situación de odio o violencia, frente a un 11,7% de los hombres. Del mismo modo, es significativo que el 80,4% de los hombres indica que nunca ha dejado de jugar, mientras que solo 58,9% de las mujeres manifiesta que nunca dejó de jugar cuando se encontró una situación de odio o violencia.

También son más las mujeres que muestran dudas sobre si dejaron de jugar ante estas situaciones de odio y violencia (mujeres=15,2%; hombres=6,6%), lo que podría reflejar una menor percepción directa del impacto de la violencia o que tienen menos claras las razones por las que dejaron de jugar (Figura 19).

Figura 19: Jugadoras/es que abandonan el juego tras alguna situación de odio o violencia

Fuente: Elaboración propia

65

Más allá de esa reacción, se preguntó a los/as participantes que manifestaron haber sufrido personalmente alguna situación de odio o violencia durante el juego, sobre los **tipos solicitud de ayuda** que contemplaron.

La mayoría de las personas encuestadas no pidieron ayuda tras sufrir situaciones de odio o violencia en entornos de videojuegos online. Concretamente, el 74,7% del total indicó que no buscó apoyo en ninguna de las opciones mencionadas. No obstante, los hombres (80,1%) fueron quienes menos buscaron ayuda en comparación con las mujeres (68,8%) y el grupo "otros" (38,5%).

Las mujeres pidieron ayuda con mayor frecuencia que los hombres, especialmente a la familia (mujeres=10,7%; hombres=3,3%) y amigos de la vida real (mujeres=21,0%; hombres=12,3%). En este sentido, hombres y mujeres igualan su porcentaje de respuestas respecto a solicitar ayuda a amigos/as conocidos/as en Internet (mujeres=4,9%; hombres=4,8%). El grupo "otros" recurrió más que mujeres y hombres a las dos categorías de amigos (aunque hemos de tener en cuenta que el n de este grupo es mínimo y, por tanto, limita en mayor medida las conclusiones).

Son muy pocas las personas que buscan ayuda en centros educativos, en la policía o en entidades especializadas, sin alcanzar en ninguno de los tres casos el 1% del total (Tabla 25).

Tabla 25: Solicitud de ayuda después de haber sufrido alguna situación de odio o violencia en juegos online

	Total	Hombre	Mujer	Otros
A la familia	6,3%	3,3%	10,7%	7,7%
Amigos/as que he conocido en Internet o en las redes sociales	5,1%	4,8%	4,9%	15,4%
Amigos/as	16,2%	12,3%	21,0%	30,8%
Centro educativo (Profesores/as/, orientadores/a, etc.)	0,7%	0,3%	1,3%	0,0%
Policía	0,5%	0,0%	0,9%	7,7%
Entidades especializadas	0,9%	0,9%	0,9%	0,0%
Otros (Especificar)	3,9%	5,4%	1,8%	0,0%
Ninguna de las anteriores	74,7%	80,1%	68,8%	38,5%
Prefiero no contestar	1,8%	0,9%	2,2%	15,4%

Fuente: Elaboración propia

3.1.8.2 Denuncia de las situaciones de violencia

66

Al total de participantes que han visto o les han enviado mensajes ofensivos en partidas online multijugador (N=763; Hombres=411; Mujeres=338; Otros=14) se les preguntó concretamente sobre distintas cuestiones relativas a la denuncia de tales situaciones de violencia.

El 33,7% de los/as encuestados/as señaló haber **denunciado cuando vieron algún mensaje ofensivo mientras jugaban**. Es reseñable que más de la mitad del total no lo hizo (51,6%) y que un 14,7% indicó que no sabía cómo hacerlo. En cuanto a las diferencias entre mujeres y hombres, es mayor el porcentaje de hombres que denunció (38,9%) que el de mujeres (27,5%), si bien, la diferencia más notable está relacionada con la falta de conocimiento sobre cómo denunciar: casi el triple de mujeres (22,8%) que de hombres (8%) manifestó no saber cómo hacerlo (Figura 20).

Figura 20: Denuncias de conductas violentas en el juego

Fuente: Elaboración propia

Entre quienes denunciaron, el 89,5% utilizó los **sistemas de denuncia de los videojuegos**, el 6,2% no lo hizo y el 2,3% no sabía cómo. Pese a que la utilización de los mecanismos de denuncia de los videojuegos es mayoritaria, en el caso de los hombres alcanza prácticamente la totalidad (96,9%), lo que podría indicar que ellos están más familiarizados que las mujeres (77,4%) con tales sistemas de denuncia (Figura 20).

67

También se les preguntó por su **grado de satisfacción con la respuesta** del videojuego ante la denuncia. Las valoraciones ofrecidas están muy divididas. En una escala de valoración de 1 (nada satisfecho) a 10 (muy satisfecho), si agrupamos los valores 1,2 y 3 (poco satisfecho/a), 3,4,5 y 6 (satisfacción media) y 8,9 y 10 (muy satisfecho), se puede afirmar que un 81,7% está entre una satisfacción media (46,5%) y baja (35,2%). Sin embargo, algo más de la mitad de los hombres (51,0%) está medianamente satisfecho, mientras que más de la mitad de las mujeres hace una valoración baja (52,08%). También son más los hombres (21,9%) que las mujeres (11,1%) los que indican que están muy satisfechos con la respuesta ofrecida por el juego (Figura 21).

Figura 21: Niveles de satisfacción con los sistemas de denuncia propios de los videojuegos

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, los/as participantes que denunciaron los mensajes ofensivos (n= 257) opinaron sobre los **motivos por los que consideran que las víctimas de la violencia dentro de los videojuegos no la denuncian o reportan a las instituciones pertinentes.**

Casi un tercio de los/as encuestados/as (31,5%) cree que uno de los motivos es la falta de reconocimiento de la violencia es una barrera para la denuncia, lo que indica que un porcentaje muy relevante opina que se tiende a normalizar las conductas violentas. Un porcentaje similar (30,7%) opina que las víctimas no están familiarizadas con los procedimientos de denuncia. Además, el 25,7% de los/as participantes considera que las víctimas optan por no denunciar y solo compartirlo con familiares y amigos/as, lo que sugiere la necesidad de mejorar la difusión de información sobre cómo y dónde reportar violencia online.

Son importantes las diferencias entre mujeres y hombres en el análisis de tales variables. Son casi el doble de mujeres (44,1%) que de hombres (23,8%) quienes opinan que existen dificultades para identificar la violencia en los videojuegos. También es mayor el porcentaje de mujeres (32,3%) que piensa que uno de los motivos es que la mayoría de las víctimas considera que debe mantener su experiencia para sí misma o compartirla sólo con su familia y amigos/as, frente a un 22,7% de hombres. También son más las mujeres (36,6%) que señalan como razón de no denunciar el desconocimiento o falta de información sobre el procedimiento de denuncia, siendo el porcentaje de hombres que indica este motivo de 27,5%).

Por otra parte, una cuarta parte del total (24,1%) cree que la falta de confianza en las instituciones es un factor clave para no denunciar, lo que puede indicar que se percibe una falta de respuesta efectiva por parte de las plataformas e instituciones, razón en la que, a diferencia de las anteriores, prácticamente no se muestran diferencias entre mujeres y hombres.

Es una minoría del total (13,6%) la que considera que la violencia sí es denunciada a las instituciones. Pero en este caso, las diferencias entre mujeres y hombres son nuevamente significativas. Los hombres (16,9%) creen en mayor medida que sí se denuncia la violencia en videojuegos en comparación con las mujeres, representando esta opción en un nivel mínimo de 8,6%.

69

Casi un 20% (19,8%) muestra desconocimiento o falta de claridad respecto al tema indicando que no sabe qué responder, siendo ligeramente más alta la incertidumbre de los hombres sobre las razones por las cuales no se denuncia la violencia (21,9%) frente a la de las mujeres (16,1%) (Figura 22).

La comparativa entre mujeres y hombres revela que las mujeres creen que existen más barreras para reconocer la violencia y denunciarla, mientras que los hombres tienden a creer más en la efectividad de la denuncia. Sin embargo, ambos grupos comparten la desconfianza en las instituciones y el desconocimiento del procedimiento de denuncia como obstáculos clave.

Figura 22: Motivos por lo que no se denuncia

70

Fuente: Elaboración propia

3.1.8.3 Propuestas para reducir las situaciones de violencia.

Al total de participantes en el cuestionario se le indicó que seleccionaran las tres opciones que consideraban que más podían ayudar a reducir o eliminar las situaciones de violencia en los videojuegos online.

Las tres opciones más seleccionadas fueron: a) sancionar a quienes cometen este tipo de actos en las partidas (53,9%); b) que las plataformas desarrollen sistemas de denuncias efectivos y que tengan efecto sobre los que realizan estos actos (51,1%) y c) expulsar de las partidas a quienes realizan este tipo de actos (46,6%).

En mucha menor proporción, el 29,2% de los/as participantes indicó la propuesta de que el resto de los/as jugadores/as señalen el mal comportamiento a quien lo está haciendo. El 27,6% se mostró partidaria de implementar estrategias de sensibilización dirigidas a los/as jóvenes sobre los problemas de la violencia y el odio en las partidas entre las opciones propuestas.

Solamente un 10,6% y un 10,5% respectivamente, manifestaron que entre las respuestas más eficaces había de incluirse la formación a las personas jugadoras

para que no cometan este tipo de actos y ofrecer información a las víctimas para que lo pongan en conocimiento. Denunciarlo a la policía fue la opción menos seleccionada, con un porcentaje total de 9%. Si bien, un 13,2% seleccionó no saber qué decir.

En definitiva, las opciones que tienen el mayor porcentaje de respaldo están alineadas con mecanismos de control y sanción, lo que indica que confían más en medidas punitivas que en estrategias de sensibilización o educación (Figura 23).

Figura 23: Propuestas para reducir o eliminar las situaciones de violencia (total participantes)

Fuente: Elaboración propia

Si nos fijamos en la Figura 24 y hacemos una comparativa entre mujeres y hombres, las mujeres son más partidarias de sensibilizar a los jóvenes (+11,3%) y de ofrecer formación para evitar estos actos (+6,8%), priorizando, por tanto, las medidas de preventivas en mayor proporción que los hombres. Del mismo modo, también apoyan más la propuesta de que haya información disponible para las víctimas (+5,3%) y en que las plataformas desarrollen sistemas de denuncias efectivos (+7,4%). Por otra parte, frente a las mujeres, los hombres priorizan más la idea de que, durante el juego, el resto de los/as jugadores señalen el mal comportamiento a quien lo está haciendo (+9%). Finalmente, aunque los hombres lo señalan un poco más, ambos sexos coinciden en la necesidad de establecer sanciones y medidas dentro del juego, que es, como se ha indicado, la propuesta de actuación más señalada por los/as participantes (Figura 24).

Figura 24: Propuestas para reducir las situaciones de violencia (por sexo)

Fuente: Elaboración propia

3.2 RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA- ENTREVISTAS Y GRUPOS DE DISCUSIÓN

INTRODUCCIÓN Y PRECISIONES METODOLÓGICAS

El análisis teórico realizado previo al planteamiento de la presente investigación ha permitido conocer que el auge de los videojuegos en línea está originando preocupación respecto a la discriminación contra las mujeres jugadoras. Se viene detectando la proliferación de actitudes de distinta índole, vinculadas al género, como manifestaciones sexistas o acoso sexual. Pero la mayoría de estos estudios se han realizado desde una perspectiva cuantitativa (Fox & Tang, 2017; McLean & Griffiths, 2019). Las necesidades encontradas en los hallazgos de investigaciones anteriores subrayan la oportunidad de una mayor exploración del caso cultural español desde metodologías cualitativas.

Esta es la propuesta del presente estudio, con los siguientes detalles metodológicos: objetivos, justificación metodológica, diseño muestral, procedimiento de entrevistas y grupos, y procedimiento de análisis.

3.2.1. *Objetivos cualitativos*

74

En el marco de los objetivos del Proyecto 32 BITS (estudios cuantitativo y cualitativo), se exponen a continuación los propuestos desde la dimensión cualitativa.

Objetivo General: Detección y análisis de la presencia de discursos de odio, acoso y ciberviolencia hacia las mujeres en la interacción producida durante los juegos multijugador-masivos online (MMO).

Objetivos Específicos (O.E.):

O.E. 1.- Analizar la presencia, tipología y manifestaciones del discurso de odio, la violencia en línea y el sexismo contra las mujeres en los videojuegos multijugador.

O.E. 2.- Determinar los efectos personales y sociales de estos comportamientos en las mujeres, a través de sus propias experiencias como jugadoras.

3.2.2. *Justificación metodológica*

Desde una metodología cualitativa se quiere explorar la violencia, el odio y el sexismo en los videojuegos a través de las experiencias de jóvenes gamers. Para conocer mayoritariamente las vivencias, sensaciones y percepciones de las mujeres, vinculadas con el género en el entorno del juego online multijugador.

Además, se ha querido indagar sobre la percepción que los jóvenes jugadores varones tenían respecto a las conductas sexistas hacia las mujeres en ese ambiente. Este tipo de metodología permite explorar la realidad en sus aspectos de calidad y profundidad para así buscar una reconstrucción del fenómeno dentro de un sistema social definido. Se ha buscado conocer cómo actúa esta realidad específicamente en el contexto español ya que no hay evidencia sólida previa. Se utilizaron técnicas de entrevista semiestructurada (N=15) y grupos de discusión (N=5). Con estas técnicas se accede a la captación de datos complejos y detallados del problema que lleven a comprender las estrategias de afrontamiento, el impacto y las implicaciones sociales y culturales del sexismo en los espacios de juego en línea. También se abordan las estructuras de poder y las normas de género que se aplican a través de las nuevas tecnologías en estos entornos abiertamente masculinizados.

Todo el Proyecto de investigación en su conjunto (y por tanto este estudio cualitativo) ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Castilla-La Mancha en 2023. Se garantizaron los principios éticos, la confidencialidad y la protección de datos personales durante todo el proceso.

3.2.3. Participantes

Se ha trabajado con una participación de 49 personas, de las cuales 38 eran mujeres. 15 de ellas participaron en entrevistas semiestructuradas y 34 en grupos de discusión.

Tabla 26: Participantes y técnicas

Técnica	Total participantes	Mujeres	Hombres
Entrevistas	15	15	0
Grupos de discusión	34	23	11
Total	49	38	11

Fuente: Elaboración propia

Como puede apreciarse en la tabla 26, el rango de edades de los participantes se sitúa entre 18 y 29 años (M = 25,2). En cuanto al tipo de ocupación intervinieron personas ya insertadas en el mercado laboral y estudiantes. Estas últimas, las que se encontraban cursando estudios, representan el 87,7% (n = 43) y las personas con empleo el 12,3% (n = 6). Aunque la mayoría eran de nacionalidad española (94%), había algunos participantes con doble nacionalidad (española y rumana o chilena), 3 en total (6%). Todos vivían o estudiaban en Castilla-La Mancha, el área geográfica cubierta por el Proyecto. En cuanto al tipo de territorio habitacional se ha contado

tanto con residentes en ciudades capital de provincia como habitantes de zonas de ámbito rural.

La incorporación y participación en los distintos grupos fue voluntaria y se dirigió a jugadores jóvenes, con especial atención a garantizar la intervención de mujeres. Entre los 5 grupos de discusión 3 eran mixtos. Esto permitía estudiar si los chicos reconocían las mismas situaciones misóginas durante el juego o si, por el contrario, tenían otras experiencias diferentes a las que manifestaran las chicas.

Para ello se utilizó un método de muestreo no probabilístico de bola de nieve, con diferentes estrategias de selección de la muestra:

- Utilizando un estudio anterior con encuestas en centros educativos, donde los participantes interesados dejaron sus datos.
- Difusión online a través de perfiles de Instagram: uno de una entidad colaboradora (@INEEYS) y otro de una influyente gamer (@feminismoen8bits), que animaban a las mujeres inicialmente interesadas en participar a recomendar a otras mujeres.

Los grupos focales estuvieron compuestos íntegramente por personas que habían oído hablar del estudio en sus centros educativos, mientras que las entrevistas se dividieron proporcionalmente entre los dos métodos de reclutamiento.

76

3.2.4. Procedimiento entrevistas y grupos

Las entrevistas en profundidad y los grupos de discusión se realizaron a lo largo de los meses de mayo a septiembre de 2024. Las participantes que proporcionaron sus datos de contacto fueron invitadas a las entrevistas después de dar su consentimiento informado y acordar su método preferido: presencialmente o de forma telemática con *Microsoft Teams*. Todas las entrevistas se llevaron a cabo individualmente y en privado, con el consentimiento informado para grabar la sesión y garantías de confidencialidad de los datos personales. Las entrevistas y los grupos de discusión fueron realizados por tres miembros del equipo de investigación que explicaron claramente los objetivos del estudio, garantizando la confidencialidad de las respuestas y dando detalles sobre cómo se procesarían y difundirían los datos en el futuro.

En lo que se refiere específicamente a las entrevistas, se eligió el modelo semiestructurado, que permite dirigir la conversación dejando suficiente libertad para profundizar en las respuestas de las participantes. Se estructuraron en 9 bloques temáticos con 30 posibles preguntas abiertas alineadas con los objetivos del estudio. Se exponen a continuación cada uno de los bloques con sus respectivas temáticas:

De forma previa se recogieron los datos demográficos sobre la edad, nivel de estudios, ocupación (si realiza actividad laboral o cursa estudios) y el género con el que se identifica.

BLOQUE 1.- HÁBITOS DE CONSUMO DE VIDEOJUEGOS ONLINE E IDENTIFICACIÓN DE JUEGOS CONCRETO: Las preguntas de este bloque han ido dirigidas a conocer desde cuando juegan, a qué juegos lo hacen y cuál es su motivación.

BLOQUE 2.- IDENTIDAD EN LOS JUEGOS MULTIJUGADOR ONLINE: Este apartado ha indagado las posibilidades utilizadas por las jugadoras respecto a su identidad ante el resto de jugadores/as, si muestran su identidad o no. En el caso de no hacerlo, conocer el motivo y cómo hacen para ocultarla.

BLOQUE 3.- DISCURSOS DE ODIO: Se exploran situaciones que se relacionan con discurso de odio. Para ello se expone a cada entrevistada lo que el equipo investigador entiende como ciberodio y así poder recabar su percepción y sus vivencias al respecto (tanto en primera persona como hacia otras jugadoras/res). Considerando para ello distintos aspectos: grupo cultural o étnico, nacionalidad, sexo, discapacidad, orientación sexual o religión.

BLOQUE 4.- DESHINIBICIÓN TÓXICA ONLINE: A través de este grupo de preguntas se han querido conocer posibles acciones y/o recepciones tóxicas, vinculadas o no con las posibilidades de anonimato.

77

BLOQUE 5.- PRESENCIA DE SEXISMO: Grupo de preguntas para conocer si se han presenciado rechazos y exclusiones de las partidas porque alguien se haya manifestado feminista, o por ser mujer. Además, si han llegado a presenciar el envío de imágenes o escenificaciones sobre agresiones contra mujeres.

BLOQUE 6.- JUEGOS MULTIJUGADOR ONLINE – PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA: Indaga sobre presencia de violencia, tipos, intentando que expliquen situaciones de violencias presenciadas, las respuestas que han dado ante ello y como afectan. Especialmente importante aquí recoger manifestaciones sobre las consecuencias sufridas u observadas.

BLOQUE 7.- JUEGOS MULTIJUGADOR ONLINE – DENUNCIA: Se ha querido saber si conocen algún tipo de código de conducta y/o sistema de denuncia para los juegos a los que juegan online las entrevistadas. Y si lo han utilizado cuales han sido las consecuencias.

BLOQUE 8.- PROPUESTAS DE AFRONTAMIENTO: Pretendía conocer lo que saben sobre alternativas ante estas situaciones, qué propuestas tienen al respecto y quienes consideran que deberían actuar.

BLOQUE 9.- SESGOS DE GÉNERO: Donde se ha preguntado específicamente sobre posibles diferencias de género en entornos virtuales y si se han percibido

diferencias en los últimos años. Así mismo se ha recogido su opinión sobre la influencia de que haya mujeres gamers como streamers en niveles competitivos altos.

Al final de cada entrevista, se invitó a las participantes a compartir cualquier reflexión adicional sobre la situación de las mujeres gamers.

Los datos consignados han seguido la protección derivada de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su versión consolidada (última actualización 09-05-2023). Información que fue facilitada a las entrevistadas.

En lo que atañe a los grupos de discusión, se conformaron con seis o siete participantes y un investigador/a y fueron diseñados para verificar y complementar las narrativas de las entrevistas. Los que se constituyeron de forma mixta (en cuanto al género), para conocer la visión de estos varones sobre el comportamiento hacia las mujeres en el juego, aportaban un método de contraste.

Siguiendo los objetivos específicos se diseñaron las categorías y subcategorías que han guiado la discusión grupal:

- Identificación de los videojuegos
- Identidad
- Violencia
- Acoso y sexismo en línea
- Impactos personales y sociales
- Medidas y códigos de conducta
- Propuestas de iniciativas efectivas y de sensibilización

78

A los miembros del equipo de investigación también se les proporcionó una lista de posibles preguntas para ayudar a generar temas de interés sobre aquellas temáticas que no surgieran de forma espontánea.

3.2.5. Procedimiento de análisis

Completado ya el proceso de ejecución de las entrevistas y los grupos de discusión, los datos fueron anonimizados y transcritos íntegramente por dos investigadores entrenados en esta tarea. Huelga ahondar en el cuidado y rigor de la transcripción que se realizó de forma precisa y completa, conscientes de que su calidad influye directamente en el análisis de los datos. A continuación, se realizó la codificación. Se utilizaron diferentes códigos semánticos para generar temas independientes, los cuales fueron luego comparados. La discusión grupal se mantenía hasta alcanzar la saturación de los datos. En este proceso se identificaron patrones recurrentes que fueron agrupados en líneas temáticas y subtemas. Como previamente se realizó un estudio cuantitativo, se encontró que la mayoría de las categorías

correspondían a las propuestas originales. Sin embargo, se incluyeron subtemas adicionales para permitir un análisis más detallado y profundo de las situaciones investigadas.

Teniendo en cuenta que el interés focal de los discursos está en el conocimiento de la realidad social y cómo los discursos sociales moldean y dan identidad a los sujetos, se ha visto ajustado seguir la propuesta de Conde (2009). Este enfoque es el que ha guiado el análisis estructural de los discursos, considerando el contexto en el que se producen. A partir de este análisis, se estableció una clasificación que identificó patrones discursivos, analizó espacios semánticos y determinó posiciones discursivas. Se pretendía identificar, en las configuraciones narrativas de las mujeres, los posibles elementos de sus experiencias que fueran susceptibles de incidir en sus identidades como gamers y su participación en la comunidad.

La intervención de un comité de investigadores garantizó la homogeneidad interna y la heterogeneidad externa. El comité revisó, agrupó y reorganizó los temas asegurando así la coherencia interna y la inclusión de todas las cuestiones planteadas por las participantes. Los códigos utilizados para las narraciones incluían un número para las mujeres entrevistadas (Mujer), Entrevista (ejemplo: ME 4); y M o HG seguida de letra y número para las narraciones de mujeres y hombres en grupo (ejemplo: HGe-1). Los cinco grupos focales fueron identificados con las letras a, b, c, d, e y se numeró la participación individual dentro de cada grupo.

79

Tal como se espera de una investigación de metodología cualitativa, el estudio debía aportar conocimiento sustancial del fenómeno, contribuyendo a una comprensión profunda y detallada, permitiendo una interpretación rica y significativa de los datos recopilados. La investigación se circunscribe al ámbito geográfico de Castilla-La Mancha y se ha centrado en una muestra de jóvenes, recogiendo sus experiencias directas. Experiencias de las jugadoras en el caso de las entrevistadas, y de jugadoras y jugadores en el caso de los grupos de discusión.

La triangulación con el estudio previo de tipo cuantitativo, cuyos resultados ya se han expuesto más arriba y que completan el *Proyecto 32 BITS. Androcentrismo, discurso de odio y sesgo de género a través de los videojuegos online en Castilla-La Mancha*, permiten una visión muy amplia del objeto de estudio. Para evitar sesgos de respuesta, se informó a las participantes de que el objetivo era explorar sus experiencias como jugadoras de videojuegos, pero previamente firmaron un consentimiento informado con toda la información sobre el estudio. A pesar de ello, todas las participantes fueron libres de expresar sus opiniones.

3.2.6. Resultados y discusión

Inicialmente las narrativas surgidas de la investigación se podían agrupar alrededor de las siguientes temáticas:

- Hábitos y experiencias de juego
- Manifestaciones de violencia: odio y sexismo hacia las mujeres gamers
- Factores contribuyentes a la violencia
- Respuestas y consecuencias de la violencia
- Medidas adoptadas por las plataformas y acciones para combatir la problemática

Alineando estos temas con las categorías de la investigación, en todo momento, y ya realizada la codificación y categorización, surgió la necesidad de complementarlos con una serie de subtemas. Estos venían a detallar de manera más precisa las distintas vivencias y percepciones halladas en las narrativas. Finalmente, el conjunto de temas y subtemas recopilados quedan agrupados de la forma siguiente:

- Los **hábitos y experiencias de juego** se han detallado en: Los videojuegos como espacios de socialización; ocultación de identidad; roles de género y estereotipos en personajes y avatares.
- Las **manifestaciones de violencia (odio y sexismo hacia las mujeres gamers)** se han concretado en: Insultos, acoso y humillaciones (objetivación sexual, menosprecio, intrusión); conducta sobreprotectora, paternalismo y posesividad.
- Los **factores contribuyentes a la violencia** se han agrupado así: Consideración de las mujeres como marginadas y amenazas; anonimato; impunidad.
- Las **respuestas y consecuencias de la violencia** han sido detalladas como: Impactos personales y sociales (impactos psicosociales); minimización y no denunciar la subyugación; construcción de redes de apoyo: comunidad.
- Las **medidas adoptadas por las plataformas y acciones para combatir la problemática** se han distinguido entre: Ineficacia e insuficiencia de las medidas; falta de adaptación a contextos de juego de la vida real; identificación de mediadores.

Quedan distribuidas de la manera siguiente según lo expuesto en la Figura 25:

Figura 25: Temas y subtemas identificados en los discursos

Fuente: Elaboración propia

81

Se detallan, a continuación, los resultados alcanzados respecto a cada una de las temáticas (temas y subtemas) identificadas tras el análisis estructural de las narrativas. Es importante no perder de vista que todos estos resultados se producen mientras las perspectivas de género atraviesan estos nuevos espacios relacionales en el contexto de los videojuegos multijugador en línea.

3.2.6.1. Hábitos y experiencias de juego

Los datos recogidos inicialmente arrojan la siguiente información: La mayoría de las/os participantes considera el espacio de los videojuegos como una forma de entretenimiento e interacción social fundamental en su cotidianidad, ya que llevan muchos años utilizándolos. Entre los videojuegos más comúnmente utilizados se encuentran *League of Legends (LOL)*, *World of Warcraft (WOW)*, *Host*, *Valorant* y *Fortnite*, entre otros.

Se exponen ahora los detalles de dichos hábitos y experiencias de juego siguiendo la clasificación arriba indicada.

En lo que se refiere a **los videojuegos como espacios de socialización**, aunque la mayoría se iniciaron en estos juegos durante la adolescencia, algunos y algunas

manifiestan haber comenzado en la infancia (6, 8 y 10 años). Se apreció una amplia coincidencia en destacar que el período de pandemia de COVID-19 y la imposición del confinamiento incrementó notablemente el tiempo dedicado a videojuegos. Para ellos, los juegos se han convertido en una de sus principales actividades de ocio, donde pueden relajarse y reunirse con amigas/os. Algunos matizan ser conscientes de que muchos de ellos no son realmente amigos pero que les supone un tipo de interacción que les agrada, y, en algunos casos, informaron haber entablado relaciones de pareja.

La **ocultación de identidad** se manifiesta de forma clara y reiterada en los discursos recogidos. Se han recogido experiencias, directas u observadas, de violación de la privacidad cuando algunas y algunos jugadores expusieron sus identidades o perfiles en las redes sociales al descubrir nombres o iniciales, especialmente en los MMO. El sesgo de género surge porque muchas mujeres ocultan su género o conocen a otras que lo hacen, usan apodos neutrales, para evitar especificar su género y no usan el chat de voz. La mayoría de las chicas que hablan de estas formas de protección las consideran medidas preventivas, para evitar situaciones tóxicas. Explicitan escenarios de acoso e intimidación. Sin embargo, son pocos los casos en que son conscientes de que la necesidad de ocultación de la identidad, además de ser utilizada como medida preventiva coarta sus posibilidades de libertad.

82

Sobre los **roles de género y estereotipos en personajes y avatares**, las entrevistadas destacan la hipersexualización de los personajes femeninos en los videojuegos, promoviendo imágenes poco realistas que influyen en el comportamiento. Manifiestan una clara diferenciación con los avatares masculinos. Estos se presentan habitualmente vinculados al poder y al combate, mientras que los avatares femeninos refuerzan arquetipos sexualizados como la *femme fatale*, la *lolita* o la *luchadora poderosa*. Las jugadoras exponen que la caracterización del personaje y/o avatar influye en última instancia en los roles dentro del juego.

3.2.6.2. Manifestaciones de violencia: odio y sexismo hacia las mujeres video jugadoras online

El grupo cultural o étnico, la orientación sexual y el género son desencadenantes directos de los discursos de odio durante el juego. Entre este grupo de antecedentes el género ha resultado el principal motivo de insultos hacia las jugadoras. Participantes de ambos géneros han expuesto su conocimiento de manifestaciones de violencia (en distintos grados) hacia las jugadoras por el hecho de ser mujeres especialmente en los MMO. Y tanto los chicos como las chicas

reconocen conductas de comportamiento sexista ambivalente: sexismo hostil (hostilidad, agresión y acoso sexual) y sexismo benévolo (sobrepotección y posesividad).

Específicamente centrado en los **insultos, acoso y vejaciones (objeto sexual, infravaloraciones, intrusismo)**, tanto los jugadores como las jugadoras verbalizan la existencia de manifestaciones de odio y menosprecio hacia las chicas. La hostilidad, las manifestaciones agresivas y el acoso sexual se evidencian con claridad y consenso en las narrativas sobre las interrelaciones en el ambiente de los videojuegos. Se producen actitudes de menosprecio hacia las aptitudes y capacidades de las mujeres a partir de su identificación como tales. A partir de ese momento son habituales las verbalizaciones machistas ancestrales dirigidas a la necesidad de que se dediquen a las tareas domésticas y dejen estas actividades a los hombres. En otras ocasiones profieren insultos directos. Muchas jugadoras aceptan expresiones abiertas de odio y hostilidad como parte de la experiencia de juego. A una de las entrevistadas, que jugaba de manera competitiva a nivel semiprofesional, le hackearon la cuenta inmediatamente después de ganar un torneo cuando se descubrió que era mujer.

El acoso sexual es habitual en este entorno. Las jugadoras narran diferentes experiencias referidas a distintas formas de acoso y abuso sexual que reducen a estas jugadoras a meros objetos sexuales.

83

Desde la perspectiva del **paternalismo protector: sobrepotección** encontramos un conjunto de actitudes sexistas más sutiles que se manifiestan en conductas sobrepoteccionadoras durante el juego. Algunos jugadores, desde actitudes posesivas y de poder estereotipadas, se erigen en salvadores de las jugadoras, infantilizándolas o menospreciando sus posibilidades y habilidades. Los participantes masculinos también reconocen estas actitudes con las que algunos hombres pretenden mostrarse como *héroes*.

3.2.6.3. Factores contribuyentes

Se han encontrado varios factores que contribuyen al comportamiento sexista durante el juego, atendiendo a las reiteradas verbalizaciones de las mujeres jugadoras.

Uno de los factores se evidencia en la forma en que **las mujeres son consideradas como intrusas y amenaza** en lo que algunos jugadores/as consideran un mundo de hombres. En muchos casos se distingue entre comunidades etiquetadas como **más tóxicas o más amigables**. Parece que los MMO son más proclives a ambientes de interacciones tóxicas. Jugar con personas de todo el mundo en juegos multijugador aumenta el riesgo. Los participantes también señalan que esto suele estar relacionado con juegos en los que hay más competencia y estrés. En estos

casos se observan más comportamientos violentos, tanto en general como específicamente contra las mujeres. Ejemplos de ello son juegos como LOL, WOW, Fortnite, etc. Las jugadoras detectan más violencia específicamente en los ambientes donde los jugadores/as consideran que están en un espacio masculino, porque suele derivar en acoso y hostilidad hacia las mujeres, al percibirlas como una amenaza.

El anonimato es un tema cumplidamente reconocido como importante y determinante en las expresiones de violencia. Se ha encontrado amplio consenso entre las mujeres y los hombres gamers en afirmar que el anonimato utilizado por algunos jugadores/as refuerza sus comportamientos hostiles y violentos.

La impunidad es otro subtema encontrado en los discursos tanto de jugadores como de jugadoras, que además lo sitúan vinculado al del anonimato, por percibirse una clara sensación de impunidad en relación con las consecuencias. Además, gran parte de la narrativa muestra que este problema se encuentra inserto en un sistema más amplio de valores.

3.2.3.4. Consecuencias y reacciones ante las violencias

Las jugadoras destacan la importancia de las comunidades online como fórmula protectora contra la violencia en el juego virtual. Cuando no encuentran esa cobertura las respuestas más directas y habituales de las mujeres son el bloquear, **silenciar, denunciar o ignorar a los agresores y, a menudo, abandonar el juego**. En muchas ocasiones las propias mujeres relativizan y normalizan las conductas hostiles de acoso y violencia como forma de supervivencia en los entornos online. Las jugadoras subrayan la necesidad de crear su propia comunidad para obtener apoyo y protección contra la violencia.

En términos de efectos personales, psicológicos y sociales, las mujeres gamers experimentan una mayor presión, así como sentimientos de ira, rabia o miedo durante el juego como consecuencia de las manifestaciones violentas recibidas. En algunos casos, deciden abandonar el juego para evitar mayores repercusiones. Sin embargo, no siempre reconocen los efectos que experimentan tras sentirse obligadas abandonar. Se ha evidenciado una tendencia a restar importancia a estas consecuencias.

La necesidad de realizar búsquedas de comunidades en las que se sientan más protegidas o la decisión final de abandonar el juego tienen una repercusión clara en su capacidad de explorar los juegos y mejorar sus habilidades para jugar en igualdad de condiciones, además de que puede afectar a su autoestima.

La reacción que aglutina mayor consenso ante estas situaciones indeseables es la de seguir jugando y construir comunidades amigas de compañeras y compañeros jugadores.

3.2.6.4 Medidas y acciones

Respecto a las medidas y actuaciones para combatir la problemática se ciñen a las adoptadas por las propias plataformas de los juegos. Las jugadoras critican la **ineficacia de las medidas, considerando que no se ajustan a la dinámica actual de los juegos**. Las medidas preestablecidas, como prohibir ciertas palabras en los chats y agregar mediadores en juegos más pequeños, las consideran altamente **insuficientes**. Incluso en esos casos la plataforma no actúa por defecto, la opción de las afectadas para defenderse es la denuncia, bajo **estrictas condiciones** que las dificultan. Además, la demora en la respuesta disuade a las víctimas.

Las prohibiciones por comportamiento sexista son poco frecuentes y no tienen sanciones reales, más allá de pequeños inconvenientes como no poder jugar durante unos minutos. El mayor de esos inconvenientes puede ser perder la cuenta del juego y la alternativa rápida y gratuita es hacer una nueva. **Las mujeres jugadoras y gamers reclaman respuestas reales y efectivas.**

3.2.3.6 Configuraciones narrativas

Los resultados obtenidos en la investigación cualitativa del Proyecto 32 BITS, evidencian su capacidad para establecer conexiones a través de las narrativas y experiencias compartidas por las propias jugadoras. Los videojuegos se han convertido en una forma de ocio y socialización arraigada y en progresiva expansión. Esa misma progresión y expansión pueden perpetuar y exacerbar la violencia de género a través de diversas actitudes y acciones, como se ha venido presentando en el estudio. Mediante la construcción de un marco narrativo, el análisis estructural del discurso revela que los videojuegos en línea, en particular los MMO, funcionan como espacios de poder androcéntricos, lo que se evidencia en su diseño, dinámica de juego y relaciones asimétricas. Conceptuar estos entornos como espacios de poder androcéntricos es crucial para entender cómo se construye y refuerza la desigualdad de género en este contexto. Las mujeres son percibidas como intrusas en un entorno masculinizado que se vuelve tóxico y competitivo dentro de ciertos juegos y comunidades (juegos multijugador-competitivos, estresantes y de alta tensión). Esta toxicidad sexista se manifiesta en su doble versión, hostil y benevolente.

En la Tabla 27 podemos ver la relación entre los diferentes temas analizados de manera que se encuentra una relación entre el eje de manifestaciones violentas con las respuestas dadas. Ambos se producen en un contexto androcéntrico que usa normas de género para la interacción lo que conlleva una serie de manifestaciones sexistas hacia las mujeres en el entorno de juego.

Tabla 27: Configuraciones narrativas por temáticas principales y ejes

Enfoque de la violencia de género en los videojuegos			
Actitudes problemáticas (eje de violencia)	Consecuencias	Minimizar/Restar importancia	Respuestas
Agresivas hostiles: odio y sexismo, insultos, menosprecio, mujeres como objetos sexuales	Psicosociales: ira, estrés, abandono de videojuegos, limitación de derechos y oportunidades	Ocultamiento de la identidad	Apoyo grupal
Sobrepadoras: paternalismo, rol de "salvador", subestimación de habilidades, posesividad y celos		Normalización de la violencia	Espacios de juego compartidos en comunidades
		Falta de identificación del impacto	
		Falta de medidas e interés de las plataformas	
<p align="center">Contexto subyacente de los videojuegos Espacios de poder androcéntricos estereotipos de género y roles, representación de las mujeres como intrusas y códigos sexistas en la interacción</p>			

Fuente: Elaboración propia

3.3 ANÁLISIS DE LAS PLATAFORMAS Y JUEGOS ONLINE Y SUS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

Entre los jugadores/as online, el top five de tipos de juegos jugados es Acción, Estrategia, FPS (First person), Aventura y deporte. Los juegos de acción son los preferidos para ambos sexos. En cuanto a los juegos más populares existe una diferenciación por sexo en cuanto a los gustos ellos marcan como sus favoritos el Grand Theft Auto; FIFA; Elden Ring o God of War Ragnarök mientras que las mujeres que juegan prefieren hacerlo a juegos como Mario Kart Deluxe; Just Dance 2022; Mine Craft o Animal Crossing. De manera conjunta refieren tener como favoritos League of Legends o Valorant. Se mantiene una diferenciación por sexo en los tipos de juego.

Como hemos visto, la frecuencia de juego y los tipos de juego varía en función del sexo. En cuanto a la frecuencia de juego, encontramos que los hombres juegan más frecuentemente que las mujeres. Ellos juegan con una mediana de 7 sobre 10 mientras ellas lo hacen con una mediana de 3 sobre 10. La percepción general es que los chicos juegan más no solo en frecuencia si no en proporción. El 62% afirma que en las partidas la mayoría de los jugadores/as son hombres, pero hay una diferencia en esta percepción. Las mujeres afirman que la mayoría de los jugadores son hombres en menor medida con un 53,6% y un 15,5% piensan que más o menos la misma proporción de hombres y mujeres. Tanto el tipo de juego como la frecuencia son factores que pueden ser determinantes para vivir experiencias de juego diferenciadas.

A continuación, se muestra un análisis exhaustivo de los 10 juegos más populares entre las personas jóvenes participantes en la muestra y las particularidades de cada uno de ellos en relación con el siguiente esquema:

1. Descripción del juego

*Características principales
Categorización y Popularidad en
España
Datos de jugadores*

2. Códigos de conducta

*Principales Normas del Código de
Conducta*

3. Sistemas de denuncia

*Mecanismos de Denuncia en
League of Legends.*

*Datos sobre el uso del sistema
de denuncia*

4. Conclusión

League of Legends

1. Descripción del juego

League of Legends (LoL) es un videojuego de género Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) desarrollado y publicado por Riot Games en 2009. Se ha convertido en uno de los videojuegos en línea más populares a nivel mundial, con millones de jugadores/as activos diariamente. Su impacto en la industria del videojuego es significativo, consolidándose como un pilar de los e-Sports y promoviendo una comunidad global de jugadores/as y competiciones.

Características principales

Género: MOBA (Multiplayer Online Battle Arena).

Plataformas: Microsoft Windows y macOS.

Modelo de negocio: Free-to-play con microtransacciones opcionales (skins, personalización).

Jugabilidad: Dos equipos de cinco jugadores/as compiten en un mapa (La Grieta del Invocador), cuyo objetivo es destruir la base enemiga.

Mecánicas: Estrategia en tiempo real, coordinación en equipo, y progreso individual de campeones.

Categorización y Popularidad en España

League of Legends ha tenido un fuerte impacto en España, consolidándose como uno de los juegos más jugados y con una comunidad activa tanto en lo competitivo como en lo recreativo. Según los informes de la Asociación Española del Videojuego (AEVI), Riot Games es una de las empresas con mayor presencia en el país en términos de audiencia y participación en torneos de e-Sports.

Datos de jugadores/as

Base de jugadores/as global: Se estima que más de 100 millones de jugadores/as se reúnen en partidas online al mes (según Riot Games).

Base de jugadores/as en España: No hay datos exactos.

Presencia en e-Sports: La LVP (Liga de Videojuegos Profesional) organiza la Superliga, el torneo de League of Legends más importante en España.

Transmisión en Twitch: España cuenta con streamers y comentaristas de gran relevancia dentro de la comunidad de LoL, como Ibai Llanos y otros *casters* (comentaristas de competiciones de videojuegos online) de la Superliga.

2. Códigos de conducta

El juego cuenta con un código de conducta disponible en su página web oficial, aunque su acceso no resulta del todo intuitivo y, además, el contenido se encuentra únicamente en inglés.

A pesar de estas limitaciones, el código es detallado y completo, ya que no solo regula los comportamientos negativos y violentos dentro del juego, sino que también contempla aquellos que pueden trascender al mundo offline como consecuencia de la dinámica del juego. Entre las conductas sancionables, se menciona de manera explícita el discurso de odio (hate speech) como una actitud no aceptada.

Las sanciones varían en función de la gravedad de la infracción e incluyen desde restricciones en la comunicación durante las partidas, hasta la pérdida de recompensas y experiencia o, en los casos más graves, la suspensión total de la cuenta.

89

Principales Normas del Código de Conducta

Juego limpio y competitivo: Se prohíbe el uso de trampas, programas externos o cualquier tipo de manipulación del juego.

Comportamiento respetuoso: Está prohibido el acoso, el lenguaje ofensivo, el discurso de odio y cualquier forma de comportamiento tóxico.

No abandonar partidas: Riot sanciona a los jugadores/as que abandonan partidas de forma recurrente (AFK).

Colaboración y trabajo en equipo: Se incentiva una actitud cooperativa y estrategias constructivas.

Respeto a la diversidad: Se prohíbe cualquier tipo de discriminación basada en género, orientación sexual, raza, religión u otras características personales.

El código de conducta es clave en un juego donde la comunicación entre jugadores/as es esencial para la estrategia y el desempeño del equipo.

3. Sistemas de denuncia

Para mantener la integridad del entorno de juego, Riot Games ha implementado diversos sistemas de denuncia y sanción que buscan reducir la toxicidad y promover la sana convivencia.

Mecanismos de Denuncia en League of Legends

Sistema de reportes en partida: Los jugadores/as pueden reportar comportamientos inadecuados al final de cada partida mediante un formulario en la pantalla de resultados.

Sistema de sanciones automatizado: Utiliza inteligencia artificial para analizar patrones de comportamiento y aplicar sanciones de manera inmediata.

Revisión manual de casos: En situaciones más graves, los reportes pueden ser revisados por el equipo de moderación de Riot Games.

Sistema de honor: Premia a los jugadores/as con buen comportamiento con recompensas exclusivas, como skins y cofres.

Bloqueo de chat: Si un jugador recibe múltiples denuncias por lenguaje ofensivo, se le puede restringir el uso del chat temporalmente.

Baneos temporales o permanentes: Riot Games puede suspender o eliminar cuentas de jugadores/as reincidentes en conductas negativas.

90

Datos sobre el uso del sistema de denuncia

Riot Games informa que más del 95% de las sanciones son aplicadas automáticamente mediante su sistema de detección de toxicidad.

Según estudios internos de Riot Games, el 87% de los jugadores/as sancionados modifican su comportamiento tras recibir una penalización.

Un informe de la empresa señala que la toxicidad en partidas se ha reducido en un 27% desde la implementación del sistema de retroalimentación instantánea.

4. Conclusión

League of Legends es un videojuego con una gran relevancia en el contexto español, tanto en el ámbito del ocio como en los e-Sports. Su impacto en la comunidad gamer es significativo, y Riot Games ha implementado diversas medidas para controlar la toxicidad y fomentar un ambiente de juego seguro. No obstante, el comportamiento inadecuado sigue siendo un desafío persistente, y los sistemas de denuncia y sanción continúan evolucionando para garantizar una mejor experiencia a los jugadores/as.

Fuentes consultadas

1. Asociación Española del Videojuego (AEVI) - Informes anuales sobre el mercado de los videojuegos en España:

Asociación Española del Videojuego. (s.f.). *Anuario de la industria del videojuego en España*. Recuperado el 13 de marzo de 2025, de <https://www.aevi.org.es/anuario/>

2. Riot Games (2023) - Normas de la Comunidad y Código de Conducta de League of Legends:

Riot Games. (2023). *Código de conducta de League of Legends*. Recuperado de <https://www.leagueoflegends.com/es-es/event/league-of-legends-code-of-conduct/>

3. LVP (Liga de Videojuegos Profesional) - Datos sobre la Superliga de LoL en España:

Liga de Videojuegos Profesional. (s.f.). *Superliga de League of Legends*. Recuperado el 13 de marzo de 2025, de <https://lvp.global/superliga/>

4. Twitch y plataformas de streaming - Seguimiento de la popularidad del juego y su impacto en la comunidad española:

Twitch. (s.f.). *League of Legends en Twitch*. Recuperado el 13 de marzo de 2025, de <https://www.twitch.tv/directory/game/League%20of%20Legends>

Valorant

1. Descripción del juego

Valorant es un videojuego de disparos táctico en primera persona (First-Person Shooter - FPS) desarrollado y publicado por Riot Games. Anunciado en octubre de 2019 bajo el nombre en clave "Project A", el juego fue lanzado oficialmente el 2 de junio de 2020 para Microsoft Windows.

Características principales

Género: Shooter táctico en primera persona con elementos de Hero Shooter.

Plataformas: Microsoft Windows.

Modelo de negocio: Free-to-play con microtransacciones para elementos cosméticos.

Jugabilidad: Dos equipos de cinco jugadores/as compiten en rondas donde alternan roles de atacantes y defensores. Cada jugador elige un "agente" con habilidades únicas que complementan el uso de armas de fuego.

Mecánicas: Combina precisión en el disparo con el uso estratégico de habilidades, promoviendo el trabajo en equipo y la coordinación.

Categorización y Popularidad en España

Desde su lanzamiento, Valorant ha ganado una notable popularidad en España, consolidándose como uno de los títulos preferidos en la comunidad de e-Sports. El juego ha sido adoptado por numerosos equipos y jugadores/as profesionales españoles, destacando en competiciones europeas e internacionales.

Datos de jugadores/as

Base de jugadores/as global: Aunque Riot Games no publica cifras exactas, se estima que millones de jugadores/as participan activamente en Valorant mensualmente.

Base de jugadores/as en España: No hay datos específicos disponibles públicamente, pero la presencia de equipos españoles en competiciones internacionales sugiere una comunidad activa y en crecimiento.

Presencia en e-Sports: Equipos españoles como Giantx han competido en torneos internacionales, destacando su participación en la Valorant Champions Tour (VCT) y logrando clasificaciones significativas.

2. Códigos de conducta

Principales Normas del Código de Conducta

Respeto y trato justo: Se prohíbe cualquier forma de acoso, amenazas o lenguaje ofensivo hacia otros jugadores/as.

No discriminación: Comentarios despectivos basados en género, raza, orientación sexual, edad, capacidades mentales o físicas, afiliaciones religiosas o país de origen no son tolerados.

Integridad en el juego: Está prohibido el uso de programas de terceros que interfieran con la experiencia de juego, como hacks o cheats.

Privacidad: No se permite compartir información personal propia o de terceros sin consentimiento.

Autenticidad: Está prohibido hacerse pasar por otros jugadores, especialmente por miembros de Riot Games o figuras reconocidas.

Estas normas buscan garantizar una experiencia de juego positiva y equitativa para todos los participantes.

3. Sistemas de denuncia

Mecanismos de Denuncia en Valorant

Sistema de reportes en partida: Los jugadores pueden reportar conductas inapropiadas directamente desde la interfaz del juego al finalizar una partida.

Detección automatizada: Riot Games utiliza sistemas automatizados para identificar comportamientos tóxicos, como lenguaje ofensivo o uso de cheats.

Revisión manual: Casos graves o complejos son revisados manualmente por el equipo de soporte de Riot Games.

Sanciones progresivas: Las penalizaciones pueden variar desde advertencias y restricciones de comunicación hasta suspensiones temporales o permanentes de la cuenta.

Datos sobre el uso del sistema de denuncia

Retención de audio: Se generan transcripciones de audio únicamente cuando se denuncia una interacción o se detecta una infracción que amerita sanción.

Programa piloto de pruebas regionales: Riot Games ha implementado programas piloto en regiones específicas para mejorar la gestión de la toxicidad, incluyendo líneas de reportes dedicadas y agentes de asistencia al jugador.

Estos sistemas reflejan el compromiso de Riot Games por mantener un entorno de juego saludable y justo para todos los jugadores/as.

4. Conclusión

Al igual que sucede con otras compañías en sus juegos multijugador online, Riot Games es consciente de la importancia de una buena imagen de sus servicios ante la comunidad ya existente y ante la posibilidad de que se incorporen nuevos jugadores/as. Si bien implementa diversas medidas para evitar comportamientos tóxicos en su juego, sus propios directivos, como Stephen Kraman, [reconocen](#) que sigue siendo una problemática a corregir en la comunidad y ya durante el año 2024 implementaron nuevas medidas en este sentido (como los avisos a jugadores/as reincidentes o la inclusión del soporte al jugador en otros idiomas). Este tipo de acciones se hacen necesarias especialmente cuando algunos de los informes más importantes ya en 2021 situaban a Valorant a como uno de los juegos en los que se produce más acoso durante las partidas.

94

Fuentes

1. Riot Games - Código de Conducta de la Comunidad de Valorant:

Riot Games. (s.f.). *Código de la comunidad de Valorant*. Recuperado el 13 de marzo de 2025, de <https://playvalorant.com/es-es/news/announcements/valorant-community-code/>

2. Riot Games - Código de Conducta Mundial de Esports:

Riot Games. (2024). *Nuevo código de conducta mundial de esports de Riot Games*. Recuperado de <https://valorantesports.com/es-mx/news/nuevo-codigo-de-conducta-mundial-de-esports-de-riot-games/>

3. LVP (Liga de Videojuegos Profesional) - Competición de Valorant en España:

Liga de Videojuegos Profesional. (s.f.). *VRL Spain: Liga de Valorant en España*. Recuperado el 13 de marzo de 2025, de <https://lvp.global/competiciones/valorant/>

4. Twitch - Streamers de VALORANT en Español más Populares:

TwitchMetrics. (2025). *Los streamers de Valorant en español más populares, marzo 2025*. Recuperado de <https://www.twitchmetrics.net/channels/popularity?game=VALORANT&lang=es>

5. Esports Charts - Estadísticas de Visualización de Valorant:

Esports Charts. (2025). *Estadísticas y audiencia de Valorant Esports*. Recuperado de <https://escharts.com/games/valorant>

6. Tips.GG - Ranking de Equipos de Valorant en España:

Tips.GG. (s.f.). *Ranking de equipos de Valorant en España*. Recuperado el 13 de marzo de 2025, de <https://tips.gg/es/valorant/teams/spain/>

7. Esports Insider - Récord de Audiencia en VCT Masters Madrid:

Esports Insider. (2024). *VCT Masters Madrid establece un nuevo récord de audiencia en Valorant*. Recuperado de <https://esportsinsider.com/2024/03/vct-masters-madrid-record-viewership>

8. Telecinco - Madrid como Sede del Valorant Masters:

Maeso, G. (2024). *Madrid se convierte en la capital mundial de Valorant*. Recuperado de https://www.telecinco.es/noticias/ciencia-y-tecnologia/20240316/madrid-capital-mundial-valorant-esports_18_011982069.html

9. Asistencia de Valorant - Conducta de los Jugadores/as:

Riot Games. (s.f.). *Ten un comportamiento ejemplar*. Recuperado el 13 de marzo de 2025, de <https://support-valorant.riotgames.com/hc/es-419/articles/360044270174-Ten-un-comportamiento-ejemplar>

10. Asistencia de Valorant - Suspensiones e Informes:

Riot Games. (s.f.). *Suspensiones e informes*. Recuperado el 13 de marzo de 2025, de <https://support-valorant.riotgames.com/hc/es/p/bans-and-reports>

Fornite

1. Descripción del juego

Fortnite es un videojuego desarrollado por Epic Games y lanzado en 2017. Se ha consolidado como uno de los títulos más populares a nivel mundial, ofreciendo diversos modos de juego que atraen a una amplia audiencia.

Características principales

Género: Battle Royale, Sandbox, Shooter en tercera persona.

Plataformas: Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS y Android.

Modelo de negocio: Free-to-play con microtransacciones para elementos cosméticos y pases de batalla.

Modos de juego:

Battle Royale: 100 jugadores/as compiten en una isla para ser el último en pie.

Creativo: Los jugadores/as pueden diseñar sus propios mundos y modos de juego.

Salva el Mundo: Modo cooperativo de supervivencia contra oleadas de enemigos controlados por la IA.

Categorización y Popularidad en España

Fortnite ha tenido una gran acogida en España, con una comunidad activa y una presencia destacada en el ámbito de los e-Sports.

Datos de jugadores/as

Base de jugadores/as global: Según Fortnite Tracker, se están rastreando más de 92 millones de jugadores/as.

Base de jugadores/as en España: Aunque no hay cifras oficiales específicas para España, la participación de jugadores/as españoles en torneos internacionales y la popularidad del juego en el país indican una comunidad robusta.

Presencia en e-Sports: Jugadores/as españoles destacados como VorwenN y MrKeroro10 han obtenido ganancias significativas en competiciones de Fortnite, con premios acumulados de \$91,290 y \$75,000 respectivamente.

2. Códigos de conducta

Epic Games ha establecido un Código de Conducta:

Principales Normas del Código de Conducta

Comportamiento respetuoso: Se prohíbe incitar al odio, amenazar, acosar, discriminar o comportarse de manera ilegal.

Contenido adecuado: No se permite la creación o exhibición de contenido pornográfico relacionado con Fortnite.

Propiedad intelectual: Está prohibido infringir los derechos de autor o marcas registradas de Epic Games o terceros.

Publicidad y apuestas: No se permite la promoción excesiva ni la realización de apuestas relacionadas con Fortnite.

Estas normas buscan fomentar una comunidad inclusiva y respetuosa.

3. Sistemas de denuncia

Para mantener la integridad del juego, Fortnite implementa sistemas de denuncia que permiten a los jugadores/as reportar comportamientos inapropiados.

Mecanismos de Denuncia en Fortnite

Denuncia en el juego:

Acceder al menú durante la partida.

Seleccionar "Denunciar".

Elegir "Reportar un error o jugador".

Seleccionar la razón de la denuncia y el nombre del jugador infractor.

Enviar la denuncia para su revisión.

Denuncia de voz y texto:

Los jugadores/as pueden enviar pruebas de audio o texto del chat como evidencia de infracciones del reglamento de la comunidad.

Proceso de Revisión y Sanciones

Las denuncias son revisadas por el equipo de moderadores de Epic Games. Las sanciones pueden variar desde advertencias hasta expulsiones temporales o permanentes, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Datos sobre el uso del sistema de denuncia

Epic Games ha implementado recientemente la denuncia de voz en Fortnite, permitiendo a los jugadores/as enviar pruebas de audio al reportar infracciones, lo que facilita la toma de medidas contra comportamientos inapropiados en el chat de voz.

4. Conclusión

Epic Games en Fortnite ha ido también implicándose cada vez más en la creación de entornos seguros para sus jugadores/as, especialmente teniendo en cuenta que gran parte de su comunidad está conformada por menores de edad. En este sentido, algunas de las últimas actualizaciones llegan incluso a facilitar que los jugadores/as puedan protegerse contra aquellos otros que utilizan los *emotes* y gestos del juego para ofender al contrincante. La compañía se ha implicado en la sensibilización través de acciones concretas relacionadas con el discurso de odio, como la recreación de un museo del Holocausto ([Holocausto](#))

Aún así, este juego es uno de los que más denuncias sociales ha recibido por como determinadas políticas implimentadas en él (acceso a skins, por ejemplo), o dinámicas del propio juego han favorecido el acoso entre el público más joven (véase

<https://www.lavanguardia.com/videojuegos/20190513/462190101673/fortnite-bullying-abuso-ninos-adolescentes.html>)

98

Fuentes

1. Epic Games - Código de conducta de Batalla Campal:

Epic Games. (s.f.). *Código de conducta de Batalla Campal*. Recuperado el 13 de marzo de 2025, de https://www.epicgames.com/help/es-ES/Category_Fortnite/c-Fortnite_Gameplay/codigo-de-conducta-de-batalla-campal-a000084613

2. Epic Games - Integridad del juego competitivo:

Epic Games. (s.f.). *Integridad del juego competitivo*. Recuperado el 13 de marzo de 2025, de <https://www.fortnite.com/news/competitive-game-integrity?lang=es-MX>

3. Fortnite Tracker - Estadísticas y clasificaciones:

Fortnite Tracker. (s.f.). *Estadísticas y clasificaciones de Fortnite*. Recuperado el 13 de marzo de 2025, de <https://fortnitetracker.com/>

4. Esports Earnings - Clasificación de jugadores/as de Fortnite en España:

Esports Earnings. (s.f.). *Clasificación de jugadores/as de Fortnite en España.*

Recuperado el 13 de marzo de 2025, de

<https://www.esportsearnings.com/games/534-fortnite/countries/es>

5. Epic Games - Reglamento oficial de las Copas en metálico en solitario:

Epic Games. (s.f.). *Reglamento oficial de las Copas en metálico en solitario:*

Capítulo 6, Temporada 2. Recuperado el 13 de marzo de 2025, de

<https://www.fortnite.com/competitive/news/fortnite-solo-cash-cups-chapter-6-season-2-official-rules?lang=es-MX>

6. Epic Games - Tabla de clasificación global:

Epic Games. (s.f.). *Tabla de clasificación global de Fortnite.* Recuperado el 13 de marzo de 2025, de

<https://www.fortnite.com/ranked/leaderboard?lang=es-MX&season=chapter-6-season-2>

7. Internet Matters - Guía de control parental de Fortnite:

Internet Matters. (s.f.). *Guía de control parental de Fortnite.* Recuperado el 13 de marzo de 2025, de

<https://www.internetmatters.org/es/parental-controls/gaming-consoles/fortnite-battle-royale-parental-controls/>

8. Epic Games - Panel de control de estadísticas en el modo Creativo de Fortnite:

Epic Games. (s.f.). *Panel de control de estadísticas en el modo Creativo de Fortnite.* Recuperado el 13 de marzo de 2025, de

<https://dev.epicgames.com/documentation/es-es/fortnite-creative/insights-dashboard-in-fortnite-creative>

9. Epic Games - *Canjear un código en Fortnite:*

Epic Games. (s.f.). *Canjear un código en Fortnite.* Recuperado el 13 de marzo de 2025, de

<https://www.fortnite.com/redeem?lang=es-ES>

10. Fortnite_ES - Cuenta oficial de Fortnite en español en X (anteriormente Twitter):

Epic Games. (s.f.). *Cuenta oficial de Fortnite en español en X.* Recuperado el 13 de marzo de 2025, de

https://x.com/fortnite_es

EA Sports FIFA 23-24

1. Descripción del Juego

EA SPORTS FIFA 23 es un simulador de fútbol que ofrece una experiencia realista del deporte rey. Cuenta con más de 19,000 futbolistas, 700 equipos, 100 estadios y 30 ligas oficiales, incluyendo competiciones de renombre mundial. En España, FIFA 23 ha sido muy popular, consolidándose como uno de los videojuegos más vendidos. Según el "Anuario de la industria del videojuego en España" publicado por la Asociación Española del Videojuego (AEVI), FIFA 23 se situó entre los títulos más vendidos en el país. Además, el juego introdujo la tecnología HyperMotion2, que añadió más de 6,000 animaciones reales, mejorando la autenticidad y fluidez del juego.

EA SPORTS FC 24 es la evolución de la franquicia FIFA, introduciendo novedades significativas como la característica **PlayStyles** y la tecnología **HyperMotion V**. En España, EA SPORTS FC 24 ha mantenido la popularidad de sus predecesores, siendo destacado en informes de la AEVI como uno de los títulos más vendidos en el mercado nacional.

100

2. Códigos de Conducta

EA SPORTS promueve un entorno de juego inclusivo y diverso. La compañía se compromete a tomar medidas contra comportamientos abusivos relacionados con raza, género, orientación sexual, religión, cultura o nacionalidad. EA SPORTS FC 24 mantiene el compromiso de EA SPORTS con un entorno de juego positivo. Las reglas oficiales del juego establecen que los jugadores/as deben registrar una Cuenta EA válida y aceptar las Reglas oficiales y las Reglas del evento. Además, los jugadores/as menores de edad deben contar con la aprobación de un progenitor o tutor legal para participar en eventos en directo presenciales.

3. Sistemas de Denuncia

FIFA 23 incorpora sistemas que permiten a los jugadores/as reportar comportamientos inapropiados. Estos sistemas facilitan la denuncia de conductas abusivas, garantizando que la comunidad se mantenga respetuosa y segura. Aunque no se detallan sistemas específicos de denuncia en las fuentes consultadas para EA SPORTS FC 24, es razonable asumir que, al igual que en entregas anteriores, existen mecanismos para reportar comportamientos

inapropiados, alineados con el compromiso de EA SPORTS de mantener una comunidad de juego segura y respetuosa.

4. Conclusión

Electronic Arts es una de las compañías más consolidadas del panorama internacional, especialmente en lo que a videojuegos multijugador online, con franquicias recurrentes que se actualizan y publican de manera anual (destacan las del ámbito deportivo y también con shooters mutijugador de estilo *Battle Royale* de gran calado internacional, como *Apex Legends*. Por tanto, también están familiarizados con los casos de acoso online, algunos de los cuales se parecen a los mencionados en *Fornite*. Desde hace algunos años, especialmente con la apertura cada vez más al juego cruzado entre plataformas (cross-play) ha intentado profundizar en las medidas contra el acoso sexista o el discurso de odio en sus videojuegos con resultados dispares y poco contrastados por la propia compañía.

Fuentes

1. EA SPORTS FIFA 23 - Reglas Oficiales de la Global Series:

Electronic Arts Inc. (2023). *EA SPORTS FIFA 23 Global Series Reglas oficiales*. Recuperado de <https://media.contentapi.ea.com/content/dam/ea/fifa/fifa-23/compete/official-rules/feb-23/fgs23-official-rules-es-mx.pdf>

2. EA SPORTS FC 24 - Reglas Oficiales de la Competición:

Electronic Arts Inc. (2024). *EA SPORTS FC PRO 24 Reglas oficiales*. Recuperado de <https://www.ea.com/games/ea-sports-fc/fc-pro/reglas-oficiales>

3. Acuerdo de Usuario de EA:

Electronic Arts Inc. (2025). *Acuerdo de usuario*. Recuperado de <https://www.ea.com/es-es/legal/user-agreement>

4. Reglas de Conducta en EA SPORTS FC:

Electronic Arts Inc. (2025). *Juega a EA SPORTS FC™ según las reglas*. Recuperado de <https://help.ea.com/es/help/ea-sports-fc/fc-rules/>

5. Reglas de Conducta en EA SPORTS FIFA:

Electronic Arts Inc. (2025). *Reglas de EA SPORTS FIFA que debes conocer y seguir*. Recuperado de <https://help.ea.com/en/help/fifa/fifa-rules/>

6. Procedimientos de Bloqueo, Veto y Suspensión de Cuentas:

Electronic Arts Inc. (2025). *Obtén información sobre bloqueos, vetos y suspensiones de cuentas.* Recuperado de <https://help.ea.com/mx/help/account/information-about-locked-or-banned-or-suspended-accounts/>

7. Procedimientos para Reportar Jugadores/as por Trampas y Acoso:

Electronic Arts Inc. (2025). *Denuncia de trampas, acoso y contenido ilegal.* Recuperado de <https://help.ea.com/mx/help/faq/report-players-for-cheating-abuse-and-harassment/>

ELDEN RING

Elden Ring

1. Descripción del juego

Elden Ring es un videojuego de rol de acción en tercera persona desarrollado por FromSoftware y publicado por Bandai Namco Entertainment. Lanzado el 25 de febrero de 2022, el juego ha sido aclamado por su complejidad, narrativa profunda y diseño de mundo abierto.

Características principales

Género: Juego de rol de acción en tercera persona.

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One y Xbox Series X/S.

Modelo de negocio: Compra única del juego base.

Jugabilidad: Los jugadores/as exploran libremente las Tierras Intermedias, enfrentándose a enemigos y descubriendo secretos. El combate combina armas cuerpo a cuerpo, magia y habilidades especiales.

Mecánicas destacadas:

Mundo abierto: Exploración sin restricciones de vastas áreas interconectadas.

Personalización: Elección de clases, habilidades y equipamiento que afectan el estilo de juego.

Multijugador: Opciones de juego cooperativo y competitivo en línea.

Categorización y Popularidad en España

Elden Ring ha tenido una recepción positiva en España, con una comunidad activa y participación en eventos relacionados con el juego.

Datos de jugadores/as

Base de jugadores/as global: El juego ha vendido más de 28 millones de copias en todo el mundo, consolidándose como uno de los títulos más vendidos de todos los tiempos.

Base de jugadores/as en España: Aunque no hay cifras específicas disponibles, la popularidad del juego en el país es notable, con comunidades activas en foros y redes sociales.

Presencia en e-Sports: Elden Ring no se centra en el ámbito competitivo tradicional de los e-Sports, pero ha inspirado desafíos y competiciones informales entre jugadores/as.

2. Códigos de conducta

Principales Normas del Código de Conducta

Aunque no se dispone de un código específico para Elden Ring, es común que las compañías establezcan normas generales que incluyen:

Juego limpio: Prohibición del uso de trampas o exploits que afecten la integridad del juego.

Comportamiento respetuoso: Evitar el acoso, lenguaje ofensivo o cualquier forma de discriminación hacia otros jugadores/as.

Integridad de la cuenta: Prohibición de la compra/venta de cuentas o elementos del juego por medios no autorizados.

104

3. Sistemas de denuncia

No se han encontrado detalles específicos sobre sistemas de denuncia implementados en Elden Ring en las fuentes consultadas.

4. Conclusión

Los juegos de FromSoftware se han caracterizado siempre por su vertiente multijugador, pues en su concepción se integra la idea que, para enfrentar grandes retos, el apoyo de otros (generalmente jugadores/as desconocidos online) marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Esta posibilidad multijugador en los juegos tipo *souls* incorpora también la vertiente contraria, las llamadas “invasiones”, una modalidad de juego en la que los jugadores/as reciben la invasión de otros desconocidos que pretenden derrotarles, en lugar de cooperar con ellos para avanzar en el juego. Es en estos espacios donde se pueden producir los momentos de acoso y ataques verbales. Elden Ring no incorpora sistemas de reporte para este tipo de modalidad, ni siquiera en las batallas del Coliseo, tampoco BandaiNamco en su web recoge esta posibilidad. Las únicas alternativas pasan, más que por el

propio juego, por las plataformas desde las que se juega (Steam, por ejemplo, o la consola desde la que se lanza).

Fuentes

1. Bandai Namco Entertainment Europe. (s.f.). *ELDEN RING | Sitio Web Oficial (ES)*. Recuperado de <https://es.bandainamcoent.eu/elden-ring/elden-ring>
2. Eurogamer España. (2022). *Elden Ring - Guía para Principiantes: ¿qué hacer al principio de Elden Ring?*. Recuperado de <https://www.eurogamer.es/elden-ring-guia-principiantes-como-empezar-principio-partida>
3. Bandai Namco Entertainment Europe. (s.f.). *ELDEN RING: Introducción del sistema multijugador*. Recuperado de <https://es.bandainamcoent.eu/elden-ring/noticias/elden-ring-introduccion-del-sistema-multijugador>
4. Amazon.com. (s.f.). *Bandai Namco Entertainment Elden Ring (PS5)*. Recuperado de <https://www.amazon.com/-/es/Bandai-Namco-Entertainment-Elden-Ring/dp/B0B7RSBXFT>
5. Microsoft. (s.f.). *ELDEN RING Adventure Guide*. Recuperado de <https://www.microsoft.com/es-ES/p/elden-ring-adventure-guide/9MTZ02RBZ78X/0010>
6. Eurogamer España. (2022). *Elden Ring - Multijugador: cómo jugar con amigos y cómo funcionan las invocaciones e invasiones*. Recuperado de <https://www.eurogamer.es/elden-ring-multijugador-jugar-amigos-invocaciones-invasiones>
7. Yahoo Finanzas. (2022). *ELDEN RING: fans advierten de objetos prohibidos que eliminan personajes*. Recuperado de <https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/elden-ring-fans-advierten-objetos-034400041.html>
8. Yahoo Finanzas. (2022). *Evita el ban, ELDEN RING te avisará sobre ítems prohibidos*. Recuperado de <https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/evita-ban-elden-ring-te-224400140.html>

God of War: Ragnarök

1. Descripción del juego

God of War: Ragnarök es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Santa Monica Studio y publicado por Sony Interactive Entertainment. Lanzado el 9 de noviembre de 2022 para PlayStation 4 y PlayStation 5, y posteriormente el 19 de septiembre de 2024 para Windows, es la novena entrega de la serie God of War y secuela directa del título de 2018. El juego se basa libremente en la mitología nórdica y sigue las aventuras de Kratos y su hijo Atreus en la antigua Escandinavia.

Características principales

Género: Acción y aventura, hack and slash.

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5 y Windows.

Modelo de negocio: Compra única del juego base.

Jugabilidad:

Combate: Sistema basado en combos, utilizando armas como el hacha Leviatán y las Espadas del Caos.

Exploración: Mundo semiabierto con elementos de resolución de acertijos y misiones secundarias.

Narrativa: Profundiza en la relación entre Kratos y Atreus, abordando temas de mitología y destino.

Categorización y Popularidad en España

God of War: Ragnarök ha sido ampliamente reconocido en España, siendo destacado como uno de los mejores títulos disponibles para PlayStation 4. Su narrativa profunda y jugabilidad refinada han resonado con la comunidad de jugadores/as española.

Datos de jugadores/as

Base de jugadores/as global: El juego vendió 5,1 millones de unidades en su primera semana, convirtiéndose en el lanzamiento más exitoso de PlayStation hasta la fecha.

Base de jugadores en España: God of War: Ragnarök ha tenido un impacto significativo en el mercado español desde su lanzamiento en noviembre de 2022. Aunque no se dispone de cifras exactas sobre la base total de jugadores en España, se pueden destacar algunos datos relevantes. Durante su primera semana en el

mercado español, vendió más de 90,000 unidades físicas. De estas, aproximadamente 55,000 correspondieron a la versión de PlayStation 5. Según las estadísticas de trofeos, alrededor del 32.8% de los jugadores/as completaron la historia principal del juego en las primeras semanas tras su lanzamiento. Estos datos reflejan la popularidad y el compromiso de los jugadores/as españoles con God of War: Ragnarök, aunque no proporcionan una cifra exacta de la base total de jugadores/as en el país.

Presencia en e-Sports: God of War: Ragnarök no se centra en el ámbito competitivo tradicional de los e-Sports, enfocándose más en la experiencia narrativa y de un solo jugador.

2. Códigos de conducta

Al ser un juego predominantemente para un solo jugador, God of War: Ragnarök no posee un código de conducta específico para interacciones en línea dentro del juego. Sin embargo, Sony Interactive Entertainment establece directrices generales para sus plataformas y servicios en línea, promoviendo el respeto y la integridad entre los usuarios.

Principales Normas del Código de Conducta de PlayStation Network

Comportamiento respetuoso: Se espera que los usuarios interactúen de manera respetuosa, evitando lenguaje ofensivo, acoso o cualquier forma de discriminación.

Uso adecuado del contenido: Prohibición de compartir contenido inapropiado o que infrinja derechos de autor.

Integridad de la cuenta: Los usuarios deben mantener la seguridad de sus cuentas y no participar en actividades fraudulentas.

Estas normas buscan garantizar una experiencia positiva para todos los miembros de la comunidad de PlayStation.

3. Sistemas de denuncia

Aunque God of War: Ragnarök es una experiencia principalmente de un solo jugador sin componentes multijugador, Sony Interactive Entertainment proporciona sistemas de denuncia a través de PlayStation Network para abordar comportamientos inapropiados en sus plataformas.

Mecanismos de Denuncia en PlayStation Network

Denuncia a través de la consola:

Acceder al perfil del usuario infractor desde la interfaz de PlayStation.

Seleccionar la opción "Denunciar" o "Reportar".

Elegir el motivo de la denuncia y proporcionar detalles adicionales si es necesario.

Denuncia a través de la web:

Acceder al sitio web oficial de PlayStation y utilizar las herramientas de soporte para reportar comportamientos inapropiados.

Proceso de Revisión y Sanciones

Las denuncias son evaluadas por el equipo de moderación de Sony. Las sanciones pueden variar desde advertencias hasta suspensiones temporales o permanentes de la cuenta, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Datos sobre el uso del sistema de denuncia

Sony no publica estadísticas detalladas sobre el uso de sus sistemas de denuncia. Sin embargo, la empresa mantiene políticas estrictas para asegurar un entorno seguro y agradable para todos los usuarios de sus plataformas.

4. Conclusión

Los juegos para un solo jugador, como God of War Ragnarok, no precisan de sistemas de reporte ante agresiones o discurso de odio.

Fuentes

1. Sony Interactive Entertainment. (s.f.). *God of War Ragnarök | Sitio web oficial de PlayStation*. Recuperado de <https://www.playstation.com/es-es/games/god-of-war-ragnarok/>

2. El Español. (2022). *'God of War Ragnarök', el fin del mundo a la altura de lo profetizado*. Recuperado de https://www.elespanol.com/el-cultural/blogs/homo_ludens/20221103/god-war-ragnarok-fin-mundo-altura-profetizado/715798424_12.html

3. Hobby Consolas. (2022). *Análisis de God of War Ragnarok: la secuela poderosa y continuista que esperábamos*. Recuperado de <https://www.hobbyconsolas.com/reviews/analisis-god-war-ragnarok-ps5-ps4-1142359>

4. El Comercio. (2022). *God of War Ragnarok - REVIEW: la conclusión de un épico viaje que emociona hasta al gamer más duro*. Recuperado de <https://elcomercio.pe/tecnologia/e-Sports/god-of-war-ragnarok-review-la->

[conclusion-de-un-epico-viaje-que-emociona-hasta-al-gamer-mas-duro-
caracteristicas-precio-noticia/](#)

5. El Cultural. (2022). *'God of War Ragnarök', el clímax de la cosmogonía nórdica*. Recuperado de https://www.elespanol.com/el-cultural/arte/videojuegos/20221114/god-of-war-ragnarok-climax-cosmogonia-nordica/717678395_0.html

6. Polygon. (2024). *How long to beat God of War Ragnarök*. Recuperado de <https://www.polygon.com/god-of-war-ragnarok-guide/23444740/how-long-playtime-story-progress-chapter-list-ps4-ps5>

7. GameCored. (2022). El porcentaje de trofeos de God of War Ragnarok muestra que una cuarta parte de los jugadores/as ha terminado la historia. Recuperado de <https://gamecored.com/el-porcentaje-de-trofeos-de-god-of-war-ragnarok-muestra-que-una-cuarta-parte-de-los-jugadores-ha-terminado-la-historia/>

8. El Español. (2022). *'God of War Ragnarök', el fin del mundo a la altura de lo profetizado*. Recuperado de https://www.elespanol.com/el-cultural/blogs/homo_ludens/20221103/god-war-ragnarok-fin-mundo-altura-profetizado/715798424_12.html

9. El Cultural. (2022). *'God of War Ragnarök', el clímax de la cosmogonía nórdica*. Recuperado de https://www.elespanol.com/el-cultural/arte/videojuegos/20221114/god-of-war-ragnarok-climax-cosmogonia-nordica/717678395_0.html

10. El Comercio. (2022). *God of War Ragnarok - REVIEW: la conclusión de un épico viaje que emociona hasta al gamer más duro*. Recuperado de <https://elcomercio.pe/tecnologia/e-Sports/god-of-war-ragnarok-review-la-conclusion-de-un-epico-viaje-que-emociona-hasta-al-gamer-mas-duro-caracteristicas-precio-noticia/>

Mario Kart 8 Deluxe

1. Descripción del juego

Mario Kart 8 Deluxe es un videojuego de carreras desarrollado y publicado por Nintendo para la consola Nintendo Switch. Lanzado el 28 de abril de 2017, es una versión ampliada y mejorada de Mario Kart 8, originalmente disponible para Wii U. El juego ha sido aclamado por su jugabilidad accesible y divertida, así como por su amplia variedad de personajes y circuitos.

Características principales

Género: Carreras de karts.

Plataformas: Nintendo Switch.

Modelo de negocio: Compra única del juego base.

Jugabilidad:

Modos de juego: Incluye modos para un jugador y multijugador, tanto local como en línea.

Personajes y vehículos: Ofrece más de 40 personajes jugables y una amplia variedad de vehículos personalizables.

Circuitos: Cuenta con 48 circuitos, incluyendo pistas clásicas y nuevas incorporaciones.

Categorización y Popularidad en España

Mario Kart 8 Deluxe ha sido muy bien recibido en España, convirtiéndose en uno de los títulos más populares de Nintendo Switch. Su accesibilidad y diversión lo han consolidado como un juego imprescindible para los propietarios de la consola.

Datos de jugadores/as

Base de jugadores/as global: Hasta diciembre de 2022, Mario Kart 8 Deluxe ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo, siendo uno de los juegos más vendidos para Nintendo Switch.

Base de jugadores/as en España: Aunque no se disponen de cifras específicas para España, la popularidad de la franquicia y las ventas de la consola en el país sugieren una comunidad de jugadores/as significativa.

Presencia en e-Sports: Si bien Mario Kart 8 Deluxe no es un título central en el ámbito de los e-Sports, se han organizado torneos y competencias locales e internacionales que han contado con la participación de jugadores/as españoles.

2. Códigos de conducta

Principales Normas del Código de Conducta de Nintendo

Comportamiento respetuoso: Se espera que los jugadores/as interactúen de manera respetuosa, evitando lenguaje ofensivo, acoso o cualquier forma de discriminación.

Juego limpio: Prohibición del uso de trampas, exploits o cualquier medio que otorgue una ventaja injusta sobre otros jugadores/as.

Contenido inapropiado: No se permite la creación o compartición de contenido ofensivo o inapropiado dentro de las plataformas de Nintendo.

Estas normas buscan garantizar una experiencia positiva y segura para todos los usuarios de los servicios en línea de Nintendo.

111

3. Sistemas de denuncia

Nintendo ofrece mecanismos para que los jugadores/as puedan reportar comportamientos inapropiados en sus plataformas y servicios en línea.

Mecanismos de Denuncia en Nintendo Switch

Denuncia a través de la consola:

Acceder al perfil del usuario que ha cometido la infracción desde la interfaz de Nintendo Switch.

Seleccionar la opción "Reportar" o "Denunciar".

Elegir el motivo de la denuncia y proporcionar detalles adicionales si es necesario.

Denuncia a través del sitio web de soporte de Nintendo:

Los jugadores/as pueden visitar el sitio de asistencia al consumidor de Nintendo y buscar información sobre cómo reportar comportamientos inapropiados.

Proceso de Revisión y Sanciones

Las denuncias son evaluadas por el equipo de soporte de Nintendo. Dependiendo de la gravedad de la infracción, las sanciones pueden variar desde advertencias hasta suspensiones temporales o permanentes de la cuenta del usuario.

Datos sobre el uso del sistema de denuncia

Nintendo no publica estadísticas detalladas sobre el uso de sus sistemas de denuncia. Sin embargo, la empresa mantiene políticas estrictas para asegurar un entorno seguro y agradable para todos los usuarios de sus plataformas.

4. Conclusión

Mario Kart 8 Deluxe ha consolidado su éxito en España, ofreciendo una experiencia de juego divertida y accesible para jugadores/as de todas las edades. Aunque no se dispone de un código de conducta específico para el juego, las políticas generales de Nintendo garantizan un entorno de juego respetuoso y seguro. Los sistemas de denuncia implementados permiten a los jugadores/as reportar comportamientos inapropiados, contribuyendo a mantener la integridad y la calidad de la experiencia de juego en línea.

Fuentes

1. Nintendo. (s.f.). *Mario Kart 8 Deluxe | Sitio web oficial de Nintendo*. Recuperado de <https://www.nintendo.com/es-mx/games/detail/mario-kart-8-deluxe-switch/>
2. Meristation. (2025). *Adiós a Switch: estos han sido los juegos más vendidos de la consola de Nintendo*. Recuperado de <https://as.com/meristation/noticias/adios-a-switch-estos-han-sido-los-juegos-mas-vendidos-de-la-consola-de-nintendo-n/>
3. Polygon. (2025). *Every Mario game available on Nintendo Switch, ranked*. Recuperado de <https://www.polygon.com/nintendo-switch/22339948/mario-games-ranked-switch-super-nintendo-64-luigi-yoshi>
4. The Guardian. (2025). *The 15 best games to play on the Nintendo Switch in 2025*. Recuperado de <https://www.theguardian.com/games/2025/feb/27/the-15-best-games-to-play-on-the-nintendo-switch-in-2025>
5. Meristation. (2025). *Va a cumplir 8 años aunque mucha gente se sigue preguntando por qué los jugadores eligen a este personaje en Mario Kart 8 Deluxe*. Recuperado de <https://as.com/meristation/noticias/va-a-cumplir-8-anos-aunque-mucha-gente-se-sigue-preguntando-por-que-los-jugadores-eligen-a-este-personaje-en-mario-kart-8-deluxe-n/>
6. The Sun. (2025). *Nintendo Switch 2 reveal includes teaser for first new Mario Kart game in a decade*. Recuperado de <https://www.thesun.co.uk/tech/32839481/nintendo-switch-2-new-mario-kart-trailer/>

Just Dance 2023 Edition / Just Dance 2024 Edition

1. Descripción del Juego

Just Dance es una serie de videojuegos de baile desarrollada por Ubisoft, lanzada por primera vez en 2009. Las ediciones Just Dance 2023 y Just Dance 2024 continúan esta tradición, ofreciendo a los jugadores/as la oportunidad de bailar al ritmo de canciones populares siguiendo coreografías presentadas en pantalla.

Características principales:

Tipo de juego: Videojuego de ritmo y baile.

Plataformas: Disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S.

Modos de juego: Incluye modos para un jugador y multijugador, permitiendo la participación de hasta seis jugadores/as simultáneamente.

Categorización: Clasificado como PEGI 3, adecuado para todas las edades.

113

Datos sobre jugadores/as en España:

Aunque no se disponen de cifras específicas para Just Dance 2023 y Just Dance 2024, la popularidad de la serie Just Dance y su enfoque en el baile y la música la convierten en una opción atractiva para una amplia audiencia en el país.

2. Códigos de Conducta

Ubisoft establece un Código de Conducta que rige la interacción de los jugadores/as en sus plataformas en línea. Este código se centra en promover un entorno seguro, inclusivo y respetuoso para todos los usuarios. Aunque Just Dance no posee funciones de chat o comunicación directa entre jugadores/as, el código de conducta general de Ubisoft incluye:

Respeto mutuo: Fomentar interacciones respetuosas y evitar comportamientos ofensivos o discriminatorios.

Juego limpio: Prohibición de trampas, exploits o cualquier forma de conducta antideportiva.

Contenido adecuado: Evitar la creación o compartición de contenido inapropiado u ofensivo.

3. Sistemas de Denuncia

Aunque Just Dance carece de funciones de comunicación directa entre jugadores/as, Ubisoft proporciona mecanismos para reportar comportamientos

inapropiados en sus plataformas. Los jugadores/as pueden utilizar el Soporte Oficial de Ubisoft para informar sobre cualquier infracción del código de conducta. Los procedimientos generales incluyen:

Acceso al soporte: Los jugadores/as pueden visitar la página de soporte de Ubisoft para obtener asistencia.

Formulario de denuncia: Disponibilidad de formularios para reportar problemas o comportamientos inapropiados.

Revisión y acción: El equipo de soporte de Ubisoft revisa las denuncias y toma las medidas correspondientes, que pueden incluir advertencias, suspensiones temporales o bloqueos permanentes de cuentas.

Es importante destacar que, debido a la naturaleza de Just Dance, las oportunidades para comportamientos inapropiados entre jugadores/as son limitadas. Sin embargo, Ubisoft mantiene su compromiso de garantizar un entorno de juego seguro y agradable para todos los usuarios.

4. Conclusión

Just Dance 2023 y Just Dance 2024 continúan la tradición de la serie al ofrecer experiencias de baile entretenidas y accesibles para una amplia audiencia en España. Con características que fomentan la actividad física y la diversión, combinadas con códigos de conducta y sistemas de denuncia establecidos por Ubisoft, se garantiza un entorno de juego seguro y respetuoso para todos los jugadores/as.

Fuentes

1. Ubisoft. (s.f.). *Código de conducta para Just Dance 2023 Edition*. Recuperado de <https://www.ubisoft.com/es-es/help/just-dance-2023-edition/player-safety/article/code-of-conduct-for-just-dance-2023-edition/000103638>
2. Ubisoft. (s.f.). *Código de conducta para Just Dance 2024 Edition*. Recuperado de <https://www.ubisoft.com/es-es/help/just-dance-2024-edition/player-safety/article/code-of-conduct-for-just-dance-2024-edition/000105742>
3. Amazon.com. (s.f.). *Just Dance 2023 Edition (Code In Box) para Nintendo Switch*. Recuperado de <https://www.amazon.com/-/es/Just-Dance-2023-Code-Nintendo-Switch/dp/B0BDWYGB4K>
4. Amazon.com. (s.f.). *Just Dance 2024 Edition (Code in Box) para Xbox Series X*. Recuperado de <https://www.amazon.com/-/es/Just-Dance-2024-Code-Box-Xbox/dp/B0C96K1CC2>

5. Xtralife. (s.f.). *Just Dance 2023 Edición Estándar (Código de descarga) para Xbox Series X*. Recuperado de <https://www.xtralife.com/producto/just-dance-edicion-2023-codigo-de-descarga-xbox-series-estandar-codigo-descarga/76015>
6. Xtralife. (s.f.). *Just Dance 2024 Edición Estándar (Código de descarga) para Xbox Series X*. Recuperado de <https://www.xtralife.com/producto/just-dance-2024-edicion-estandar-codigo-de-descarga-xbox-series-estandar-codigo-descarga/80153>
7. El Corte Inglés. (s.f.). *Just Dance 2023 Edition (Código de descarga) para Xbox Series X*. Recuperado de <https://www.elcorteingles.es/videojuegos/A45150766-just-dance-2023-edition-codigo-de-descarga-xbox-series-x/>
8. Microsoft Community. (2023). *Just Dance 2024 en Xbox One X*. Recuperado de <https://answers.microsoft.com/es-es/xbox/forum/all/just-dance-2024-xbox-one-x/5cf6d3f5-4784-4019-bb54-e7caf624c4ea>

Minecraft

1. Descripción del juego

Minecraft es un videojuego de construcción y aventura que permite a los jugadores/as explorar mundos generados proceduralmente y construir estructuras utilizando bloques tridimensionales. Desarrollado por Mojang Studios y lanzado oficialmente en 2011, Minecraft se ha convertido en uno de los videojuegos más vendidos y populares a nivel mundial.

Características principales

Género: Sandbox, supervivencia, construcción.

Plataformas: Disponible en múltiples plataformas, incluyendo PC, consolas (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) y dispositivos móviles (iOS, Android).

Modelo de negocio: Compra única del juego base, con opciones de contenido adicional y microtransacciones en ciertas versiones.

Jugabilidad:

Modos de juego: Incluye modos como Supervivencia, Creativo, Aventura, Espectador y Hardcore.

Multijugador: Permite el juego en línea y en red local, fomentando la colaboración y la competencia entre jugadores/as.

Personalización: Ofrece soporte para modificaciones (mods), paquetes de texturas y servidores personalizados, ampliando las posibilidades del juego.

Categorización y Popularidad en España

Minecraft ha mantenido una presencia destacada en España desde su lanzamiento, siendo especialmente popular entre audiencias jóvenes y comunidades educativas. La versatilidad del juego y su capacidad para fomentar la creatividad han contribuido a su adopción en diversas iniciativas educativas y culturales en el país.

Datos de jugadores/as

Base de jugadores/as global: Hasta 2023, Minecraft ha alcanzado más de 180 millones de jugadores/as activos mensuales a nivel mundial.

Base de jugadores/as en España: No se disponen de cifras específicas para Minecraft.

Presencia en e-Sports: Minecraft ha sido utilizado en competencias y eventos, aunque su enfoque principal es la creatividad y la exploración más que la competencia directa.

2. Códigos de conducta

Mojang Studios y Microsoft promueven un entorno de juego seguro y respetuoso para todos los usuarios de Minecraft. Aunque no se ha encontrado un código de conducta específico para Minecraft en las fuentes consultadas, la compañía establece directrices generales para sus plataformas y servicios en línea.

Principales Normas del Código de Conducta

Comportamiento respetuoso: Se espera que los jugadores/as interactúen de manera respetuosa, evitando lenguaje ofensivo, acoso o cualquier forma de discriminación.

Juego limpio: Prohibición del uso de trampas, exploits o cualquier medio que otorgue una ventaja injusta sobre otros jugadores/as.

Contenido inapropiado: No se permite la creación o compartición de contenido ofensivo o inapropiado dentro de las plataformas de Mojang y Microsoft.

Estas normas buscan garantizar una experiencia positiva y segura para todos los usuarios de los servicios en línea de Minecraft.

3. Sistemas de denuncia

Mojang Studios ha implementado mecanismos para que los jugadores/as puedan reportar comportamientos inapropiados en Minecraft, especialmente en las versiones más recientes del juego.

Mecanismos de Denuncia en Minecraft

Denuncia a través del juego:

Acceder al menú de chat durante el juego.

Seleccionar el mensaje del jugador que se desea reportar.

Elegir la opción "Denunciar" y seguir las instrucciones para especificar el motivo de la denuncia.

Denuncia a través del sitio web de soporte de Minecraft:

Los jugadores/as pueden visitar el sitio de asistencia al consumidor de Minecraft y buscar información sobre cómo reportar comportamientos inapropiados.

Proceso de Revisión y Sanciones

Las denuncias son evaluadas por el equipo de soporte de Mojang Studios. Dependiendo de la gravedad de la infracción, las sanciones pueden variar desde advertencias hasta suspensiones temporales o permanentes de la cuenta del usuario.

Datos sobre el uso del sistema de denuncia

Mojang Studios no publica estadísticas detalladas sobre el uso de sus sistemas de denuncia. Sin embargo, la empresa mantiene políticas estrictas para asegurar un entorno seguro y agradable para todos los usuarios de sus plataformas.

Conclusiones

Minecraft es un videojuego con un diseño sencillo pero que ha tenido un gran impacto en la comunidad de video jugadores/as, especialmente entre los más jóvenes, y en las empresas que diseñan videojuegos. En la actualidad es propiedad de Microsoft que desde el 2011 gestiona la experiencia online de los jugadores/as. Como todo espacio online no está exento de episodios de acoso y odio, y recientes estudio identifican carencias y proponen medidas para disminuir estos episodios.

118

Fuentes

1. Mojang Studios. (s.f.). *Minecraft: Cómo jugar en un servidor de Minecraft*. Recuperado de <https://www.minecraft.net/es-es/article/how-play-minecraft-server>
2. Mojang Studios. (s.f.). *Minecraft: Canjear códigos y tarjetas regalo de Minecraft*. Recuperado de <https://www.minecraft.net/es-es/redeem>
3. Microsoft. (s.f.). *Introducción a los Packs de comportamiento en Minecraft*. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/es-mx/minecraft/creator/documents/behaviorpack>
4. Mojang Studios. (s.f.). *Mojira - Rastreador oficial de problemas de Minecraft*. Recuperado de <https://bugs.mojang.com/>
5. Mojang Studios. (s.f.). *Reportar una preocupación en Minecraft*. Recuperado de https://help.minecraft.net/hc/en-us/request/new?ticket_form_id=4416074743565
6. Reddit. (2022). *Moderación y Reporte de Chat en el Juego en Minecraft*. Recuperado de

https://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/vjz2w/ingame_chat_moderation_and_reporting/?tl=es-es

7. Reddit. (2023). *Por favor, lee - Función de informes de Minecraft*. Recuperado de https://www.reddit.com/r/minecraftsuggestions/comments/vdrp6n/please_read_minecraft_reporting_feature/?tl=es-es

8. Apex Hosting. (s.f.). *Desactivar Chat Reporting en Minecraft*. Recuperado de <https://apexminecrafthosting.com/es/desactivar-chat-reporting-minecraft/>

9. YouTube. (2022). *Minecraft 1.19.1 – Hablemos de las denuncias de chat*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=QHHxOsdIxMo>

Animal Crossing: New Horizons

1. Descripción del juego

Animal Crossing: New Horizons es un videojuego de simulación social desarrollado y publicado por Nintendo para la consola Nintendo Switch. Lanzado el 20 de marzo de 2020, el juego invita a los jugadores/as a gestionar y desarrollar una isla desierta, interactuando con personajes antropomórficos y otros jugadores/as en línea.

Características principales

Género: Simulación social.

Plataformas: Nintendo Switch.

Modelo de negocio: Compra única del juego base, con opciones de contenido descargable adicional, como el paquete Happy Home Paradise.

Jugabilidad:

Personalización: Los jugadores/as pueden diseñar y decorar sus hogares, así como modificar la isla con herramientas de terraformación.

Interacción social: Posibilidad de visitar las islas de otros jugadores/as y compartir diseños personalizados.

Eventos estacionales: El juego se actualiza con eventos y actividades que reflejan las estaciones y festividades reales.

Categorización y Popularidad en España

Animal Crossing: New Horizons ha tenido una acogida destacada en España, convirtiéndose en un fenómeno cultural durante el confinamiento de 2020. Su propuesta de juego relajada y su capacidad para conectar a las personas en tiempos de distanciamiento social contribuyeron a su éxito.

Datos de jugadores/as

Base de jugadores/as global: Hasta agosto de 2020, el juego había vendido más de 22 millones de copias en todo el mundo.

Base de jugadores/as en España: No se disponen de cifras específicas para el país.

Demografía: La mayoría de los jugadores/as de Animal Crossing: New Horizons tiene entre 20 y 30 años.

2. Códigos de conducta

Nintendo promueve un entorno de juego seguro y respetuoso para todos sus usuarios. Aunque no se ha encontrado un código de conducta específico para Animal Crossing: New Horizons en las fuentes consultadas, la compañía establece directrices generales para sus plataformas y servicios en línea.

Principales Normas del Código de Conducta de Nintendo

Comportamiento respetuoso: Se espera que los jugadores/as interactúen de manera respetuosa, evitando lenguaje ofensivo, acoso o cualquier forma de discriminación.

Contenido inapropiado: No se permite la creación o compartición de contenido ofensivo o inapropiado dentro de las plataformas de Nintendo.

Juego limpio: Prohibición del uso de trampas, exploits o cualquier medio que otorgue una ventaja injusta sobre otros jugadores/as.

Estas normas buscan garantizar una experiencia positiva y segura para todos los usuarios de los servicios en línea de Nintendo.

121

3. Sistemas de denuncia

Nintendo ofrece mecanismos para que los jugadores/as puedan reportar comportamientos inapropiados en Animal Crossing: New Horizons.

Mecanismos de Denuncia en Animal Crossing: New Horizons

Denuncia a través del juego:

Durante una sesión en línea, pulsa el botón "-" para acceder al menú del juego.

Selecciona "Denunciar jugador".

Elige el motivo de la denuncia y proporciona detalles adicionales si es necesario.

Denuncia de contenido específico:

Postales: Abre el buzón y busca la postal en cuestión.

Mensajes en el tablón de anuncios: Ve al tablón y localiza el mensaje problemático.

Perfiles de jugadores/as: Durante una sesión en línea, pulsa el botón "-" y selecciona "Ver pasaporte ajeno".

Diseños personalizados en la sastrería: Busca el diseño en la sastrería y selecciona su ubicación.

Diseños en el portal de diseños personalizados: Utiliza el ID de creador o el ID de diseño para localizar el contenido ofensivo.

Mensajes de chat: Accede al historial del chat en tu Nookófono y localiza el mensaje problemático.

Para más detalles sobre el proceso de denuncia, consulta la página de soporte de Nintendo.

Proceso de Revisión y sanciones

Las denuncias son evaluadas por el equipo de soporte de Nintendo. Dependiendo de la gravedad de la infracción, las sanciones pueden variar desde advertencias hasta suspensiones temporales o permanentes de la cuenta del usuario.

Datos sobre el uso del sistema de denuncia

Nintendo no publica estadísticas detalladas sobre el uso de sus sistemas de denuncia. Sin embargo, la empresa mantiene políticas estrictas para asegurar un entorno seguro y agradable para todos los usuarios de sus plataformas.

4. Conclusión

122

Fuentes

1. Nintendo. (s.f.). *Cómo denunciar comportamientos irrespetuosos u ofensivos en Animal Crossing: New Horizons*. Recuperado de <https://www.nintendo.com/es-es/Ayuda/Nintendo-Switch/Como-denunciar-comportamientos-irrespetuosos-u-ofensivos-en-Animal-Crossing-New-Horizons-1747984.html>
2. Nintendo. (s.f.). *Cómo reportar insultos o comportamiento ofensivo en Animal Crossing: New Horizons*. Recuperado de https://es-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/45745/~/c%C3%B3mo-reportar-insultos-o-comportamiento-ofensivo-%28animal-crossing%3A-new-horizons%29
3. Nintendo. (s.f.). *Cómo iniciar una partida multijugador local o en línea en Animal Crossing: New Horizons*. Recuperado de https://es-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/45744/~/c%C3%B3mo-iniciar-una-partida-multijugador-local-o-en-l%C3%ADnea-%28animal-crossing%3A-new-horizons%29
4. Nintendo. (s.f.). *Cómo denunciar a un jugador por incumplir las reglas comunitarias de Nintendo Switch*. Recuperado de <https://www.nintendo.com/es-es/Ayuda/Nintendo-Switch/Utilizacion/Como-denunciar-a-un-jugador-por-incumplir-las-reglas-comunitarias-de-Nintendo-Switch-2603009.html>

5. Nintendo. (s.f.). *¿Cómo puedo denunciar potenciales infracciones de los productos de Nintendo?*. Recuperado de <https://www.nintendo.com/es-es/Informacion-legal/Programa-antipirateria-de-Nintendo/Preguntas-frecuentes-sobre-antipirateria-y-cuestiones-legales/-Como-puedo-denunciar-potenciales-infracciones-de-los-productos-de-Nintendo-/-Como-puedo-denunciar-potenciales-infracciones-de-los-productos-de-Nintendo-732157.html>
6. Millenium. (2020). *Animal Crossing New Horizons: Comparte tu código de dodo y tu código de amigo de Switch*. Recuperado de <https://www.millenium.gg/noticias/17784.html>
7. Vandal. (2020). *Ordenanzas en AC New Horizons: Cómo cambiar el comportamiento de tus vecinos*. Recuperado de <https://vandal.elespanol.com/guias/guia-animal-crossing-new-horizons-trucos-consejos-y-secretos/ordenanzas>
8. 3DJuegos. (2023). *Animal Crossing New Horizons: Cómo cambiar el comportamiento de tus vecinos mediante ordenanzas*. Recuperado de <https://www.3djuegos.com/juegos/animal-crossing-new-horizons/guias-y-trucos/animal-crossing-new-horizons-como-cambiar-comportamiento-tus-vecinos-mediante-ordenanzas>
9. Hobby Consolas. (2020). *Códigos de Animal Crossing New Horizons para crear los caminos y senderos personalizados más bellos*. Recuperado de <https://www.hobbyconsolas.com/guias-trucos/animal-crossing-new-horizons/codigos-animal-crossing-new-horizons-crear-caminos-senderos-personalizados-bellos-632469>
10. Reddit. (2020). *Analizando el sistema político de Animal Crossing Parte 1: ACNH (2020)*. Recuperado de https://www.reddit.com/r/AnimalCrossing/comments/1htle0h/analyzing_the_political_system_of_animal_crossing/

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS

124

Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

Castilla-La Mancha

4 CONCLUSIONES

El estudio 32BITS ha permitido obtener un diagnóstico detallado sobre la percepción que tienen las personas jóvenes en relación con la presencia de dinámicas sexistas, discursos de odio y violencia en videojuegos multijugador online, con un enfoque específico en las experiencias de las mujeres jugadoras.

Al estudiar la interacción de las personas jóvenes en un contexto online, como son los videojuegos en línea es necesario remarcar que, en las últimas décadas, estos han dejado de ser concebidos únicamente como una forma de ocio individual para consolidarse como uno de los principales espacios de interacción social entre la juventud. Millones de personas jugadoras se conectan diariamente en entornos virtuales no solo para competir, sino también para comunicarse, relacionarse y construir vínculos sociales. Este tipo de plataformas permiten el desarrollo de habilidades sociales, favorecen la expresión de la identidad y, en muchos casos, generan beneficios emocionales. Tal como recoge AEVI (2022), una parte significativa de las personas jóvenes que juegan identifica en los videojuegos online una reducción de la ansiedad, del aislamiento social y un fortalecimiento del sentimiento de pertenencia. Así, estos entornos actúan como válvulas de escape emocional y espacios seguros de interacción, especialmente en contextos de movilidad limitada o en situaciones como el confinamiento derivado de la pandemia.

No obstante, este potencial positivo coexiste con riesgos derivados de un diseño poco inclusivo, el anonimato, la impunidad o la falta de sensibilización, que propician la aparición de comportamientos sexistas, violentos o de odio (Tang et al., 2020). Estudios recientes ya han evidenciado que la escasa o estereotipada representación de mujeres y grupos minoritarios refuerza actitudes discriminatorias normalizadas. La identificación de entornos especialmente propensos a este tipo de manifestaciones es clave para orientar una elección segura de videojuegos.

En este sentido, tal como señala Kowert y Crevoshay (2023), se han impulsado diversas estrategias de mitigación: sistemas de denuncia, filtrado de lenguaje ofensivo, códigos de conducta y campañas como *The Good Gamer*, promovida por AEVI en España. Sin embargo, los desafíos persisten, en gran parte debido al efecto de desinhibición tóxica online (Wachs & Wright, 2018), facilitado por el anonimato y el carácter competitivo de muchos juegos, que continúan alimentando entornos hostiles para determinados perfiles de jugadores/as y jugadoras.

Para exponer con mayor detalle las principales conclusiones del trabajo de investigación se irán exponiendo los principales hallazgos y la disertación sobre estos, tratando de dar respuesta a los objetivos planteados inicialmente en la investigación:

OE.1 Identificación de las principales plataformas de videojuegos online y multijugador a las que las jóvenes de la región destinan su tiempo libre y de ocio.

Los resultados muestran que los videojuegos más jugados por jóvenes de la región se agrupan en torno a tres grandes categorías de plataformas:

- Juegos de acción y disparos en primera persona (FPS): Mayor preferencia entre los hombres.
- Juegos de aventura y mundo abierto: Presencia más equilibrada en términos de género.
- Juegos familiares y de estrategia: Preferidos en mayor medida por las mujeres

En cuanto a los juegos más populares existe una diferenciación por sexo. Con respecto los gustos, ellos marcan como sus favoritos el *Grand Theft Auto*; *FIFA*; *Elden Ring* o *God of War Ragnarök* mientras que las mujeres que juegan prefieren hacerlo a juegos como *Mario Kart Deluxe*; *Just Dance 2022*; *Mine Craft* o *Animal Crossing*. De manera conjunta refieren tener como favoritos *League of Legends* o *Valorant*. Se mantiene una diferenciación por géneros en los tipos de juego.

La investigación cualitativa identificó que las jóvenes de Castilla-La Mancha utilizan principalmente las siguientes plataformas de videojuegos online y multijugador: *League of Legends (LOL)*, *World of Warcraft (WOW)*, *Host*, *Valorant* y *Fortnite*.

OE.2 Analizar los discursos de odio y hostigamiento online contra personas diversas, especialmente con el sesgo de género, para determinar su especificidad en relación con la tipología de violencia, características, clase de videojuego y características sociodemográficas como el sexo etc.

El análisis del entorno de los videojuegos multijugador en línea evidencia que estos espacios, aunque concebidos para el ocio y la socialización, se configuran también como escenarios donde se manifiestan con regularidad discursos de odio y comportamientos discriminatorios, con una presencia estructural de la violencia simbólica y verbal. El análisis del **discurso de odio** revela que:

Un 15,8 % del total de personas encuestadas afirma haber **presenciado mensajes** ofensivos “muy a menudo” en partidas online, frente a un 18,4 % que indica no haberlos observado nunca. Los hombres reportan mayor exposición a este tipo de mensajes (23,1 % frente al 7,9 % de las mujeres), mientras que estas tienden a reportar una frecuencia de observación más baja (26,5 % nunca los ha observado). El grupo "Otros" presenta una mayor polarización: 27,8 % lo observa “muy a menudo” y un 22,2 % nunca lo ha presenciado. Estas cifras sugieren una experiencia diferenciada del entorno digital, influida por el género y posiblemente también por estrategias de ocultamiento o evasión.

Los principales grupos señalados **como objetivo de mensajes ofensivos** son personas racializadas (49,5 %), extranjeras (47,6 %), mujeres (45,1 %) y personas LGTBQ+ (44,3 %). En este último grupo, se percibe como principales víctimas a personas gays (88,76 %) y transexuales (63,02 %). En el ámbito religioso, se identifican como mayoritariamente atacadas las personas musulmanas (86 %) y judías (49,7 %). A nivel ideológico, destacan como principales objetivos las personas feministas (67,37 %), de izquierdas o progresistas (59,47 %) e independentistas (51,58 %).

127

Estos resultados reflejan la normalización del discurso de odio en determinados contextos de juego online, así como su especificidad hacia colectivos vulnerables. La percepción generalizada de ataques raciales se centra en personas negras, árabes y gitanas³.

El anonimato, la sensación de impunidad y la falta de regulación en los videojuegos online son elementos facilitadores de estas conductas. Además, la competitividad de ciertos géneros y la ausencia de consecuencias visibles potencian la permanencia de estos comportamientos tóxicos. Los MMOs, por su estructura altamente social y competitiva, aparecen como los entornos más propicios para la reproducción de violencia y discriminación.

En cuanto a la autoría de discursos de odio, el 30 % de los hombres admite haber emitido mensajes ofensivos hacia otros jugadores/as en el último año, frente a solo un 6,6 % de las mujeres.

En cuanto a la incitación al odio, las diferencias observadas podrían reflejar distintas actitudes hacia la interacción en juegos, patrones de comportamiento

³ En concordancia con Liga Antidifamación (ADL) en su informe titulado "Hate Is No Game: Hate and Harassment in Online Games 2022", que afirma que el 20 % de los jugadores ha estado expuesto a ideologías supremacistas blancas en 2022, lo que refuerza la preocupación por el auge del extremismo en estos espacios digitales.

más o menos agresivos, o diferentes niveles de participación en situaciones competitivas o conflictivas.

Aunque la frecuencia declarada de haber perpetrado violencia sexista es baja en términos generales, se observa una alta desviación estándar entre los varones, lo que sugiere la existencia de una minoría altamente activa en este tipo de comportamientos.

Una actitud recurrente es el menosprecio hacia las habilidades y capacidades de las mujeres en los videojuegos, basado en su identificación de género. Esto se expresa mediante verbalizaciones machistas e insultos directos durante las partidas. Las diferencias en la percepción del impacto de la violencia de género en los videojuegos son notables según el sexo:

Los datos muestran que el 44,1 % de las mujeres cree que la violencia de género en videojuegos no es reconocida como un problema, frente al 23,8 % de los hombres. Muchas jugadoras optan por no denunciar los ataques sufridos debido a la ineficacia percibida de las medidas implementadas por las plataformas. Además, un 59 % de las mujeres afirma haber ocultado su género en alguna ocasión para evitar discriminación.

128

En la fase de análisis cualitativo se identificaron dos tipos principales de sexismo experimentados por las mujeres jugadoras:

- Sexismo hostil, que se manifiesta a través de hostilidad, agresión y acoso sexual. Esto incluye insultos, menosprecio y la cosificación sexual de las mujeres.
- Sexismo benévolo, caracterizado por la sobreprotección y la posesividad hacia las mujeres jugadoras. Actitudes paternalistas que refuerzan roles de género, desvalorizando las habilidades de las jugadoras y generando dinámicas de exclusión.

Tanto hombres como mujeres participantes reconocieron la existencia de manifestaciones violentas dirigidas específicamente a mujeres por el hecho de serlo, especialmente en el contexto de los juegos multijugador-masivos online (MMOs). Se sugiere que la naturaleza de los MMOs, con interacciones sociales extensas, puede ser un caldo de cultivo para estas conductas tóxicas, particularmente en juegos de alta competitividad y tensión.

Finalmente, la percepción de que los videojuegos online son espacios sexistas y estereotipados es significativamente más alta entre las mujeres, quienes denuncian la hipersexualización, la ausencia de representación femenina y la violencia simbólica. Los hombres, en cambio, muestran mayor ambivalencia o menor sensibilidad hacia estas dinámicas, lo cual refuerza la necesidad de enfoques de intervención específicos que incorporen la dimensión de género en el análisis y la transformación de los entornos video lúdicos.

OE.3 Determinar los efectos de carácter psico-social que este tipo de conductas genera en las mujeres que juegan a videojuegos multijugador online.

El análisis de los datos sugiere que las experiencias de odio o violencia tienen un impacto emocional notable, especialmente en mujeres. Las mujeres sufren más consecuencias emocionales negativas (estrés, ansiedad, baja autoestima, miedo), mientras que los hombres tienden a manifestar más ira. Además, las mujeres son más propensas a abandonar el juego o tener dudas sobre continuar, lo que indica que tanto el impacto social como el psicológico es más severo en las mujeres.

129

De esta manera, algunos de los principales resultados encontrados apuntaron a:

- El 43% de las mujeres oculta su género en videojuegos multijugador para evitar acoso. Las estrategias de ocultación más frecuentes: uso de nicknames neutros (68.3%), desactivación del micrófono (54.9%) y avatares neutros (50.0%).
- Esta prevalencia de ocultación sugiere que las mujeres perciben los entornos de juego online como potencialmente hostiles, optando por métodos simples que no requieren tecnología adicional.
- Un 20.5% de las mujeres dejó de jugar después de sufrir odio o violencia, una proporción mayor que la de los hombres (11.7%). Sin embargo, la investigación cualitativa también señala que, en muchos casos, las mujeres relativizan y normalizan estas conductas hostiles como una estrategia de supervivencia en los entornos online.
- La necesidad de ocultar la identidad o de abandonar partidas o juegos tiene un impacto en la capacidad de las mujeres para disfrutar plenamente de la experiencia de juego, explorar los juegos sin temor y desarrollar sus

habilidades en igualdad de condiciones. Además, la exposición constante a actitudes misóginas y hostiles puede afectar negativamente su autoestima

Pese a que la experiencia de haber vivido situaciones de hostigamiento es significativa, la mayoría no denuncia ni pide ayuda, especialmente los hombres. Las mujeres, aunque algo más dispuestas a solicitar apoyo, encuentran barreras para reconocer la violencia y manifiestan tener desconocimiento sobre los procedimientos.

De este modo, podemos concluir que existen diferencias claras entre mujeres y hombres tanto en la tasa de denuncia como en el conocimiento y familiaridad con los sistemas disponibles. Las mujeres encuentran más barreras y se sienten menos satisfechas con las respuestas de las plataformas.

OE. 4 identificar las medidas que establecen las plataformas y las empresas para evitar este tipo de comportamientos, su uso y su efectividad.

El análisis de las medidas de prevención y sanción de la violencia digital en videojuegos revela graves deficiencias en la regulación y respuesta de las plataformas:

- La satisfacción con la respuesta de las plataformas es baja, con solo el 9.7% de los hombres y el 23.6% de las mujeres valorándola positivamente
- El 31.5% de los jugadores/as cree que la normalización de la violencia es la principal barrera para denunciar, mientras que el 30.7% considera que las víctimas desconocen los procedimientos de denuncia.

Las participantes en el estudio, especialmente las mujeres jugadoras participantes en la fase cualitativa, expresan una crítica generalizada hacia la ineficacia e insuficiencia de las medidas implementadas por las plataformas de videojuegos para abordar la violencia de género y los discursos de odio. Consideran que estas medidas no se adaptan a la dinámica actual de los juegos y son, en muchos casos, meramente superficiales. Medidas comunes como la prohibición de ciertas palabras en los chats y la presencia de moderadores en juegos más pequeños son percibidas como altamente insuficientes para combatir la magnitud del problema.

- Las participantes señalan que plataformas, en general, no actúan de oficio ante comportamientos tóxicos, dejando la responsabilidad de la defensa a

las víctimas a través de los sistemas de denuncia, los cuales son percibidos como difíciles de usar y poco efectivos. Además, la lentitud en la respuesta por parte de las plataformas desanima a las víctimas a denunciar.

- Las sanciones por comportamiento sexista son consideradas poco frecuentes y sin consecuencias reales, más allá de suspensiones temporales que pueden ser fácilmente eludidas mediante la creación de nuevas cuentas de correo electrónico.
- Los resultados revelan que pocas personas buscan ayuda externa (centros educativos, policía, entidades especializadas) después de sufrir violencia en juegos online, con porcentajes inferiores al 1% en todos los casos
- En cuanto al uso de los sistemas de denuncia dentro de los videojuegos, solo el 33.7% de los encuestados/as afirmó haber denunciado mensajes ofensivos presenciados. Más de la mitad (51.6%) no lo hizo, y un 14.7% indicó desconocer el procedimiento
- Se observa una diferencia significativa entre hombres (38.9%) y mujeres (27.5%) en la proporción de denuncias realizadas, siendo aún más marcada la diferencia en el desconocimiento sobre cómo denunciar: casi el triple de mujeres (22.8%) que de hombres (8%) manifestaron no saber cómo hacerlo
- Las razones principales por las que se cree que las víctimas no denuncian la violencia en videojuegos incluyen: la falta de reconocimiento de la violencia online (31.5%), el desconocimiento de los procedimientos de denuncia (30.7%), la preferencia de las víctimas por compartir su experiencia solo con familiares y amigos (25.7%), y la falta de confianza en las instituciones (24.1%)
- Las mujeres, en comparación con los hombres, perciben en mayor medida dificultades para identificar la violencia y desconocimiento sobre cómo denunciar
- Las medidas propuestas por los participantes para reducir la violencia se centran principalmente en mecanismos de control y sanción: sancionar a los agresores (53.9%), desarrollar sistemas de denuncia efectivos en las plataformas (51.1%), y expulsar a los infractores de las partidas (46.6%).
- Sin embargo, se observa que las mujeres son más partidarias que los hombres de implementar estrategias de sensibilización y educación

dirigidas a los jóvenes, así como de ofrecer información y apoyo a las víctimas.

Se advierte que la violencia en videojuegos tiende a normalizarse y que, además, la falta de información y confianza en los procedimientos impide que se denuncie. La desconfianza en las instituciones para dar respuestas a este tipo de situaciones es compartida por todos/as. En general, el análisis sugiere que las mujeres son más vulnerables a los efectos emocionales y psicológicos de la violencia online en videojuegos, mientras que los hombres pueden tender a expresar su malestar con ira o a minimizar el impacto de estas experiencias.

El estudio confirma que los videojuegos multijugador en línea siguen reproduciendo desigualdades estructurales y dinámicas de exclusión, especialmente hacia mujeres y otros grupos vulnerables. La combinación de falta de regulación, anonimato y sesgos de género en el diseño de juegos contribuye a un ambiente hostil que limita la participación plena de las jugadoras.

Para transformar estos espacios, se requiere un enfoque integral que incluya:

- Intervención de la industria del videojuego en la regulación de interacciones y en el diseño de contenidos más inclusivos.
- Acciones socioeducativas que fomenten una cultura de respeto y no violencia.
- Participación activa de los/as jugadores/as/as en la denuncia y erradicación de comportamientos tóxicos.

5 RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS

En línea con dar cumplimiento al objetivo **específico 5 del proyecto: *Ofrecer una panorámica de trabajo para futuras acciones de sensibilización con jóvenes para la prevención y de la lucha contra el hostigamiento y la violencia hacia las mujeres en el ámbito de los videojuegos online***, la presente investigación ha permitido describir el fenómeno a través de la participación de una muestra amplia de personas jóvenes y además profundizar en la realidad que experimentan muchas de estas mujeres en los contextos de juego.

Siguiendo con las propuestas que ya se realizaban en investigaciones previas⁴ esta investigación permite indicar algunos aspectos que siguen siendo clave para mitigar los riesgos de experimentar odio y sexismo en el espacio de interacción de los videojuegos online. Los resultados de esta investigación evidencian la necesidad de una respuesta coordinada entre la industria del videojuego, el ámbito educativo y social, y la comunidad *gamer* o de video-jugadores/as/as para reducir las manifestaciones violentas en los entornos de juego en línea.

La presencia de dinámicas sexistas, la hostilidad y la exclusión de las mujeres y otros colectivos objeto de odio en estos espacios requieren una acción estructural que aborde **la a) representación en los videojuegos (desde el diseño, programación, publicidad etc.), b) la regulación de la interacción entre jugadores/as y c) la concienciación sobre el impacto de la violencia digital en la vida offline**. Tal y como se muestra en la Figura 26.

Figura 26: Estrategia integral para un Ecosistema que enfrente las violencias y el odio en los videojuegos

⁴ Véase Arroyo-López, C., Esteban-Ramiro, B., Moreno-López, R. y Sánchez, E. (2021). 32 Bits – Experiencias de mujeres en los videojuegos online en Castilla – La Mancha. Informe de Investigación. Instituto de la Mujer de Castilla- La Mancha. Recuperado de: <https://onx.la/87df8>

Fuente: Elaboración propia

A partir de los hallazgos obtenidos, se proponen una serie de acciones dirigidas en esta línea a los diferentes agentes involucrados en este fenómeno.

1. Acciones dirigidas a la industria del videojuego: diseño responsable y regulación activa

Las compañías desarrolladoras de videojuegos tienen una responsabilidad fundamental en garantizar que sus productos sean entornos de entretenimiento seguros en los que se protejan los derechos humanos fundamentales. Aunque no pueden controlar la totalidad de las interacciones entre personas jugadoras, **se** pueden adoptar estrategias más proactivas para reducir la violencia en sus plataformas y prevenir la exclusión en los juegos en línea.

- **Reforzar y ampliar los sistemas de denuncia**, garantizando una atención más inmediata y eficaz, con mecanismos accesibles para reportar acoso, insultos y otras formas de violencia.
- **Incorporar medidas de prevención**, como filtros de lenguaje en chats y comunicaciones online, que limiten el uso de expresiones sexistas, racistas o de incitación al odio. Aunque algunas plataformas ya lo incorporan no se diseñan de manera efectiva y el uso puede ser mejorado.
- **Promover la transparencia mediante sistemas de auditoría comunitaria**, permitiendo a la comunidad acceder a información sobre el número y tipo de denuncias realizadas en cada plataforma.
- **Repensar la representación de género en los videojuegos**, eliminando estereotipos sexistas y promoviendo una mayor diversidad de personajes, roles e identidades dentro del diseño de juegos.
- **Colaborar con organizaciones y especialistas**, para incorporar una perspectiva inclusiva desde la fase de desarrollo, asegurando que los videojuegos no refuercen desigualdades estructurales.
- **Establecer sanciones más contundentes para jugadores/as que incurran en conductas de acoso o violencia**, de manera que exista un impacto real sobre la comunidad y se desincentiven este tipo de prácticas.

2. Acciones para las comunidades de personas jugadoras: responsabilidad y cambio de la cultura de juego.

Si bien la industria tiene un papel clave en el diseño de espacios de juego seguros, la comunidad de personas jugadoras es un elemento central en la perpetuación o erradicación de la violencia en los videojuegos. El compromiso quienes juegan con la construcción de espacios más inclusivos y libres de violencia debe ir acompañado de una reflexión crítica sobre su papel en la reproducción de dinámicas de discriminación y hostigamiento. Esto pasa necesariamente por una concienciación social de los impactos de estas violencias en el resto.

- **Fomentar el rechazo activo a conductas violentas y discriminatorias**, promoviendo la denuncia y el aislamiento de usuarios/as que perpetúan discursos de odio.
- **Participar en la auditoría de la toxicidad en los juegos**, exigiendo registros públicos y abiertos sobre las denuncias realizadas en plataformas, lo que permitiría una mayor transparencia y responsabilidad.

- **Apoyar modelos de juego alternativos y comunidades que promuevan la diversidad**, incentivando la participación de mujeres y colectivos tradicionalmente excluidos del ámbito gamer.
- **Involucrarse en la creación de espacios de juego seguros**, colaborando con desarrolladoras y plataformas para diseñar mecanismos más efectivos de prevención y respuesta ante la violencia.

3. Acciones para el ámbito educativo social: Prevención y sensibilización

La violencia en los videojuegos no es un fenómeno aislado, sino una extensión de los usos culturales y de las desigualdades de género y otro tipo de discriminaciones impulsadas por el odio y que están presentes en la sociedad offline. Por ello, el ámbito educativo y social debe asumir un rol fundamental en la formación de jóvenes y profesionales para prevenir y abordar estas problemáticas.

- **Fomentar una mirada crítica en la comunidad educativa y en familias sobre el sexismo en los videojuegos**, sensibilizando sobre su influencia en la construcción de imaginarios de género. Incluir la educación en igualdad de género en los programas formativos, con especial énfasis en la violencia de género digital y su impacto en la vida offline de las personas afectadas.
- **Capacitar a profesionales del ámbito social y educativo** para que puedan intervenir de manera efectiva en situaciones de acoso y violencia digital, diseñando estrategias de prevención adaptadas a la realidad de los jóvenes.
- **Ofrecer acciones socioeducativas a las personas jóvenes, especialmente varones, en la identificación y rechazo de dinámicas machistas en los videojuegos**, evitando la reproducción y perpetuación de actitudes violentas en estos espacios.
- **Generar espacios de diálogo intergeneracional** en el espacio familiar, donde las familias puedan involucrarse en el consumo de videojuegos de sus hijos/as y fomentar relaciones saludables de cuidado y apoyo.
- **Acompañar a los/as menores** en su interacción con los videojuegos, fomentando el diálogo sobre los contenidos a los que acceden. Fomentar el uso e identificación de los videojuegos que promueven la cooperación y la solidaridad entre jugadores/as, evitando aquellos que incitan al conflicto y las manifestaciones violentas.

La violencia de género en los videojuegos en línea es un fenómeno complejo que requiere una intervención coordinada entre la comunidad de jugadores/as, la industria del videojuego y el ámbito educativo y social. Mientras que las compañías

desarrolladoras deben asumir su responsabilidad en la creación de espacios de juego seguros e inclusivos, la comunidad de personas videojugadoras tiene el poder de transformar las normas culturales que regulan las interacciones dentro de estos entornos.

Por su parte, la educación y la sensibilización juegan un rol clave en prevenir la violencia digital y formar a las nuevas generaciones en valores de igualdad y respeto. Solo a través de una acción conjunta y multidimensional será posible erradicar la discriminación en los videojuegos y garantizar que estos espacios sean verdaderamente accesibles y seguros para todas las personas.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación ha sido posible gracias a la colaboración de los centros educativos de la región de Castilla-La Mancha y a personas jóvenes que desinteresadamente han participado tanto en las entrevistas, grupos de discusión como en las encuestas.

6.1 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anti-Defamation League [ADL]. (2022). *Hate is no game: Harassment and positive social experiences in online games 2021*.
<https://www.adl.org/hateisnogame>

Asociación Española de Videojuegos (AEVI). (2023). *Power of Play: Comportamientos e intereses de los videojugadores españoles*.
<https://bit.ly/3z6iZDs>

Asociación Española de Videojuegos (AEVI). (2024). *The industry of the video game in Spain in 2023*. https://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2024/05/02_DEF_AEVI_Anuario-2023_com.pdf

Al Hussein, Z. R. A. (2015). Conversation with United Nations High Commissioner for Human Rights. *Georgetown Journal of International Affairs*, 16, 14.

De Filippo, D., Silva, P., & Borges, M. M. (2019). Characterization of the Iberian publications on open science and analysis of their presence in social media. *Revista Española de Documentación Científica*, 42(2).

Fox, J., & Tang, W. Y. (2017). Women's experiences with general and sexual harassment in online video games: Rumination, organizational responsiveness, withdrawal, and coping strategies. *New media & society*, 19(8), 1290-1307.

Gil-Borrelli, C. C., Martín-Ríos, M. D., & Rodríguez-Arenas, M. Á. (2018). "Propuesta de actuación para la detección y la atención a víctimas de violencia de odio para profesionales de la salud". *Med. clín*, 150 (4), 155-159.

Gil-Borrelli, C.C, Dolores Martín-Ríos, M.D., López Corcuera, L., Reche Martínez, B., Torres Santos-Olmo, R., Muriel Pati, E., Rodríguez-Arenas, M.A. (2020): "Elaboración de un cuestionario de detección de casos de violencia de odio en urgencias hospitalarias", *Gac Sanit* 34 (2) Mar-Apr 202022 Mayo 2020 • <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2019.01.006>

Habermas, J (2010) The concept of human dignity and the realistic utopia of human rights. *Diánoia*, 55(64), 3-25.

- Kowert, R., & Crevoshay, E. (2023). Harassment of game makers: Prevalence and impact. *F1000Research*, 11(1518), 1518. <https://doi.org/10.12688/f1000research.126998.2>
- McLean, L., & Griffiths, M. D. (2019). Female gamers' experience of online harassment and social support in online gaming: A qualitative study. *International journal of mental health and addiction*,
- Martínez-Guerrero, C. A. (2018). Uso de redes sociales en las revistas científicas de la Universidad de Los Andes, Venezuela. *E-Ciencias de la Información*, 8(1), 32-52.
- Martínez Bullé-Goyri, V. M. (2013). Reflexiones sobre la dignidad humana en la actualidad. *Boletín mexicano de derecho comparado*, 46(136), 39-67.
- Ministerio del Interior. (2013). *Informe sobre delitos de odio en España 2013 [Hate Crimes in Spain, 2013]*. Ministerio del Interior.
- Mirowski, P. (2018). The future (s) of open science. *Social studies of science*, 48(2), 171-203.
- Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2017). La integración efectiva del dispositivo móvil en la educación y en el aprendizaje. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 20(2), 29-47.
- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2021). Resolución de 01/09/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por lo que se convocaron ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).*
- Unión Europea. (2005). *Resolución sobre la población romaní*. Decisión Marco del Consejo 2008/913/JAI
- Sánchez-Santamaría, J., & Aliaga, F. (2018). Contribuciones de las revistas científicas a la identidad digital de los investigadores e investigadoras. *Aula Magna* 2.0, 1-7. <https://roderic.uv.es/rest/api/core/bitstreams/20fcb47c-3bc9-49c6-84ef-0a39b20fc75a/content>

Tang, W. Y., Reer, F., & Quandt, T. (2020). Investigating sexual harassment in online video games: How personality and context factors are related to toxic sexual behaviors against fellow players. *Aggressive Behavior*, 46(1), 127–135. <https://doi.org/10.1002/ab.21873>

Wachs, S., & Wright, M. F. (2018). Associations between bystanders and perpetrators of online hate: The moderating role of toxic online disinhibition. *International journal of environmental research and public health*, 15(9), 2030.

ANEXO

143

El Comité de Ética en Investigación Social de la Universidad de Castilla-La Mancha ha realizado la evaluación del proyecto

Título proyecto	32BITS – Androcentrismo, discursos de odio y sesgos de genero a través de los videojuegos online en Castilla – La Mancha
Investigador Principal	Roberto Moreno López
Nº Registro	CEIS-7383-V3M2

En la evaluación se ha verificado si el proyecto cumple los estándares éticos desarrollados para la investigación social demostrando que:

- Está justificada la participación con personas y se han valorado adecuadamente los beneficios y riesgos para los participantes.
- Se ha desarrollado un mecanismo de participación que asegura la igualdad de oportunidades para colaborar en la investigación.
- Se ha elaborado un documento de consentimiento informado que incluye los aspectos requeridos para proveer la información necesaria a los participantes de la investigación.
- Se cumple con la normativa vigente relativa a la protección de datos personales.

Por todo lo expuesto, el Comité de Ética en Investigación Social de la Universidad de Castilla-La Mancha EVALÚA de manera FAVORABLE el proyecto de investigación con número de referencia CEIS-7383-V3M2.

El CEIS ha otorgado esta evaluación FAVORABLE para que la investigación se desarrolle en los términos en los que se ha presentado la propuesta; cualquier cambio en el diseño de la investigación que afecte a la participación de los sujetos, tal y como se ha presentado en la solicitud o cualquier alteración en el tratamiento de los datos personales revisado, deberá ser sometido nuevamente a evaluación del CEIS.

El Secretario del CEIS firma la presente, en la fecha abajo indicada.

ID. DOCUMENTO	QkHg39vcvQ		Página: 1 / 1
FIRMADO POR		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
			1701942024039
 QkHg39vcvQ			

